

**Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т.Г. Шевченка**

Кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М.А. Скока

Кафедра соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук

Ben Gurion University of the Negev

Regional Alcohol and Drug Abuse Resources Center (RADAR)

Virginia Commonwealth University

Psychology Department

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Кафедра психології

Кафедра менеджменту, практичної психології та інклюзивної освіти

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Кафедра психології, педагогіки та філософії

Національна Рада жінок України

ТРИНАДЦЯТИ СІВЕРЯНСЬКІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ

Матеріали міжнародної наукової онлайн-конференції

25 листопада 2022 року, м. Чернігів

Том 2. Соціальна робота та педагогіка

Чернігів
2023

УДК 159.9 : 316.6 : 364

Наукова редакція:

Завацька Л. М., кандидат педагогічних наук, професор

Рекомендовано до публікації вченою радою

Навчально-наукового інституту

психології та соціальної роботи

*Національного університету «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка (протокол № 5 від 20.12.2022 р.)*

DOI: 10.5281/zenodo.7574464

Тринадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання:

Матеріали Міжнародної наукової онлайн-конференції (25 листопада 2022 року, м. Чернігів) / За наук. ред. Л. М. Завацької. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2023. Т.2. 212 с.

Збірник містить матеріали Міжнародної наукової конференції «XIII Сіверянські соціально-психологічні читання» (25 листопада 2022 р., м. Чернігів). У другому томі розглядаються актуальні питання сучасної соціальної роботи та педагогіки.

Адресовано науковцям, педагогам, соціальним працівникам, викладачам закладів вищої освіти, студентам та аспірантам.

© Автори, 2023

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Спрямованість України на європейську інтеграцію передбачає перегляд пріоритетів політики у всіх сферах, не виключенням є і освітня галузь, зокрема і освіта осіб з особливими потребами. Впровадження Концепції Нової української школи в освітній простір передбачає переосмислення підходів до форми та змісту освіти всіх здобувачів освіти, а найбільше – дітей з особливими потребами, оскільки вони потребують додаткової підтримки в освітньому процесі.

Закон України «Про освіту» визначає мету повної загальної середньої освіти як різнобічний розвиток, формування і соціалізацію особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, а також здатна жити в суспільстві та цивілізовано взаємодіяти з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності (Закон України «Про освіту», 2017).

Мета загальної середньої освіти підкріплюється метою впровадження Нової української школи (НУШ), а саме створення школи, у якій буде приємно навчатися, де будуть надаватися учням не тільки знання, а й формуватимуться уміння застосовувати їх у повсякденному житті. У межах впровадження Нової української школи активно розвивається інклюзивна і спеціальна освіта.

Окрім основних загальнодидактичних принципів, на яких ґрунтується освітня діяльність, у межах впровадження Концепції (цінність кожної дитини, прийняття її унікальності та талантів тощо) важливо охарактеризувати саме вихідні положення стандартизації змісту освіти дітей з особливими потребами в умовах Нової української школи:

1. Принцип позитивізму. Характеризується поєднанням сучасного наукового знання про потенційні можливості дітей з

психолого-педагогічними можливостями абілітації і реабілітації дітей з певними порушеннями розвитку.

2. Принцип ранньої психолого-педагогічної допомоги. Передбачає максимально раннє та точне визначення актуального розвитку дитини та адаптування чи модифікування навчальної програми для дитини.

3. Принцип компетентісно-компенсаторної освіти. Передбачає опору на збережені аналізатори, функції і системи організму.

4. Принцип адаптаційної спрямованості освітнього процесу. Забезпечується змістом стандартів, формами і засобами освітнього процесу, що передбачають довгострокову і складну систему психолого-педагогічної роботи з дитиною з порушеннями розвитку.

5. Принцип діяльнісного підходу в навчанні. Дозволяє розвивати сенсомоторну основу вищих психічних функцій, компенсувати недостатність життєвого, практичного (діяльнісного) досвіду, створювати природні умови для розвитку навичок ситуативно-діяльнісного й інших видів спілкування, забезпечувати стійку мотивацію спілкування і діяльності в процесі навчання, опановувати навички соціальної взаємодії тощо.

6. Принцип диференційованого й індивідуального підходу в даному контексті передбачає адаптацію навчальних посібників, засобів для навчання дитини, на основі врахування її особливих потреб (Костенко Т., Гудим І., Легкий О., 2019).

У цілому, аналізуючи основні ідеї Концепції Нової української школи, нормативно-правову базу реалізації та забезпечення інклюзивної та спеціальної освіти, провідною, головною думкою всіх документів, розробок, тощо є те, що всі діти мають право та можуть отримувати якісну освіту, кожна дитина є неповторна та унікальна особистість, яка може навчатися та розвиватися. Саме тому розглянемо ключові ідеї Концепції у розрізі інклюзивної або спеціальної освіти.

1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві, що визначається типовими освітніми програмами,

на основі яких закладом освіти розробляється власний документ.

2. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм. У цьому аспекті важливо звернутися до принципу стандартизації змісту освіти дітей з особливими потребами, а саме позитивізму.

3. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками (партнерська взаємодія).

4. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.

5. Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя визначається циклами освіти та є універсальною ідеєю для всі категорій здобувачів освіти.

6. Децентралізація та ефективне управління, що надає школі реальну автономію. Означена ідея характеризує саме управлінські аспекти освітньої діяльності.

7. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

8. Наскрізний процес виховання, який формує цінності, що у свою чергу можуть впливати з ключових компетентностей, що лежать в основі змісту освіти відповідно до Концепції.

9. Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу (Концепція Нової української школи, 2016).

На основі аналізу ключових ідей Концепції Нової української школи можна зазначити, що зміст та особливості освітньої діяльності є досить універсальними щодо нормотипових дітей та учнів з особливими потребами і сприяють формуванню активного, свідомого, конкурентоспроможного громадянина, здатного будувати своє життя на основі європейських цінностей та нести відповідальність за всі свої дії.

Важливо також звернути увагу на те, що науковцями активно розробляються методичні засади організації освітньої діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами на основі компетентнісного навчання. За останні п'ять років розроблені

навчальні і корекційні програми, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами, що значно оновило зміст освіти і дало змогу відстежувати «прогрес» здобувачів освіти та проводити моніторинг рівня засвоєння ними знань, сформованості вмінь та навичок. Тобто завдяки впровадженню Концепції переосмислюється не тільки зміст освіти, а й стереотипи у розумінні проблем навчання і виховання дітей з особливими потребами, що акцентують увагу не на її порушеннях, а на можливостях розвитку.

Б'янка Г. Г., Сацюк Л. Б.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРИТ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Забезпечення прав в умовах воєнного стану дітям-сиротам є актуальним, адже вони є однією з найбільш незахищених верств населення. Станом на початок повномасштабної війни, 24 лютого 2022 р., в Україні було 722 заклади інституційного догляду і виховання дітей комунальної та приватної форми власності. Там виховувались 104729 дітей, із них: 15334 (14,6%) дитини з інвалідністю; 7169 (6,8%) мали статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. За інформацією Національної соціальної сервісної служби України, під час війни без батьківського піклування залишилося понад 4,5 тисяч дітей. Лише близько тисячі з них втратили батьків через бойові дії, решта дітей залишилися без батьківського піклування з інших причин. Здебільшого сиріт влаштували до родичів або друзів родини.

За даними ЮНІСЕФ, після 24 лютого були евакуйовані на більш безпечні території України і за кордон 14218 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Приблизно тисяча дітей потрапила в заклади. Лише біля 300 дітей-сиріт були влаштовані в тимчасові родини, 27 із них – за програмою «Дитина не сама». Це спільний проект Офісу Президента, Уповноваженої Президента з прав дитини Дар'ї Герасимчук, Міністерства соціальної політики та ЮНІСЕФ. Її запустили вже

в перші дні повномасштабного вторгнення. На підконтрольній Україні території залишилось 707 дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах влаштування. Через бойові дії та окупацію частини України статистична інформація щодо дітей-сиріт не може бути достовірною і точною.

Україна має один з найвищих рівнів освічення та грамотності населення, тому застосувавши процедури перспективних заходів програми «Країна в смартфоні», бажаючі громадяни мають можливість без бюрократичної тяганини дізнатися про всі наявні вимоги та порядок здійснення законного опікунства та усиновлення дітей, які того потребують. На порталі стартувала онлайн-опція: «Усиновлення: реєстрація кандидатом». Завдяки їй 156 людей змогли подати заяву на кандидата в усиновлювачі. Щоб оформити цю послугу, необхідно завантажити документи онлайн, зокрема, довідку про стан здоров'я чи довідку про несудимість. Останню тепер можна згенерувати через «Дію». 12 заяв на усиновлення наразі передані до служби у справах дітей.

Кабінет Міністрів у серпні 2022 р. прийняв постанову, яка розширює можливості для встановлення статусу дитини, щоб вона якнайшвидше була влаштована в родину. Запрацювали консультації та збір документів через «Дію», перероблено навчальну програму для потенційних усиновлювачів, щоб вона могла відповідати всім потребам дитини, зокрема пов'язаним із війною. Але існують перепони для усиновлення, спричинені війною: це збої в роботі служб у справах дітей і судів, без яких неможлива ця процедура; значна частина дітей, які підпадають під усиновлення, були евакуйовані за кордон. На обліку з усиновлення зараз перебуває 16 тисяч дітей-сиріт. Із них евакуйовано приблизно 6 тисяч, тільки 1,5 тисячі – у межах України. А усиновлення можливе лише для тих дітей, що перебувають у країні.

Для реалізації процедури усиновлення дітей існують певні обмеження та виконавці мають дотримуватися встановлених правил. Усиновити дитину можна, якщо: дитина має статус дитини-сироти; дитина позбавлена батьківського піклування; біологічні батьки дали нотаріальну згоду на усиновлення, при

цьому дитина має знаходитись на обліку з усиновлення, який ведуть служби у справах дітей і Національна соціальна сервісна служба. Діти, що втрачають батьків через воєнні дії, не завжди швидко можуть потрапити на такий облік через складнощі зі встановленням статусу батьків. Іноземні громадяни від початку повномасштабної війни в Україні не мають права на усиновлення чи опіку українських дітей. Координаційний штаб з питань захисту прав дітей спільно з МЗС повідомили про це уряди держав, до яких масово евакуювалися українські діти.

Унаслідок воєнної агресії російської федерації проти України, станом на 01.09.2022 р., вже переміщено (евакуйовано) 2229 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яких влаштовано до сімейних форм виховання. З ними проводиться робота щодо евакуації у більш безпечні місця. Найбільше дітей-сиріт евакуйовано на Львівщину – це близько 16 тисяч дітей шкільного віку. Орієнтовно тисяча з них, а саме 992 – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Їх уже розселили по 25 закладах Львівщини – це і будинки дитини, й інтернати та інші будівлі закладів освіти, охорони здоров'я та служби у справах дітей як державних, так і приватних форм власності. Також до Львівської області вже переїхали 12 дитячих будинків сімейного типу .

Відповідно до Рішення Уряду, передбачено спрощений пакет документів для родичів, які бажають взяти дитину під опіку: заява; копія паспорта; документи, що підтверджують сімейні, родинні зв'язки або інший зв'язок особи з дитиною (свідоцтво про хрещення або інший документ, виданий релігійною організацією); довідка від нарколога та психіатра про можливість виховання дитини; довідку або заяву опікуна щодо відсутності судимості[2].

Під час воєнного стану також зробили необов'язковим для кандидатів в опікуни та піклувальники проходження курсу навчання з виховання дітей, які залишились без батьківського піклування.

Поняття тимчасовий прихисток – це коли родина свідомо погоджується взяти до себе на тимчасове утримання дитину, яка залишилась без батьківського піклування. За цією процедурою тимчасово можуть бути влаштовані: діти, які не мають статусу

дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, тобто в них є батьки, але наразі вони не мають змоги займатися їхнім вихованням, наприклад – воюють; діти, знайдені під час воєнних дій на території України, якщо інформація про наявність їхніх батьків відсутня.

Відповідно до частини 3 статті 52 Конституції України утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу (Конституція України, 1996). Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей. Правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, молоді із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначаються Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 2342-15 (далі – Закон), який набув чинності 13 січня 2005 р. і є складовою законодавства про охорону дитинства. Ст. 8 Закону (2342-15) встановлено, що держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. Допомога на утримання таких дітей не може бути нижчою за встановлені мінімальні стандарти (прожитковий мінімум для таких осіб), що забезпечують кожній дитині рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку. Право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Дуже важлива річ в наш час – це допомога, а саме тим дітям, які найбільш вразливі та незахищені. Таким чином, забезпечення права на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в умовах воєнного стану в Україні, є одним з головних обов'язків держави та основним напрямом правової політики держави.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ-СИРОТИ У НОВІЙ СІМ'І

На гармонійний розвиток та формування особистості кожної дитини важливий вплив чинить навколишнє середовище. Досить часто під час проживання з рідними батьками у неблагополучній сім'ї різного роду потреби дитини зазнають депривації, що призводить до дисгармонізації стосунків особистості з оточуючими. Отже, сім'ї, які беруть прийомних дітей, стикаються з певними проблемами, у тому числі й психологічними. Тому дуже важливо допомогти дитині адаптуватися у новому навколишньому середовищі та вчасно надати необхідну допомогу прийомній сім'ї.

Мета дослідження – проаналізувати ефективність тренінгової роботи у процесі порозуміння дітей з прийомними батьками та формування позитивних життєвих навичок дитини з метою успішної адаптації у прийомній сім'ї.

Адаптація дитини у прийомній сім'ї – двосторонній процес, у якому і батьки і дитина повинні вирішити завдання, пов'язані зі зміною складу і функціонально-рольової структури сім'ї. Під адаптацією дитини до нової сім'ї слід розуміти включення дитини у родинну систему, прийняття нею запропонованої ролі, норм і правил, формування прихильності до батьків і налагодження ефективних форм спілкування і співпраці.

А. Адлер, досліджуючи взаємодію дорослого і дитини, звернув увагу на те, що сімейна атмосфера, настанови і взаємини у сім'ї є головним чинником розвитку особистості (Байбородова Л., 2007). Е. Еріксон вважав, що ступінь довіри, який у дитини формується до оточуючого світу та до інших людей, значною мірою залежить від тієї турботи, яка проявляється до неї з боку батьків. Якщо цього недостатньо, то у дитини з'являється недовіра, боязливість, підозріливість відносно світу і людей, що суттєво може погіршувати адаптацію до оточуючих (Байбородова Л., 2007). Отже, очевидно, що важливість якісної взаємодії у дитячо-батьківській підсистемі є

важливою умовою гармонійного розвитку дитини та налагодження стосунків із оточуючими. Саме тому у процесі роботи з прийомними сім'ями варто акцентувати увагу на процес встановлення та підтримку ефективної взаємодії дітей із батьками та найближчим оточенням. Це стає можливим шляхом упровадження групової роботи, зокрема соціально-психологічного тренінгу. Важливо розглядати соціально-психологічний тренінг як такий, котрий орієнтується на «груповий розвиток за допомогою оптимізації форм міжособистісного спілкування (що полягає у єдності його комунікативного, перцептивного та інтерактивного аспектів)» (Дорогіна О., 2000). Також соціально-психологічний тренінг є «багатофункціональним методом навмисної зміни психологічних феноменів людини з метою гармонізації особистісного буття людини» (Луценко Ю., Панок В., 2011).

Застосування групових методів роботи з батьками можна розглянути як «спільні ігри з батьками» (Луценко Ю., Панок В., 2011). Важливою на нашу думку є теза, що робота у групі є «навчання навичкам адаптивної поведінки, корекції несприятливих рис характеру і досягнення більш адекватної соціалізації» (Дорогіна О., 2000). Отже, як ми бачимо, розуміння сутності дитячих проблем і поліпшення взаємин батьків із дітьми, відбувається саме у процесі групової роботи. Спільна участь дітей і батьків у тренінгу суттєво впливає на взаємодію між ними, приводить до повноцінного міжособистісного спілкування, появи довіри. Важливим моментом є те, що такий формат роботи передбачає й аналіз ситуацій, що складаються у групі у ході її розвитку, а суб'єктами цих ситуацій виступають самі учасники групи. Упродовж тренінгу учасники втягуються у спеціально розроблені дії: програвання тієї чи іншої ситуації, виконання вправ, спостереження за поведінкою інших за спеціальною схемою та ін. Це сприяє підвищенню зацікавленості та активності учасників, емоційному піднесенню і батьків і дітей.

У результаті проведеної роботи ми дійшли висновку, що впровадження соціально-психологічного тренінгу для покращення процесів адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, був лише початком співпраці у

побудові дружньої родини. Він указує на існування проблем у взаємовідносинах та допомагає вирішувати певні питання у взаєморозумінні. Подальші перспективи роботи з прийомними дітьми та сім'ями бачимо у продовженні зустрічей в окресленому форматі, де вони можуть спробувати різні ролі, відпрацювати інші моделі поведінки. Результати цих зустрічей допоможуть дітям успішніше пройти не лише період адаптації у прийомній сім'ї, а також зрозуміти себе, знайти власний шлях у житті, зрозуміти функцію сім'ї у житті людини. А батькам – вибудувати конструктивні взаємини з дітьми, усвідомити індивідуальні особливості кожної дитини та знайти власні ресурси у подоланні складних життєвих ситуацій.

Грищенко С. В., Євглевський О. В.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЛІЦЕЇВ ВІЙСЬКОВОГО СПРЯМУВАННЯ

Феномен соціалізації молоді старшого шкільного віку має велике значення з точки зору формування майбутнього нашої держави. Соціалізація юнаків і дівчат військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою має специфічні особливості і недостатньо вивчена. З іншого боку, на наш погляд, недостатньо досліджено роль соціально-педагогічної діяльності у цьому процесі, адже посада соціального педагога відносно нова й проходить, на нашу думку, процес становлення. Даній теми присвячена стаття К. Галич (Галич К., 2020) та два наших дослідження: «Соціалізація здобувачів освіти ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою», «Командирська педагогіка Антона Макаренка: соціально-педагогічний аспект».

Мета дослідження: проаналізувати діяльність суб'єктів соціально-педагогічної взаємодії, зокрема діяльність соціального педагога щодо соціалізації здобувачів освіти в ліцеї військового спрямування.

У нашій державі успішно виконують свою соціалізуючу функцію близько 20 ліцеїв військового спрямування, у яких

молоді люди вчаться два роки (10, 11 клас) і перебувають на час навчання цілодобово в навчальному закладі. Такі ліцеї почали створюватися у перші роки незалежності нашої держави за досвідом суворовських військових училищ радянських часів, які в свою чергу, були створені за зразком кадетських корпусів минулого.

Увібравши в себе накопичений позитивний досвід нині такі навчальні заклади продовжують свій розвиток, користуються все більшою популярністю серед молодих людей, які отримали базову середню освіту й перед ними стоїть питання подальшого профільного навчання.

Можна погодитись з думкою представників Всеукраїнської асоціації «Кадетська співдружність», яка ставить за мету: *«створення сталої системи підготовки до державної служби як військового, так і цивільного спрямувань з дитинства, виховання національно свідомої, патріотично налаштованої, високоосвіченої особистості з лідерськими якостями, здатної приймати масштабні рішення та відповідати за них...»* (Кадетський журнал, 2016). Слід додати, що заклади подібного типу успішно працюють у деяких розвинутих країнах, зокрема в США, Великої Британії, Туреччині, мають свої традиції й надбання. Отже, вивчення позитивного досвіду інших освітніх закладів подібного типу сприятиме подальшій оптимізації виховного процесу, соціалізації молоді.

Зазначимо що в ліцеї приходять юнаки і дівчата з сімей, які увібрали в себе комплекс проблем нашого суспільства, яке перебуває з багатьох причин у кризовому стані. Тому питання подальшої успішної соціалізації молоді у ліцеях військового спрямування становиться нагальним.

Згадаємо, що фундаторка соціальної педагогіки і соціальної роботи в Україні А. Капська вважала соціалізацію особистості надзавданням соціальної педагогіки (Капська А., 2011). Для нашого дослідження є твердження, що проблема соціалізації стоїть на чільному місці і в соціальній педагогіці. Зауважимо, що діяльність соціального педагога носить гуманний характер, спрямований на допомогу, особливо тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Сама діяльність

специфічна, не завжди помітні її результати, але почесна й благородна.

На досвіді діяльності соціального педагога Чернігівського ліцею з ПВФП розглянемо деякі аспекти соціалізації молоді в ліцеї. Складаючи соціальний паспорт ліцею фахівець із соціально-педагогічної діяльності визначає категорії вихованців, які потребують соціально-педагогічного патронажу. Це насамперед діти-сироти, діти, позбавлені батьківської опіки, діти, які мають статус переміщених осіб. Об'єктом соціально-педагогічної підтримки визначаються діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов'язків, діти, батьки яких є учасниками бойових дій, діти з багатодітних сімей, діти з неповних сімей. Статистика свідчить, що категорія ліцеїстів, які потребують посиленої соціальної уваги, складає, як правило від однієї третини до половини вихованців ліцею. З урахуванням того, що об'єктом спостереження соціального педагога поруч іншими фахівцями можуть бути, вихованці, у яких процес адаптації до умов навчання і проживання в ліцеї може проходити зі складнощами, здобувачі освіти, схильні до порушень правил поведінки, інші категорії, практично соціальний педагог працює з усіма ліцеїстами, у тому числі у питаннях формування ліцейського самоврядування.

Розпочинаючи свою роботу з дітьми-сиротами соціальний педагог, у першу чергу, налагоджує контакт з законними представниками дітей. Ретельно вивчає особові справи, документи, які підтверджують статус дитини. Налагоджує контакт з вихованцем, продовжує вивчати його у повсякденному житті, обмінюється інформацією з іншими учасниками соціально-педагогічної взаємодії, спільно з офіцером-вихователем залучає до позакласної роботи, надає необхідну підтримку і допомогу особливо у перші дні перебування в ліцеї, коли проходить складний процес адаптації ліцеїстів до умов навчання та проживання в ліцеї.

З перших днів перебування ліцеїстів соціальний педагог разом з офіцерами-вихователями долучається до вирішення завдання згуртування ліцейських колективів. Наведемо приклад з повсякденної практики. Так у першу неділю перебування першокурсників в ліцеї були заплановані повзводно

різноманітні комплексні заняття з кожним взводом (класом) окремо на стадіоні, на стройовому плацу й з ініціативи соціального педагога тренінгові заняття в казарменому приміщенні. Соціальний педагог у якості тренера протягом 45 хв. проводить з кожним взводом почергово тренінгове заняття за темою: «Представляюсь колективу». На тренінг запрошується офіцер-вихователь взводу за бажанням не тільки спостерігати, вивчати ліцеїстів, а й самому залучитися до заняття.

Ліцеїсти сідають у коло. Тренер у вступній частині наголошує на тому, що для успішного навчання дуже важливо сформувати дружній колектив. Пропонується по черзі кожному назвати своє ім'я, прізвище, звідки він прибув й розповісти про свої досягнення починаючи з фрази : *«Я не хочу вихвалитися, але я....»*. Тренер пропонує підтримувати виступ кожного дружніми оплесками. Вправу розпочинає з себе. Керівник заняття нагадує, що слід поважати оточуючих й називати один одного за іменами, а не на прізвисько.

Друга справа має назву «Струмок». Всі учасники вишукуються у дві шеренги обличчям один до одного. Перший проходить усередині. Завдання кожного сказати щось добре товаришеві й злегка дружньо його поплескати по плечу, потім йде наступний. Таким чином кожний учасник тренінгу отримує позитивні емоції, а вихованці вчаться сказати щось добре своєму однокласникові. Після заняття соціальний педагог обмінюється з офіцером-вихователем своїми враженнями, висновками із спостережень.

Важливим етапом формування ліцейських колективів є підбір кандидатів на посади молодших командирів. В ліцеї склалася ефективна система відбору. Цим питанням займаються учасники соціально-педагогічної взаємодії – заступник начальника ліцею з виховної роботи, вихователь, практичний психолог, соціальний педагог. Якщо офіцер-вихователь у повсякденній взаємодії з ліцеїстами проводить випробування ліцеїстів на ці посади, практичний психолог провадить через певний час навчання першокурсників соціометричне опитування, після цього аналізує результати та видає рекомендації щодо кандидатів, то соціальний педагог вивчивши особові справи, соціальний статус юнака, проводячи особисті

спостереження, враховує думку офіцера вихователя й надає свої рекомендації.

Останнім часом за ініціативою соціального педагога ліцеї впроваджується акція «16 днів проти насильства». Щорічно у період з 25 листопада по 10 грудня проводиться комплекс заходів, спрямованих на формування толерантних взаємовідносин, гуманістичного світогляду.

Складовою соціалізації є залучення ліцеїстів до позакласної роботи. Важливу роль у цьому може відігравати соціальний педагог. Бажано, щоб він вів особисто якийсь гурток. Це дає можливість безпосередньо впливати на розвиток юнака. У минулому навчальному році з ініціативи соціального педагога в навчальному закладі впроваджуються елементи медіації. За рішенням командування він очолив гурток: «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації».

Останнім часом в ліцеї запроваджується програма виховної роботи «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», спрямована на протидію торгівлі людьми. Широкий арсенал тренінгових занять дає можливість соціальному педагогу не тільки збагачувати юнаків новими знаннями і вміннями, а й спостерігати рівень сформованості ліцейського колективу, вивчати, що хвилює юнаків. Це дає змогу виробити рекомендації вихователям у подальшому згуртуванні взводів і відділень.

В ліцеї накопичений позитивний досвід проведення інтелектуальної гри «Віват, інтелект!». Педагог-організатор разом із соціальним педагогом, спираючись на зібрану матеріальну базу, організовують даний захід, який сприяє виявленню обдарованої молоді, проходить завжди жваво, інтересно, викликає позитивні емоції ліцеїстів.

Соціальний педагог бере активну участь в організації ліцейського самоврядування, тісно співпрацює з радою сержантів як головним органом самоврядування здобувачів освіти, вбачаючи у цієї діяльності великі перспективи соціалізації молоді. Безцінним, на наш погляд у цьому питанні є досвід учнівського самоуправління, запроваджений А. Макаренком (Гладуш В., Лисенко Г., 2014).

Окремим напрямком роботи щодо соціалізації здобувачів освіти є впровадження культури здорового способу життя. Набули поширення тематичні кіно вечори «Твоє здоров'я – у твоїх руках», «Наркотикам – ні», «Профілактика тютюнокуріння», які організує і проводить соціальний педагог. Існує система профілактики тютюнокуріння. Найбільший ефект досягається тоді, на наш погляд, коли до цієї роботи залучається більше ліцеїстів. Мета ліцейського самоврядування – сформувати негативне відношення до випадків паління в ліцейському середовищі. В профілактичній діяльності бере активну участь соціальний педагог.

Разом з іншими учасниками соціально-педагогічної взаємодії соціальний педагог приймає активну участь у професійному самовизначенні ліцеїстів, військово-професійної орієнтації.

Практика свідчить про те, що у питанні соціалізації вихованців дуже важливим є дружня співпраця учасників соціально-педагогічної взаємодії. Не підмінюючи один одного, виконуючи свої професійні обов'язки заступник начальника ліцею з виховної роботи, соціальний педагог й практичний психолог виконують спільну задачу виховання й підготовки молоді до достойного дорослого життя. Дуже корисною є тісна співпраця соціального педагога з офіцерами-вихователями, сприяння їм у згуртуванні ліцейських колективів, розвитку ліцейського самоврядування.

Висновки. Мета соціалізації в ліцеї військового напрямку полягає у створенні таких умов, щоб юнак відчував себе комфортно у дружньому ліцейському колективі, відчував повагу оточуючих й старших наставників, усвідомлював, що його дії правильні. Наполегливо навчаючись, він всебічно розвивається, вчиться командувати і підпорядковуватися й наближається до мети – стати професійним військовим, надійним захисником Батьківщини. Достойне місце в цій діяльності займає соціальний педагог за умови, що він є патріотом свого навчального закладу, постійно працює над підвищенням власної професійної майстерності, шукає нові шляхи соціалізації молоді.

СТВОРЕННЯ РЕСУРСНИХ КІМНАТ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Успішність впровадження й розвиток інклюзивної освіти в Україні значною мірою залежить від створеного інклюзивного освітнього середовища, що визначається як сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей (Про освіту: Закон України, 2017).

У «Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» (від 15.09.2021 р. № 957) зазначено, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти мають забезпечити для учнів з особливими освітніми потребами умови для здобуття освіти на рівні з іншими здобувачами освіти, зокрема, шляхом облаштування та обладнання ресурсної кімнати.

Мета дослідження – проаналізувати деякі організаційні та правові засади створення ресурсних кімнат в закладах освіти.

Ресурсна кімната – це спеціально облаштована кімната (частина кімнати), що має відповідний розподіл функціональних зон, призначених для всебічного розвитку здобувачів освіти, гармонізації їхнього психоемоційного стану та психологічного розвантаження, надання (проведення) індивідуальних та/або групових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (занять) (Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти: Постанова КМУ № 957, 2021).

Кожна функціональна зона може містити певні осередки.

Основними завданнями використання ресурсної кімнати у закладі загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) є: психологічне розвантаження здобувачів освіти; соціально-побутове орієнтування, формування в здобувачів освіти навичок самообслуговування; надання індивідуальних та/або групових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (Новик І., 2022).

Так, згідно з п. 6.81 ДБН В.2.2–3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти», у закладі з інклюзивним навчанням облаштовується ресурсна кімната площею до 60 м², що поділяється мобільними меблями на дві функціональні зони: навчальну та побутово-практичну із відповідним обладнанням. В умовах реконструкції площу ресурсної кімнати допускається приймати не менше ніж 36 м².

Перша функціональна зона – навчальна. Це простір ресурсної кімнати, де здійснюється освітній процес у невеликих групах або індивідуально, що досягається завдяки мобільним меблям. Ця функціональна зона містить також осередок робочого місця педагога (вчителя, асистента вчителя та/чи інших фахівців, що працюють з дітьми) (Новик І., 2022).

Навчальна зона охоплює такі функціональні осередки, як: осередок для індивідуальних занять; осередок для групових занять; робочий осередок педагога.

Осередок для індивідуальних занять – це спеціально організований простір, у якому діяльність відбувається індивідуально з кожним здобувачем освіти й обладнується меблями спеціального призначення, корекційними засобами навчання та спеціальними тренажерами.

Осередок для групових занять – це спеціально організований простір, у якому діяльність може відбуватися з підгрупою здобувачів освіти та обладнується меблями спеціального призначення, корекційними засобами навчання і спеціальними тренажерами, а також столом і стільцями для групової роботи.

Робочий осередок педагога – це спеціально організоване місце, де педагог має змогу розробляти і зберігати дидактичні матеріали необхідні для здійснення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) здобувачам у ресурсній кімнаті.

Друга функціональна зона – побутово-практична, де здійснюється безпосереднє формування навичок самообслуговування здобувачів, які сприятимуть їхній адаптації та можливості ефективно інтегруватися у суспільство. Тут організовується осередок, який виконуватиме функції кухні та їдальні, а також осередок відпочинку.

Осередок, що виконує функції кухні та їдальні – це простір, у якому під наглядом педагогів в здобувачів відбувається формування й удосконалення навичок самообслуговування, що сприяє соціально-побутовому комфорту в дорослому житті.

У цьому осередку мають бути присутні набори посуду, кухонні панелі, кухонні електричні прилади (електрочайник, мікрохвильова піч та ін.), які можуть бути як іграшковими, так і справжніми. У цьому осередку фахівці разом з учнем проводитимуть різноманітні дії, а саме: вчитимуться готувати або розігрівати їжу, робити чай або сервірувати стіл тощо. Усі ці дії обов'язково мають здійснюватись під наглядом педагогів, особливо у разі використання в осередку справжніх кухонних предметів і приладів, а не іграшкових.

Осередок відпочинку – це простір, де здобувачі освіти можуть відпочити між змінами різних видів діяльності чи у разі втоми, заспокоїтись, психологічно розвантажитись.

Цей осередок має бути відокремлений від інших осередків перегородками, меблями або виділений візуально. Тут доцільно облаштувати куточок усамітнення, де учні відчуватимуть себе у повній безпеці, матимуть змогу знизити занепокоєння, збудження, скутість, відновити сили та інше. Куточок усамітнення можна організувати як затишний будиночок у вигляді шатра, ширми або намету, де розміщено м'які подушки, іграшки, крісло-мішок, стаканчики/мішечки для крику, іграшки-антистрес (Simple Dimple, Pop it, Snapperz, Squishy, слайми, спінери). Також доречним тут буде розмістити «Яйце Кіслінг» – це засіб для розвитку і сенсорної інтеграції, що за своєю формою нагадує кулеподібний мішок-кокон, обладнаний двома міцними ручками, за які його можна підвішувати. Поряд із куточком усамітнення доцільно організувати читацький куточок, де поставити спеціальні стелажі з цікавою літературою, настільними іграми, пазлами, іграми для розвитку логіки та мислення, мольберти, магнітні дошки, набори для творчості, моделювання та гравіювання. Відкриті полиці з книжками й дидактичними матеріалами мають бути розташовані у максимальній доступності для всіх учасників освітнього процесу (Новик І., 2022).

У ресурсній кімнаті зі здобувачами освіти працюють асистент педагога/асистент дитини або/чи інші фахівці, які проводять (надають) додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття (послуги), зокрема це можуть бути: психолог, логопед, дефектолог, корекційний педагог тощо. Для ефективної роботи у цьому осередку доцільно розмістити робочий стіл, персональний комп'ютер / ноутбук. Багатофункціональний пристрій для друку, сканування, копіювання, ламінатор, різак для паперу та інше обладнання, що застосовується з метою розроблення дидактичних матеріалів, може бути розміщене як в основному кабінеті / класі, який закріплений за педагогом (за наявності), так і в робочому осередку ресурсної кімнати за умови достатнього простору для робочого осередка педагога.

Під час вибору місця для ресурсної кімнати необхідно забезпечити безперешкодний та безпечний доступ до неї, у тому числі особам з порушеннями опорно-рухового апарату (зокрема й тих, що користуються кріслом колісним), з порушеннями зору (зокрема й незрячих) та ін. Приміщення для ресурсної кімнати має розташовуватися в будівлі ЗЗСО. Позитивним буде наявність умивальної раковини, а також швидкого доступу до туалетної кімнати (Новик І., 2022).

Разом з тим, необхідно враховувати й потреби дітей, що перебувають в ресурсній кімнаті. Наприклад, наявність яскравих елементів в інтер'єрі допомагає в орієнтуванні здобувачам освіти з порушеннями зору, тоді як для інших здобувачів є потреба у перебуванні в максимально нейтральному середовищі.

Необхідно оглянути приміщення та меблі на предмет безпеки здобувачів освіти: чи можуть здобувачі самі відчинити вікна; чи немає в меблів гострих кутів, що виступають; чи пригвинчені шафи до стін з метою попередження нещасних випадків.

НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Соціальна робота з молоддю є актуальною проблемою для нашого суспільства, оскільки молодь виступає однією із найважливіших та найпродуктивніших прошарків соціуму, без неї неможливий розвиток держави та зокрема самого суспільства. Молодь в якості провідної частина людських ресурсів держави виступає провідником соціальних змін, економічного розвитку і технічного прогресу країни.

Також кардинально відрізняється кожне нове покоління молоді від попереднього, а отже актуальним постає питання щодо підходів до соціальної роботи з сучасною українською молоддю, які повинні відповідати особливостям їхнього розвитку та задовольняти їх потреби.

Мета дослідження – проаналізувати напрями соціальної роботи з молоддю в сучасній Україні, окресливши методи та технології роботи з молоддю.

Соціальна робота як окрема галузь наукових знань і академічна дисципліна має свої методи та технологічні прийоми. Відзначимо, що одним із головних факторів успішної діяльності суб'єктів соціальної роботи з молоддю є наявність продуктивних методів такої роботи.

На жаль, сьогодні доводиться констатувати, що в нашому суспільстві молодь стикається з проблемами безробіття, низький рівень заробітної плати, загальне зниження рівня життя, зростання злочинності, зубожіння населення, алкогольна та наркотична залежність, епідемія ВІЛ/СНІДу та військовий конфлікт на території нашої країни.

Методи соціальної роботи представляють сукупність прийомів, способів діяльності суб'єктів соціальної роботи, які застосовують для розв'язання соціальних проблем молоді, стимулювання розвитку їхніх власних сил, конструктивної діяльності щодо зміни несприятливої життєвої ситуації (Короткий В., 2002).

Варто наголосити, що в сучасній теорії соціальної роботи відсутня єдина загальноприйнята класифікація методів. Так, існують різноманітні класифікації методів соціальної роботи залежно від ознак, покладених у їх основу. Так, запропоновані М. Річмонд методи, були взяті за основу подальшого їх розвитку і перетворилися у індивідуальний, груповий методи соціальної роботи, робота в громаді. Ці методи визнані як класичні.

Також у сучасній вітчизняній літературі представлено чотири підходи до класифікації методів соціальної роботи. Так, перши підхід, який запропонував В. Сидоров, передбачає наступну класифікацію методів соціальної роботи: за сукупністю клієнтів – індивідуальна соціальна робота, групова соціальна робота, соціальна робота в громаді; за змістом і характером соціальної роботи – соціально-економічні, організаційно-розпорядчі, психолого-педагогічні; за сферою застосування – стимулювання і залучення до дії, репродукування, закріплення та збагачення, сприяння творчості (Василишина С., 2009).

Заслужують на увагу класифікації методів соціальної роботи з молоддю, запропоновані С. Василюшиною та С. Котловим. Так, методи соціальної роботи з молоддю класифікуються на наступні чотири групи: за сукупністю клієнтів (класичні): індивідуальні методи, групові методи, методи соціальної роботи в громаді; за змістом і напрямом соціальної роботи: соціально-економічні, психолого-педагогічні, соціологічні, організаційно-розпорядчі; за видом соціальної роботи: методи обслуговування, методи супроводу, методи профілактики, методи реабілітації, методи інспектування; за способом досягнення науково-дослідної мети соціальної роботи: загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, ідеалізація) (Василишина С., 2009).

До технологій соціальної роботи з молоддю С. Котловий відносить:

1. Соціальну терапію, що представляє галузь наукового знання, орієнтована на вирішення соціально-терапевтичних проблем через подолання аномалій сенс-життєвих орієнтацій, соціальних цінностей суб'єктів суспільного життя (в тому числі молоді), їх уявлення про справедливість і несправедливість.

2. Консультування – встановлення контакту шляхом вербальної комунікації, виявлення проблем клієнта, сприяння і взаємодію в пошуку їх вирішення.

3. Арт-терапію – «терапія мистецтвом» через залучення молоді людини в культурно-дозвілні заходи, відвідування різних культурно-дозвіллевих закладів.

4. Музикотерапію – соціалізація індивіда шляхом, звернення до будь-якої музичної культури, субкультури, відвідування концертів, конкурсів, тематичних дискотек, регулярне прослуховування музичних композицій.

5. Бібліотерапію – вплив на свідомість особистості під час формування сенс-життєвих орієнтацій шляхом підбору спеціальної літератури.

6. Соціально-педагогічні технології – активна участь у вихованні клієнта і формуванні його сенс-життєвих орієнтацій соціального працівника (педагога).

7. Творчі технології – залучення молоді до колективної, творчої діяльності, сприяння розвитку індивідуальної творчості (Котловий С., 2020).

В контексті визначення напрямів соціальної роботи з молоддю, важливим вбачається характеристика технологій соціальної роботи. Так, Л. Комарніцька виділяє декілька технологій соціальної роботи у молодіжному середовищі. Так, однією із найважливіших виступає технологія соціальної терапії, яка в якості галузі наукового знання, направляє на вирішення соціально-терапевтичних проблем. В основу технології, насамперед, покладено такі проблеми як подолання аномалій життєвих орієнтацій, соціальні цінності суб'єктів суспільного життя, зокрема молоді, їх уявлення про справедливість і несправедливість.

Досить часто в ході соціальної роботи з молоддю застосовується технологія консультування, завдяки якій встановлюється контакт шляхом вербальної комунікації із клієнтом, під час якої виявляються проблеми, вирішується як допомогти їх у вирішенні молодій людині (Комарніцька Л., 2019).

Висновки. Соціальна робота з молоддю в сучасній Україні представлена методами та технологічними прийомами. В теорії

вітчизняної соціальної роботи відсутня єдина загальноприйнята класифікація методів роботи з молоддю. Існують різні класифікації, зокрема серед закордонних науковців відомими є такі класичні методи, як індивідуальний, груповий, робота в громаді.

Серед науковців проблема технологій соціальної роботи з молоддю перебуває в процесі подальшого вивчення та класифікації. Так, до найбільш відомих технологій соціальної роботи з молоддю відносять соціальну терапію, консультування, арт-терапію, музикотерапію, бібліотерапію, соціально-педагогічні, творчі та ін.

На сьогодні актуальним є питання модернізації соціальної роботи з молоддю, створення у суспільстві умов і механізмів оптимальної соціальної роботи з молоддю. Варто звернути увагу на соціальну підтримку молоді, створити умови для реалізації її життєвого і творчого потенціалу.

Грищенко С. В., Михієнко Л. П.

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ

На сучасному етапі розвитку українського суспільства проблемі захисту дітей з особливими освітніми потребами приділяється все більше уваги. Зміни у соціально-педагогічній та соціальній роботі передбачають більш дбайливе ставлення до дітей з особливими потребами, яким необхідно забезпечити не лише відповідні фінансові, матеріальні умови, гуманітарну підтримку та реабілітаційні заходи, але й потрібно приділити значну увагу у напрямі створення сприятливих умов, за яких діти зможуть розкрити свої здібності, розвинути певні особистісні якості, а також реалізувати потреби вищого порядку, такі як: соціальні, моральні та духовні.

Мета дослідження – виявити основні проблеми соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами; розглянути шляхи та засоби соціальної реабілітації дітей з особливими потребами.

Позитивну роль у цьому процесі відіграв Закон України від 16 листопада 2000 року «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю з дитинства», де вперше порушене питання про необхідність пошуку шляхів і механізмів поліпшення життя таких дітей та створення умов для їхньої інтеграції в суспільство.

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю» від 2 грудня 2002 року став ключовим фактором, що сприяв поширенню практики соціально-реабілітаційної роботи з дітьми з особливими потребами.

Усі документи, що регулюють соціально-реабілітаційну роботу з дітьми з інвалідністю, ґрунтуються на статті 23 Конвенції ООН про права дитини, що визначає права дітей з особливими потребами на повноцінне життя в середовищі, яке забезпечує їх гідність, сприяє формуванню впевненості в собі, а також право дитини на особливе піклування, доступ до освіти, відновлення здоров'я, соціального, культурного і духовного життя.

Згідно з Національною програмою «Діти України», реабілітацію дітей з особливими освітніми потребами з раннього віку визначено як першочергову проблему національного значення, що відображає вищеописані положення.

Сутність соціальної реабілітації розглядають в науці у розрізі певних соціальних процесів: соціальної мобільності, соціалізації, створення соціального капіталу, соціальної нормативності.

Соціально-педагогічна реабілітація – це, насамперед, створення таких умов, що сприятимуть саморозвитку дитини та допоможуть сформувати особистість з активною життєвою позицією.

Для того, щоб розробити багаторівневу структуру, яка буде стосуватися різних аспектів соціальної реабілітації, варто врахувати такі проблеми:

проблеми дитини:

- підтримка фізичного здоров'я;
- формування особистості;

- забезпечення емоційної підтримки;
- навчання;
- задоволення соціальних потреб;
проблеми сім'ї:
- забезпечення фінансової підтримки;
- житлові умови;
- навички догляду та навчання дитини;
- вирішення емоційних проблем;
- подолання соціальної ізоляції;
проблеми професіоналів:
- медики: профілактика та підтримка здоров'я;
- педагоги та психологи: розробка та впровадження спеціальних методів освіти та виховання дітей та батьків;
- соціальні працівники: забезпечення допомоги, інформування про ресурси, сімейна та групова робота, захист інтересів дітей та сім'ї, інтеграція зусиль професіоналів;
- інженери та виробники: розробка та виготовлення спеціальних засобів для підтримки ефективної життєдіяльності та навчання дітей, створення спеціальних робочих місць;
- юристи, представники законодавчої та виконавчої влад: створення та впровадження відповідної системи захисту прав та обов'язків дітей з інвалідністю та їх сімей;
проблеми суспільства:
- зміна ставлення до дітей з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю;
проблеми фізичного середовища:
- зменшення впливів, що зашкоджують здоров'ю та життєдіяльності людини, створення дружнього для осіб з інвалідністю простору.

При виборі соціально-педагогічного методу допомоги необхідно враховувати ряд взаємозумовлених факторів, які часто є взаємопов'язаними. Такими факторами можуть бути соціально-психічні, фізіологічні або соціокультурні. Прикладом вираження цих факторів є наявність певних обмежень життєдіяльності дитини й функціональні обмеження; зовнішній

вигляд (наявність певних особливостей) та вік; ставлення батьків й найближчого оточення до дитини та її інвалідності; психологічні та фізичні можливості дитини; особистісні характеристики батьків: вік, емоційна зрілість, віросповідання, соціальний статус; інша інформація про сім'ю (наявність інших дітей та чи мають вони певні проблеми зі здоров'ям, місце проживання (тип населеного пункту, тип будівлі), чи є неподалік соціальна служба.

Для України є поширеним навчання та виховання дітей з обмеженими можливостями у спеціалізованих школах-інтернатах. Це спричиняє виникнення певних проблем у відносинах між дітьми та батьками, оскільки перші постійно знаходяться не в сім'ї, тому батьки часто потребують професійної допомоги для налагодження контакту зі своїми дітьми та побудови здорових стосунків. Періодом, коли батьки мають більше можливостей для взаємодії з дітьми, є канікули. Також часто батьки можуть звернутися по додаткову допомогу чи доглядом за дитиною. Це час, коли діти можуть поспілкуватися зі своїми однолітками за місцем проживання. Проте це дуже обмежений проміжок часу, тому потрібно постійно піклуватися про забезпечення можливостей частішого перебування дитини з сім'єю, родичами та друзями.

Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими освітніми потребами, які навчаються та виховуються в закладах інтернатного типу, здійснюється у тісній взаємодії спеціалізованого освітнього закладу з соціальними службами для дітей та молоді. Соціальні служби є інституцією, яка має сприяти створенню відкритості спеціалізованих освітніх закладів, умов для якомога легшого переходу дитини у доросле життя, що зможе попередити або полегшити вплив складних ситуацій шляхом надання регулярної та своєчасної соціально-педагогічної допомоги.

Таким чином, суспільство може створити умови для задоволення особливих потреб дітей, які мають обмежені психофізичні можливості, що включає перебування в сім'ї та правовий захист. Така діяльність суспільства може відбуватися одразу у кількох напрямках: рекреаційні проекти тимчасового перебування дітей у сім'ях, спільні програми спеціалізованих

освітніх закладів та інтернатів, які забезпечуватимуть правову освіту дітей, їх підготовку до сімейного життя, програми розвитку співпраці шкіл-інтернатів і загальноосвітніх шкіл, створення дитячих асоціацій, пошук та залучення спонсорів з метою додаткової фінансової підтримки дітей.

Від специфіки освітнього закладу, його функцій та повноважень залежить зміст та сутність соціально-педагогічної реабілітації.

Суб'єктами соціально-реабілітаційної діяльності є, з одного боку, фахівець з соціальної реабілітації, а з іншого боку – дитина, яка бере участь у цьому процесі. Характер процесу буде залежати від обох сторін, особливостей міжособистісних відносин, попереднього досвіду, емоційної складової, цілей та мотивів, а також рівня професійної компетентності фахівця.

Від індивідуального стилю соціальної реабілітації фахівця залежить інтенсивність процесу. Незалежно від обраних засобів та способів впливу, важливо звертати увагу на особливості нервової системи, характер та склад здібностей для забезпечення ефективності процесу. Таким чином визначається інтенсивність соціальної реабілітації.

Для динаміки соціально-реабілітаційної діяльності важливо притримуватися поступовості заходів, що реалізуються. Тобто важливим фактором є наявність хоча б незначних, проте позитивних зрушень у результаті соціально-реабілітаційної діяльності. Динамічність процесу може забезпечити суттєвіші позитивні зміни в цілому в розвитку особистості.

Для виміру ефективності соціально-реабілітаційної діяльності варто співвідносити досягнутий результат з максимально досяжним або плановим. Але для цього варто з самого початку сформулювати якісні критерії вимірювання результату.

Можна виділити три головні цілі соціально-реабілітаційного процесу: перша – це забезпечення соціального, емоційного, інтелектуального і фізичного розвитку дитини і максимальне розкриття її навчального потенціалу; друга – це попередження вторинних дефектів у дітей з порушеннями розвитку, які виникли як результат невдалої спроби копіювання

первинних дефектів, що прогресують, під медичним, терапевтичним або навчальним впливом, або як результат проблем у відносинах між дитиною та сім'єю, викликаних, зокрема, невинуватими очікуваннями батьків (або інших членів сім'ї) щодо дитини. Соціально-реабілітаційна робота має на меті допомогти членам сім'ї досягти порозуміння з дитиною, шляхом набуття відповідних навичок та адаптації до особливостей дитини для подальшого запобігання впливу інших зовнішніх факторів, що можуть порушити подальший розвиток дитини. Третя – це реабілітація сім'ї, яка має дитину з особливими потребами, з метою формування здатності сім'ї забезпечити потреби дитини. Відносини соціального працівника мають будуватися на партнерстві, тому важливо вивчити особливості функціонування сім'ї і розробити індивідуальну програму, яка відповідає її потребам і стилю життя.

Реабілітаційна програма включає широкий спектр послуг як для дітей, так і їх батькам, родичам та близьким. Усі послуги мають бути спрямовані на індивідуальний та сімейний розвиток, щоб захистити права всіх членів сім'ї. Така програма має реалізуватися в оточенні якомога ближчому до природнього, тобто за місцем проживання сім'ї з дитиною, а не в ізольованій установі.

Виховання дитини передбачає участь батьків та самої дитини в різних системах взаємовідносин, що включають спілкування з іншими батьками та дітьми, фахівцями, педагогами. Розвиток дитини у сім'ї – це одна системи зі своїми потребами, правилами та інтересами. Відвідування дитиною лікувального закладу або школи – це інша система, яка діє за своїми правилами. Щоб забезпечити успішну соціально-реабілітаційну роботу важливо працювати над нормалізацію взаємовідносин у різних системах. Для прогресивного розвитку дитини з особливими освітніми потребами використовують різні прийоми та методи, що є різними технологіями соціальної реабілітації.

Таким чином, під час соціально-реабілітаційної роботи з дітьми з особливими потребами важливо ставити за мету формування її як індивідуальності, а також соціалізації, при цьому врахувавши потенційні можливості та потреби. Взаємодія

дитини з зовнішнім середовищем та розвиток її соціальних можливостей можуть бути реалізовані завдяки розширенню кола спілкування, наповненого дозвілля, творчої діяльності, достатньої допомоги для пересування та самообслуговування, забезпечення необхідними ліками та продуктами першої необхідності, а також регулярного оздоровлення та реабілітації.

Децюк Т. М., Васильєва А. О.

ПРОБЛЕМА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Проблема насильства в сім'ї залишається гострою в Україні. Відповідно статистики Національної поліції України зареєстровано заяв, повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов'язані із домашнім насильством у 2021 році близько 325 тисяч. Якщо порівнювати з 2020 р., то за відповідний період надійшло 209 тисяч таких заяв. Загальна статистика свідчить, що 30-40 % викликів поліції на день пов'язані з домашнім насильством (ГО «Ла Страда-Україна», 2022). Збільшення кількості звернень можна пов'язати з карантинними обмеженнями через пандемію Covid19, проте ця статистика також може бути свідченням якісної інформаційної та просвітницької кампанії щодо протидії домашньому насильству та руйнуванню стереотипів, табування даної проблеми. З іншого боку збільшення кількості звернень свідчить про недостатню роботу з профілактики такого явища та потребу роботи з кривдниками.

В умовах війни ця проблема стала менш видимою, але не менш актуальною. За перші три місяці повномасштабного вторгнення РФ на територію України на гарячу лінію ГО «Ла Страда-Україна» надійшло понад 5300 звернень про домашнє насильство (Кривуляк А., 2022).

Під домашнім насильством ми розуміємо дії або бездіяльність фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, які спільно проживають

(проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах (ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 2017).

Потерпіла особа від домашнього насильства може звертатися до таких органів: місцевого самоврядування; національної поліції; центр соціальних служб; мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; центрів соціально-психологічної допомоги; центр медико-соціальної реабілітації для постраждалих від домашнього насильства; службу у справах дітей; громадських організацій, які працюють у сфері запобігання домашньому насильству (наприклад, ГО «Ла Страда-Україна»); центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Проблемою залишається недостатня кількість спеціальних прихистків для постраждалих осіб, де б вони могли проживати певний проміжок часу. Станом на 1 січня 2021 року у 18 областях та Києві працюють 33 притулки для постраждалих від домашнього насильства. Для задоволення потреб всіх областей України цієї кількості не достатньо.

Варто відмітити діяльність мобільних бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Всього на території України працюють 30 таких бригад. До складу мобільної бригади як правило входить психолог/иня, соціальний/на працівник/ця, а також водій. До основних функцій належать консультування постраждалих від домашнього насильства щодо психологічних, правових та інших проблемних питань (Татохіна О., 2022).

Значний внесок у процес протидії та профілактики домашнього насильства здійснює ГО «Ла Страда-Україна». Дана організація є однією з основних українських неурядових організацій у сфері захисту прав жінок і дітей, яка опікується питаннями профілактики даного явища. Діяльність організації спрямована на попередження домашнього насильства, впровадження гендерної рівності та вдосконалення системи захисту прав та інтересів дітей. ГО «Ла Страда-Україна» адмініструє діяльність національної гарячої лінії з питань попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та

гендерної дискримінації та національної дитячої гарячої лінії. Також при громадській організації створено національну тренерську мережу, до якої входять психологи/ні, соціальні працівники/ці, які пройшли спеціальні тренінги для тренерів з проблематики протидії домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства.

Найефективнішим способом протидії домашньому насильству на наш погляд є профілактика цього явища. Профілактика, або превенція, передбачає необхідність вжиття заходів для змін у соціальних і культурних моделях поведінки жінок та чоловіків, метою яких є руйнування стереотипів, звичаїв, традицій та іншого, які базуються на ідеї неповноцінності жінок або на стереотипних ролях жінок та чоловіків, та для запобігання всім формам насильства (Стамбульська конвенція, 2014).

В умовах війни цей процес ускладнюється і потребує пошуку нових рішень та підходів. Так у 2022 році ГО «Ла Страда-Україна» реалізувала проєкт «Розбудова спроможності об'єднаних територіальних громад в Україні щодо запобігання та протидії домашньому насильству» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. В рамках проєкту було розроблено рекомендації для територіальних громад «Дієвий механізм взаємодії та реагування суб'єктів територіальної громади на випадки домашнього насильства». Дані рекомендації містять карти взаємодії у сфері запобігання насильству та протидії суб'єктів територіальної громади, а також алгоритми взаємодії та реагування суб'єктів територіальної громади, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Рекомендації сприятимуть налагодженню чіткого механізму та дієвої співпраці органів та організацій, що здійснюють свою діяльність у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

В рамках проєкту «Підтримка жінок, миру та безпеки в Україні за програмою Фонду протидії конфліктам, безпеці та стабільності на 2022-2023 роки» на замовлення Уряду Великобританії та Північної Ірландії у співпраці з Громадською спілкою «Центр економічного відновлення» ГО «Ла Страда-Україна» активізувала діяльність національної тренерської

мережі. До проведення просвітницьких заходів (тренінгів, вебінарів) було залучено 20 тренерів/ок з різних регіонів України. Всі учасники у серпня 2022 року пройшли тренінг для тренерів «Мобілізація зусиль громади щодо ідентифікації та реагування на випадки гендерно зумовленого насильства, з особливою увагою до домашнього насильства під час війни». В рамках проекту кожен представник/ця тренерської мережі проводить по 20 заходів (онлайн чи аудиторно) на відповідну тематику в своєму регіоні. Мінімальна кількість учасників одного заходу 20 осіб. Цільова група: представники місцевого самоврядування, соціальних служб, національної поліції, молодіжні працівники, освітяни та інші активні громадяни. Таким чином до кінця 2022 року очікується загальна кількість учасників таких заходів 8000 осіб. Реалізація даного проекту сприятиме підвищенню обізнаності представників громади, місцевого самоврядування щодо питань протидії та профілактики домашнього насильства, взаємодії різних установ та організацій місцевого самоврядування, а також допомоги та перенаправлення постраждалих від домашнього насильства.

Варто виділити проблеми протидії та профілактики домашнього насильства в умовах війни:

- Фокус уваги на війні. Постраждалі від домашнього насильства не звертаються до правоохоронних органів, оскільки вважають, що зараз є більш нагальні проблеми, а ніж їх «сімейні проблеми». В ЗМІ, соціальних мережах новини та контент зосереджено на війні в Україні;

- Технічні проблеми. Одним з каналів проведення профілактичних заходів є інтернет. Проте, через нестабільний інтернет, повітряні тривоги, перебої зі світлом значна частина заходів відміняється. Також спостерігається накопичена втома у людей від роботи онлайн, адже така форма почала активно використовуватися із початком карантинних обмежень у 2020 році;

- Підвищена тривожність, емоційна нестабільність українців. У зв'язку із повномасштабною війною в Україні переважна більшість громадян знаходиться в стані тривожності, емоційній нестабільності («емоційні гойдалки»). Цей стан може заважати засвоєнню і адекватному сприйнятті інформації. Крім

того, даний стан може стати причиною прояву агресії, неадекватної реакції та деякі події і як наслідок – збільшення випадків домашнього насильства.

Отже, проблема домашнього насильства залишається гострою та актуальною. Не дивлячись на значні об'єктивні ускладнення, заходи з профілактики та протидії даному явищу є вкрай необхідними та важливими.

Донець Т. П.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Становлення та розвиток демократичного суспільства неможливі без дотримання основних прав людини. Одним із таких є право на одержання освіти незалежно від релігійної приналежності, фізичного розвитку та стану здоров'я. Чи не найважливішим чинником прогресивного розвитку суспільства є гуманне ставлення до дітей, які не можуть вести повноцінне життя внаслідок порушень фізичного та психічного розвитку.

Інклюзія – повне залучення дітей з особливими освітніми потребами в усі аспекти шкільної освіти, які є доступними для інших дітей. Інклюзивна освіта – це процес, у якому кожний навчальний заклад намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносячи необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівність можливостей отримання освіти.

Закон України «Про освіту» гарантує рівні умови доступу до освіти для всіх та забезпечує батькам право обирати заклад освіти, програму, вид та форму здобуття освіти їхніми дітьми. За заявою одного із батьків заклад зобов'язаний створити інклюзивний клас в обов'язковому порядку, а школярам з особливими потребами мають забезпечити постійну або часткову підтримку під час освітнього процесу.

Щоб налагодити якісний освітній процес, керівнику навчального закладу освіти необхідно розумітися в нормативно-правовій базі щодо інклюзії. Організацію інклюзивного

навчання у навчальному закладі регулюють Закони України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту». Норми цих законів реалізуються та фінансуються через відповідні постанови Кабінету Міністрів щодо порядку організації інклюзивного навчання в навчальних закладах освіти та субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Саме адміністрація є однією з ключових сторін, які мають забезпечити рівний доступ до якісної освіти всім учням та вихованцям навчальних закладів. Адаптація освітнього середовища та організація навчання та виховання, створення ресурсної кімнати, робота команди психолого-педагогічного супроводу, інклюзія як складова стратегії закладу освіти – усе це з поміж завдань адміністрації всіх навчальних закладів. Керівникам також важливо залучати батьків до ухвалення рішень щодо навчання дітей, враховувати їх думку для визначення цілей та завдань на навчальний рік, в ухваленні рішень про майбутні напрями роботи з дитиною після завершення навчального року.

1 січня 2022 року набрали чинність зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021р. № 765 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами»; від 15 вересня 2021 р. № 957 «Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти», що регулюють організацію інклюзивного навчання. Відтак посилюється акцент на співпраці між закладами освіти та інклюзивно-ресурсними центрами (ІРЦ), щоб навчальні заклади отримували більше підтримки й допомоги під час навчання дітей з особливими освітніми потребами. Відтепер створення інклюзивних класів та розподіл освітньої субвенції здійснюватиметься за рівнями надання підтримки. Рівні підтримки характеризують, які потреби мають різні діти з обмеженими освітніми потребами, наприклад: на першому рівні підтримки інклюзивний клас не потрібний, діти навчаються у звичайному класі, і додаткове фінансування не передбачається, а на четвертому і п'ятому рівнях за умовами забезпечення

підтримки в інклюзивному класі навчається одна дитина, і на її освітні потреби виділяється найбільше фінансування.

Підтримка першого рівня надається у першу чергу учням, у яких виникають труднощі під час навчання. Завдання керівників – організувати роботу педагогів та класних керівників, щоб якомога раніше виявити такі потреби у дітей. Комунікація з батьками, пояснення їм важливості на ранньому етапі скоригувати ситуацію допоможе у цьому. Для кожної дитини, що потребує підтримки в освітньому процесі, адміністрація навчального закладу створює команду психолого-педагогічного супроводу. Ця команда має провести оцінку та визначити, чи дійсно є потреба у наданні дитині підтримки першого рівня.

На основі цієї оцінки заклад ухвалює відповідне рішення. Другий, третій та вищі рівні підтримки зазначають у висновку інклюзивно-ресурсного центру. Якщо ж у висновку рівень не вказаний, команда супроводу визначає його на основі інформації, зазначеної у висновку. До цього процесу необхідно залучити представників ІРЦ, які проводили комплексну оцінку. Адже експерти інклюзивно-ресурсного центру, які безпосередньо працювали з дитиною, можуть повідомити додаткову інформацію, важливу для ухвалення рішення про визначення рівня надання підтримки. Запровадження рівнів підтримки змінює підхід до формування інклюзивних класів та фінансування освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

Засновники закладів освіти забезпечують базові соціальні послуги школи та облаштування освітнього середовища, а кошти на корекційно-розвиткові заняття виділяються залежно від потреб кожної дитини.

Алгоритми роботи адміністрації закладів освіти для організації якісного інклюзивного навчання:

- створення команди супроводу для всіх дітей, які потребують підтримки;
- складання графіків засідань команд супроводу, передбачивши участь фахівців інклюзивно-ресурсного центру;

- оформлення протоколів із визначенням рівня підтримки для кожного учня;
- узагальнення інформації про рівні підтримки для всіх учнів з особливими освітніми потребами;
- поінформування батьків учнів з особливими освітніми потребами про необхідність проходження комплексної оцінки в інклюзивно-ресурсному центрі, якщо дитина навчається за висновком ПМПК (психолого-медико-педагогічна консультація).

Важливою новацією є зміна підходу до проведення комплексної оцінки. З 2022 року така оцінка повинна проводитися на базі навчального закладу, а не в інклюзивно-ресурсному центрі, як було раніше. Це дасть змогу фахівцям інклюзивно-ресурсного центру працювати з дитиною у звичному їй середовищі, спостерігати та збирати додаткову інформацію про особливості навчання дитини з особливими освітніми потребами. За потреби детальнішого дослідження та використання особливих методик оцінювання може бути продовжене в інклюзивно-ресурсному центрі.

Адміністрації навчального закладу важливо пам'ятати про необхідність завчасно вирішити усі організаційні питання щодо відвідування школи фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Освітній навчальний заклад буде використовувати можливості інклюзивно-ресурсного центру для більш якісного підходу щодо розроблення індивідуальних програм розвитку, а також організації інклюзивного освітнього середовища, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, консультування педагогів щодо підготовки індивідуальних освітніх траєкторій, модифікації та адаптації освітніх програм.

Отже, введення новацій до інклюзивної освіти, як найбільш сучасної форми соціально-педагогічної реабілітації дітей з особливими потребами – стають пріоритетом у розвитку національної освіти.

І хочеться висловити впевненість у тому, що процеси інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в навчальних закладах освіти будуть набувати значного поширення і стануть успішними за умови змін у ставленні суспільства до цих дітей.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Наука сьогодення доводить, що здоров'я людини є досить складним феноменом глобального значення, яке розглядається як філософська, соціальна, економічна, біологічна, медична категорії, як індивідуальна та суспільна цінність, явище системного характеру, яке постійно взаємодіє з навколишнім середовищем, що в свою чергу систематично змінюється (Гольцев А., 2017).

На сучасному етапі розвитку учнів проблема здорового способу життя сьогодні настільки актуальна, що її можна назвати глобальною проблемою. Основна цінність – це здоров'я дітей, а діти і є наше майбутнє. Насамперед, дорослим потрібно усвідомити й осмислити саме поняття «культура здоров'я» і потім шукати шляхи вирішення цієї проблеми. В умовах сьогодення, у такі нелегкі часи для нашої країни, саме на формування культури здоров'я учнів потрібно спрямовувати розвиток державної політики. А найголовнішим у цьому процесі повинно бути завдання навчити молоде покоління, починаючи із дітей, слідкувати за своїм здоров'ям, берегти його, контролювати харчування, займатися спортом. Розглядаючи аспект формування культури здоров'я дітей молодшого шкільного віку, маємо акцентувати увагу на харчуванні. Політика, яку запровадили різні країни світу у цьому напрямі, є ефективною та має бути запозиченою фахівцями нашої країни для забезпечення здоров'я дітей.

Соціальний розвиток – це вкрай необхідний процес, під час якого засвоюється не тільки соціальний, але і моральний досвід, що є вкрай важливо для майбутнього здорового способу життя особистості, що розвивається. Доцільність цієї думки підтверджено у працях Л. Сущенко, О. Жабокрицької, С. Кондратюка.

Виховання у молодших школярів культури здоров'я є важливим аспектом і передбачає розуміння того, що лише з самого раннього дитинства можна прищепити основні знання,

навички і звички культури здоров'я, які згодом перетворяться у важливий компонент загальної культури людини і вплинуть на формування здорового способу життя усього суспільства. Саме на державному рівні потрібно розвивати шляхи підвищення у молодого покоління усвідомлення цінності здоров'я, культури здоров'я, навчити відповідального ставлення до свого здоров'я ще з дитячого віку.

Важливу роль у цьому процесі відіграє сім'я, але і система освіти здійснює достатньо вагомий вплив на дитину. Сучасна ситуація погіршення стану здоров'я населення, спричинена високим рівнем захворюваності, набуває особливої гостроти (Качур Б., 2014).

Тому формування в особистості відповідального ставлення до свого здоров'я і культури здоров'я загалом як найвищих суспільних та індивідуальних цінностей є пріоритетним напрямком системи освіти, а саме впровадження новітніх технологій та методик для виховання у школярів культури здоров'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за останні роки в Україні спостерігається погіршення стану здоров'я учнів початкової школи, тому що кількість здорових дітей знизилася, а кількість дітей, які мають хронічні захворювання і різні відхилення в стані здоров'я, збільшилась. Фізичне виховання є ефективним засобом покращення фізичних здібностей дитини. Воно містить емоційні та соціальні складові, когнітивні процеси, мотиваційні та моральні аспекти, що також є надто вагомими у процесі формування культури здоров'я (Кравченко Т., 2014).

Необхідно кожному усвідомити цінність здоров'я та намагатися зберегти його впродовж життя. Від ставлення людини до свого здоров'я багато в чому залежить його збереження і зміцнення. Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров'я – це одна з найважливіших проблем сучасної школи.

Тому особливого значення в процесі формування здорового способу життя молодших школярів набувають систематичність, безперервність та послідовність їх навчання і виховання, які дають можливість поступово ускладнювати та проводити оздоровчу роботу з ними (Качур Б., 2015).

Маємо зробити висновок, що формування культури здоров'я молодших школярів залежить від соціального середовища, у якому вони перебувають більшість часу – це сім'я та освітній заклад. Діти молодшого шкільного віку копіюють поведінку та вчинки, зроблені дорослими людьми. Дорослі, які дотримуються правильного способу життя, власним прикладом допомагають дітям усвідомлювати відповідальність, яку вони несуть за своє здоров'я. Тому здоров'я дитини у майбутньому залежить, по-перше, від батьків, а по-друге, від педагогів. Саме у молодшому шкільному віці відбувається закладення майбутнього потенціалу здоров'я дорослої людини.

Завацька Л. М.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ НА ЯКІСНУ ОСВІТУ

У сучасному суспільстві освіта стала однією з найрозвиненіших сфер людської діяльності. Помітно підвищилась соціальна роль освіти, від спрямованості і ефективності якої багато в чому залежать перспективи розвитку людства. Ідея гуманізації освіти стала інтенсивно розвиватися в теперішній час як реакція на автократичну педагогіку, стиль мислення, на знеособленість, бездуховність і формалізацію навчання. Становлення нової теорії освіти відображає наукові уявлення про потреби сучасної особистості і суспільства, особливості їхньої взаємодії; про цілі і завдання освіти в її особистісному і соціальному аспектах. Відповідно розвиток будь-якої особистості залежить від того, наскільки умови виховання і навчання відповідають її можливостям. Виняткової турботи потребують діти з особливими потребами. Суспільство багато втрачає, якщо певна частина людської спільноти не залучена до активного і продуктивного життя. Наразі у сучасній Україні пріоритетною є державна підтримка дітей з особливостями психофізичного розвитку, що забезпечує їх право на рівний доступ до повноцінної та якісної освіти.

Частково розв'язує цю проблему інклюзивна освіта. Досвід зарубіжних країн, привнесений до нас, сприяє навчанню дітей з порушеннями розвитку в закладах загальної середньої освіти. Таким дітям необхідно створити оптимальні умови, які б покращували процес їх адаптації у навчальному закладі. Відтак сучасне суспільство визнає, що саме інклюзія є більш гуманною та ефективною освітньою системою, яка здатна задовольнити потреби всіх категорій дітей, незалежно від рівня психофізичного розвитку, та сприяє створенню інклюзивного суспільства, яке б повною мірою сприймало людей з інвалідністю, визнавало їхні права на освіту, особистісний розвиток, професійну діяльність, участь у суспільному житті тощо (Колупаєва А., Савчук Л., 2011)

Наразі орієнтуючись на європейські цінності інклюзивна освіта вимагає значної переорієнтації свідомості суспільства і, насамперед, всіх учасників освітнього процесу. При вирішенні зазначених проблем на локальному рівні закладу дошкільної або загальної середньої освіти всі учасники освітнього процесу, в переважній більшості, не можуть діяти ізольовано один від одного.

Тож сьогодні перед кожним закладом загальної середньої освіти постає проблема забезпечення реалізації права дітей на якісну освіту, яке дозволить ефективно залучати та включати в освітній процес усіх його учасників, гармонізувати процеси навчання, виховання, формування, розвитку та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. У Законі України «Про повну загальну середню освіту» інклюзивне освітнє середовище розглядається як сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб і можливостей (ЗУ «Про повну загальну середню освіту», 2020).

Серед першочергових кроків щодо реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на якісну освіту вбачаються такі: відмова від стереотипних поглядів на вчителів, учнів і навчальний процес; формування в школі атмосфери, заснованої на ідеях інклюзії; розбудова школи як громади; зосередження на співпраці, а не на конкуренції; прищеплення віри в свої сили кожному члену шкільного колективу. Мета створення

інклюзивного середовища – орієнтуватися на розвиток особистості та відповідати запитам соціального оточення і сподіванням людини.

Ураховуючи сучасне розуміння поняття освіта в інклюзивній педагогіці, науковці розглядають освітнє середовище як систему корекційного впливу на перебіг розвитку учня з особливими освітніми потребами шляхом створення спеціальних умов (організаційних, просторово-предметних, психодидактичних, соціальних), які сприяють збереженню його здоров'я та формуванню особистості як цілісної структури в єдності таких її компонентів, як пізнавальні процеси й емоційно-вольова сфера, досвід (знання, уміння, навички, звички), потреби, інтереси, цілі та мотиви.

Зазначена система корекційного впливу має три рівні.

Перший – *універсальний рівень*. Це не пошук якоїсь категорії учнів, а це практика вчителя орієнтована на усіх учнів, у тому числі і дітей з особливими освітніми потребами. Згідно цього рівня такі діти потрапляють у множинність відмінностей, а не складають окрему категорію.

Другий рівень – *універсальний дизайн*. Спрямовує педагогів охопити всіх, або значну більшість дітей, різними способами, формами і засобами діяльності.

Третій рівень – *команда*. Рівень супроводу та допомоги вчителю та асистенту в першу чергу, а також всім учасникам команди у виробленні додаткової підтримки учням у забезпечення їм права на якісну освіту.

Сучасні інклюзивні заклади намагаються послуговуватись третім рівнем. Тобто, відповідна атмосфера призводить до дійсних змін у дитині, сприяє її особистісному розвитку. Третій рівень передбачає проведення оцінювання соціальної ситуації дитини з особливими освітніми потребами засобами комплексної оцінки що дає можливість визначити спектр доступних послуг, які можуть надаватись командою. Саме на цьому етапі ефективно може спрацювати гейткіпінг як механізм контролю і система прийняття рішень, з допомогою якої здійснюється управління ефективними і цільовими послугами. Основними елементами гейткіпінгу є: проведення оцінювання ситуації дитини з особливими освітніми потребами засобами

комплексної оцінки її потреб; визначення спектру доступних послуг, що можуть надаватися фахівцями; забезпечення функціонування системи супроводу, що здійснюється командою за місцем проживання і навчання дитини з особливими освітніми потребами. Гейткіпінг розглядається і як процес, етапами якого може бути програма, що передбачає комплекс заходів, спрямованих на адаптацію дитини в освітній установі, формування соціально сприятливих змін особистості, постійний моніторинг виконання програми впродовж регулярних проміжків часу, а також ретельне документування результатів.

Зазначений метод достатньо ефективно спрацьовує у роботі з особливою категорією дітей які мають бар'єри в навчанні та участі і, відповідно, проблеми у забезпеченні реалізації їх права на якісну освіту. Військові дії та складні життєві ситуації нажалі збільшили кількість таких дітей. Це діти з симптомами селективного мутизму. Селективний мутизм – тривожний, емоційно обумовлений психічний розлад, який характеризується постійною неспроможністю вербального чи невербального спілкування в окремих обставинах чи з окремими людьми. У таких дітей чітко проявляються поведінкові ознаки:

- не може розмовляти або відповідати поза межами родини (вчителю, однокласникам, навіть бабусі чи дідусю);
- використовує периферичний зір або дивиться вбік, коли розмовляє з співрозмовником;
- знижує голос, шепоче або дивиться виключно на своїх батьків під час розмови з іншою людиною;
- важко заводити друзів та приєднуватись до ігор;
- уникає робити речі, де може стати центром уваги;
- важко попросити про будь-яку допомогу;
- дитина виглядає розсіяною, має проблеми з чітким мисленням, увагою чи концентрацією.

Характерними є фізичні ознаки:

- «завмирати»;
- виглядати неспокійно;
- виглядати напружено;
- тремтіти чи червоніти;

- відчувати швидке серцебиття, липкі долоні та біль у шлунку;

- відсутність міміки чи порушений зоровий контакт (Michael L., Sulkowski M, 2005).

Визначивши тип селективного мутизму дитини із застосуванням гейткіпінгу як методології досліджень життєвих історій команда оцінює потреби та наснажує дитину, її соціальне оточення, а також сприяє здатності самостійно долати складні життєві обставини.

Відповідний тип селективного аутизму характеризується впливом стрес-факторів:

1. Психогенна форма – результат травмуючи подій, свідком яких стала дитина.

2. Істерична форма – дитина замовкає з метою отримання додаткової уваги.

3. Мутизм надцінної поведінки – пов'язаний з знаходженням у відповідних місцях або з конкретними людьми, яких дитина не любить, боїться, не сприймає.

4. Соціофобний мутизм – коли дитина боїться сказати дурницю або показати дефекти мовлення.

Усі наведені стрес-фактори є взаємопов'язаними між собою і, здебільшого, проявляються в комплексі. Відповідно, логічним є створення для таких дітей спеціально організованої природної території, де створені сприятливі умови для мінімізації всіх стрес-факторів. Найбільш ефективним, згідно досліджень науковців і практиків, у подоланні стрес-факторів є вплив зовнішніх подразників на органи чуття людини. Підсилити сенсорні відчуття органів зору, слуху, нюху, дотику і смаку можуть рослини і елементи ландшафтної архітектури, які підібрані спеціальним чином. У сучасному світі все більше використовують зелені рослини, висаджені на виділених для цього ділянках за відповідними правилами, для психоемоційної реабілітації дітей з особливими потребами та психологічної допомоги їх батькам.

Такі ділянки часто називають сенсорними садами. Сенсорний сад – це спеціально організована природна територія, де створені сприятливі умови для спілкування з

природним середовищем. Сенсорні сади можуть бути корисними для навчання і підготовки до життя у суспільстві, або ж для оздоровлення та терапії. Ефект від використання сенсорних садів доведено багаторічними дослідженнями закордонних учених. Такі ділянки, які називають сенсорними садами, можуть бути сплановані на територіях дитячих садочків, шкіл та інших закладів. У плануванні і реалізації такого природного середовища безпосередньо можуть брати участь вчитель початкової школи, психолог, соціальний педагог, вчителі біології, праці, а також батьки.

Враховуючи особливі вимоги освітніх програм для соціалізації учнів з особливими потребами, на території саду можна запроєктувати спеціальну конструкцію теплиці для овочів та зелені і бути навчальною базою з огородництва, садівництва та квітникарства. Забезпечення реалізації права дітей на якісну освіту на основі впровадження універсального дизайну реально забезпечить створення безпечного шкільного середовища; шкільний навчальний процес зможе відповідати широкому спектру індивідуальних можливостей учнів; розширить спектр сприйняття інформації, незважаючи на сенсорні можливості дітей і наблизить освітній процес до потреб дітей з особливими освітніми потребами. Відповідно мультидисциплінарна команда у процесі впровадження інклюзії у закладі освіти повинна діяти за певними правилами: всі учні в школі рівні; у всіх учнів повинні бути рівні можливості для встановлення і розвитку важливих соціальних зв'язків; всі діти мають рівний доступ до процесу навчання та отримання повноцінної, якісної освіти. Інклюзивна освіта враховує потреби, а також і спеціальні умови та підтримку, необхідну учням і вчителям для досягнення успіху.

Отже варто пам'ятати, що не хвороба створює обмеження діяльності, а умови життя, що їх може запропонувати суспільство для дітей з обмеженими можливостями. Умови рівних можливостей досяжні лише в тому суспільстві, де інвалідність розглядається через соціальну концепцію, де відсутня дискримінація осіб з інвалідністю словами й діями здорових людей, де забезпечуються можливості реалізації права

дітей з особливими освітніми потребами на отримання повноцінної якісної освіти.

**Завацька Л. М.,
Микитченко-Бєлокурова А. М.**

АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО УМОВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Сучасне суспільство з його розмаїттям і темпами розвитку висуває нові вимоги до кожного свого члена, який прагне до успіху і щастя змалку. Насамперед, мова йде про впевненість у собі, яка народжується з довіри, позитивне ставлення до себе та світу, здатність швидко адаптуватися до невідомої ситуації та знаходити взаєморозуміння з іншими. Ці особливості закладаються на етапі первинної соціалізації дитини, значною мірою вони визначаються характером середовища, створеного в сім'ї та закладі дошкільної освіти як перших соціальних інститутах (ЗУ «Про дошкільну освіту», 2001). Водночас проблема адаптації та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами (ООП) в освітніх закладах потребує першочергового вирішення, адже їх життя залежить від впливу багатьох соціальних факторів: житлових умов, охорони здоров'я та соціального захисту на державному рівні, підготовки висококваліфікованих спеціалістів (вихователів, педагогів, психологів, соціальних педагогів, логопедів та ін.) для роботи з ними.

Мета дослідження – проаналізувати педагогічні умови забезпечення процесу адаптації дітей з ООП до відвідування дитячого садка.

Головною метою дошкільної освіти є створення сприятливих умов для особистісного розвитку дітей, забезпечення сталого розвитку, узгодженості в житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, формування життєвих компетентностей, формування ціннісного ставлення до світу природи, культури, людей і себе.

Адаптація дитини з ООП до нових соціальних умов, удосконалення та розвиток її всебічної комунікативної діяльності з іншими людьми та формування комунікативних навичок є дуже важливими умовами міцного фізичного та психічного здоров'я та повноцінного розвитку особистості. Розвиток особистості дитини не є автоматичним, самообмежуючим процесом, а відбувається за активної участі самої дитини. Уміння встановлювати і підтримувати міжособистісні контакти також передбачає здатність пристосовуватися до соціального середовища в момент його зміни (Базовий компонент дошкільної освіти, 2018)

Казки та легенди сприяють адаптації дітей з ООП до умов дошкільного закладу. Вони збагачують знання та уявлення дітей про навколишній світ, розвивають гарний художній смак, розвивають мовлення. Виховний вплив творів цього епічного жанру посилюється доступністю художнього слова, його геніальною простотою (Григоренко Г., 2013).

Навчальні ситуації ефективні у вихованні дошкільників, оскільки враховують психологічні закономірності їх розвитку, емоційно насичені. Їх застосування дозволяє зменшити сильний удар малюка, прямий тиск на нього. Багаторазове перебування дитини в умовах подібного характеру дає їй можливість зробити власний вибір, а не механічно дублювати соціально зумовлені зразки (Захарова Н., 2019)

Виховні ситуації створюють умови для набуття дитиною індивідуальних переживань, розвитку та закріплення досвіду соціальної поведінки: підпорядкування та лідерства; співчуття до однолітків, дорослих; переживання відповідальності за спільну справу; моральний вибір тощо.

Взаємодія з однолітками є одним із важливих чинників формування морально-етичних якостей особистості, адже така взаємодія не лише наповнює життя дітей новими враженнями, а й є джерелом власних соціальних переживань. Це впливає на розвиток подальших стосунків між дітьми та оточуючими людьми. Тому з дворічного віку діти вступають у соціальні стосунки між собою: вони спілкуються зрозумілою для них мовою слів і жестів, діляться іграшками, виявляють співчуття.

У той же час діти з ООП грають пліч-о-пліч, тому що ще не вміють грати разом. Спроби взаємодіяти з однолітками часто не вдаються: діти штовхають один одного, тягають за волосся, відбирають іграшки. Це зрозуміло, адже діти ще не вміють узгоджувати свої дії з діями інших. Але якщо хоча б одна дитина почне виконувати основні дії в грі, наслідуючи дорослих, їм цікавляться й інші діти.

Враховуючи ці особливості немовлят, у процесі адаптації дітей до ЗДО дорослі повинні створювати умови для встановлення у дітей дружніх стосунків з однолітками, вміння встановлювати контакт з однолітками та проявляти емоційно-позитивні дії по відношенню до інших дітей. При цьому вихователь повинен пам'ятати, що безпосередній вплив на дитину з його боку безумовний і бездумне підпорядкування дитини вказівкам дорослого не сприяють розвитку морально-етичних навичок поведінки. Такі навички виникають лише тоді, коли діти з ООП самі обирають тему гри, розробляють її сюжет, керуючись власним досвідом, реалізуючи в грі прагнення долучитися до життя дорослих. У грі діти з власної ініціативи встановлюють різноманітні контакти один з одним, найчастіше вони самостійно будують свої стосунки. Якщо гра дитини з ООП є вільною та вільною, поза тиском дорослих, ігрові стосунки діють як добровільне навчання, за допомогою якого дитина засвоює моральні норми та етичну поведінку (Громовий В., 2013).

Саме створюючи умови для створення гри, під час якої дитина з ООП засвоює норми міжособистісних стосунків і моральні цінності без безпосереднього педагогічного впливу, вихователь найефективніше впливає на процес формування морально-етичних якостей особистості (Житник Б., 2015).

Розвиток дитини в грі відбувається насамперед завдяки різноманітній спрямованості її змісту. Розрізняють ігри, які безпосередньо спрямовані на фізичне (рухове), естетичне (музичне), розумове (дидактичне та художнє) виховання. Багато з них одночасно сприяють моральному вихованню (рольові ігри, ігри-драми, прогрес тощо).

Всі види ігор можна об'єднати в дві великі групи, які відрізняються мірою особистої участі дорослого, а також

різними формами дитячої активності. Перша група – це ігри, в їх підготовці та розвитку опосередковано бере участь дорослий. Діяльність дітей (за умови розвитку в грі певного рівня діяльності та умінь) носить ініціативний, творчий характер – хлопчики вміють самостійно визначати мету гри, розвивати задум гри і знаходити правильні шляхи вирішення проблеми, ігрового завдання.

Друга група – це різноманітні навчальні ігри, в яких дорослий, повідомляючи дитині правила гри або пояснюючи конструкцію іграшки, дає задану програму діяльності для досягнення певного результату. У цих іграх, як правило, вирішуються конкретні навчально-тренувальні завдання: вони спрямовані на засвоєння певного змісту та правил програми, яких повинні дотримуватися гравці (Колупаєва А., 2018).

Отже, процес адаптації є безперервним процесом, який супроводжує людину протягом усього життя. Вчені визначають адаптацію як пристосування будови і функцій організму, його органів і клітин до умов зовнішнього середовища з метою збереження рівноваги. Залежно від того, до якого рівня відбувається адаптація організму, існує кілька класифікацій цього процесу. Під соціальною адаптацією розуміють безперервний процес активного пристосування особистості до умов соціальної ситуації, а також результатів цього процесу.

Висновки. Соціальна адаптація дітей ООП до умов нового соціального середовища є багатофункціональною. По-перше, адаптація – це спосіб оптимізації відносин дитини з відносно великим соціальним середовищем, в якому існує спільність дітей і спілкування в системі дитина-дитина, дитина-вихователь. По-друге, через адаптацію формується соціальна сутність дитини. По-третє, соціальна адаптація є дієвою складовою певної успішної соціалізації дитини в суспільстві. За такого підходу дошкільні заклади стають інститутом, що компенсує недоліки сімейного виховання та забезпечує соціальний розвиток дитини як один із основних напрямків її особистісного розвитку.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ «СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ» В УНІВЕРСИТЕТАХ ІСПАНІЇ

В Іспанському Королівстві університетська підготовка соціальних педагогів була започаткована в 1980-х роках. Нині в понад 30 іспанських університетах реалізуються освітні програми бакалаврського рівня «Соціальне виховання». Професійна підготовка соціальних педагогів здійснюється на факультетах соціального виховання, на факультетах соціальних наук, на педагогічних факультетах університетів, в університетських школах (наприклад, Escuela Universitaria Cardenal Cisneros в Університеті Алькалі). Професійна підготовка соціальних педагогів в Іспанії розмежована з підготовкою соціальних працівників. Щоправда, є й виключення, зокрема у Барселонському Університеті «Ramon Llull» соціальних педагогів та соціальних працівників навчають на одному факультеті.

В умовах реалізації Болонського процесу – Органічним Законом 4/2007 від 12 квітня і королівським указом 1393/2007 від 29 жовтня 2007 року закріплювалися важливі зміни в організації університетської освіти в Іспанії, зорієнтовані на цілі розбудови європейського простору вищої освіти. Багатоступенева вища освіта інтегрувала в собі – I рівень підготовки – бакалавр (*graduado / graduada*), II рівень – магістр (*master universitario*) і III рівень – доктор наук (*doctor / doctora*) (ст. 8–11) (*Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales*).

Освітня програма бакалаврського рівня розрахована на 180–240 кредитів ECTS, кожний кредит дорівнює 25 навчальним годинам. Базова підготовка бакалаврів передбачає освоєння не менше 60 кредитів ECTS, здебільшого для її здійснення достатньо одного навчального року. Основний цикл навчання складається з освоєння обов'язкових дисциплін (не менше 90 кредитів ECTS), а також предметів за вільним вибором здобувачів освіти, починаючи з третього навчального року.

Останні в освітніх програмах «Соціальне виховання» запроваджуються у вигляді спеціальних курсів із метою поглибленого вивчення соціально-педагогічного інструментарію роботи з різними групами населення (наркозалежними особами, правопорушниками, емігрантами, людьми похилого віку, особами з інвалідністю та ін.), а також соціально-виховної роботи в різноманітних соціальних контекстах (дискримінації, конфлікту, насильства, психопатології, соціогендерних відносин, соціальної ексклюзії тощо). Обов'язковими компонентами освітньої програми є навчальні практики і захист кваліфікаційної роботи.

В усіх університетах Іспанії, у яких реалізуються освітні програми бакалаврського рівня «Соціальне виховання», базова підготовка (60 кредитів ECTS) здійснюється переважно протягом першого навчального року й охоплює освоєння таких обов'язкових компонентів змісту освіти, як «Історичні і сучасні основи соціального виховання», «Організація виховних інституцій», «Методологія соціально-педагогічного дослідження», «Виховання і культура в інформаційному суспільстві», «Освітні інформаційно-комунікаційні технології», «Техніки комунікації», «Психологія розвитку», «Соціальна психологія», «Соціологія і соціальна антропологія», «Англійська мова за професійним спрямуванням» (приклад Університету Саламанки), або ж таких предметів, як «Освіта й виховні контексти», «Виховання та суспільство», «Соціально-політичні основи освіти», «Антропологія і філософія освіти», «Цифрова освіта», «Комунікативні навички у виховній сфері», «Освітні комунікація та інтеракція», «Біопсихологічні основи особистості», «Психологія розвитку» (приклад Барселонського Автономного Університету).

Освітні програми бакалаврського рівня «Соціальне виховання» в своєму змісті інтегрують кілька обов'язкових модулів, зокрема таких: «Концептуальні і контекстуальні основи соціального виховання», «Аналіз, оцінювання та дослідження соціально-педагогічних явищ», «Проектування в соціально-виховній галузі», «Управління соціально-виховними організаціями»» «Втручання в соціально-виховному контексті». За кожним модулем передбачено вивчення кількох предметів.

Наприклад, в Університеті Кордови за модулем «Концептуальні і контекстуальні основи соціального виховання»(60 кредитів ECTS) інтегровано предмети «Теорія виховання», «Історія соціального виховання», «Соціальна педагогіка», «Соціальна психологія», «Освіта впродовж життя», «Психологічні основи втручання в соціальному вихованні», «Основи соціології», «Соціологія освіти», а в Університеті Малаги за тим самим модулем – предмети «Теорія виховання», «Історія соціального виховання», «Процеси навчання і виховання задля рівності та поваги різноманіття», «Методи дослідження в соціальному вихованні», «Соціальна педагогіка і професійна деонтологія», «Психологія освіти», «Психологія розвитку», «Соціологія», «Соціологія соціальних проблем».

Обов'язковими освітніми компонентами у Валенсійському Університеті є предмети «Соціальна педагогіка», «Порівняльна соціальна педагогіка», «Філософія освіти», «Аналіз даних в освіті», «Суб'єкти, процеси й контексти навчання», «Організація та управління соціально-виховними інституціями», «Освітня політика», «Міжнародна освіта», «Освіта, соціальна участь, громадський розвиток та інклюзія», «Соціальне адміністрування і системи соціального захисту», «Оцінювання соціально-виховних програм тв інституцій», «Історія соціального виховання в Іспанії», «Політика соціального виховання» тощо.

В Університеті Вальядоліду обов'язковими освітніми компонентами визначено навчальні дисципліни «Теорія і моделі розвитку громади», «Політика і програми розвитку громади», «Соціокультурна діяльність», «Теоретичні основи виховного втручання щодо осіб у ситуаціях ризику та соціальної ексклюзії», «Іммігранти, етнічні меншини й міжкультурне виховання», «Педагогічні основи освіти дорослих», «Освіта впродовж життя і рівність можливостей», «Соціальне виховання в шкільному середовищі», «Соціальне виховання в родинному вогнищі», «Проектування соціального виховання», «Громадянськість, соціальна політика і правові основи соціального виховання», «Технології соціальної динамізації», «Технології соціальної медіації» та ін. Акценти в змісті освіти розставлено саме на знаннєвому досвіді теорій і практик

соціального виховання в середовищному розмаїтті – родині, школі, громаді, міжкультурному ком'юніті.

Предмети «Діагностика в соціальному вихованні», «Проектування втручання», «Оцінювання програм із соціального виховання», «Освіта, співробітництво й розвиток», «Програми виховної роботи з дітьми та молоддю», «Освіта дорослих», «Освіта літніх людей», «Програми і засоби підтримки осіб з інвалідністю», «Створення та розвинення соціальних мереж», «Організація і управління соціальними службами та інституціями», «Розвиток і соціокультурна анімаційна діяльність», «Оцінювання діяльності служб і працівників у соціально-виховній сфері», «Соціальне виховання та праця», «Соціальний педагог: професійне становлення і деонтологія», «Професійна підготовка в соціально-виховній галузі» є обов'язковими для вивчення здобувачами освіти протягом другого – четвертого навчальних років в Університеті Мурсії.

В Університеті Гранади з-поміж курсів вільного вибору студентів в навчальному році 2022 – 2023 передбачено такі: «Соціально-виховна робота з наркозалежними», «Виховання задля гендерної рівності», «Соціологія міграцій», «Соціально-педагогічна робота в родинному середовищі», «Мистецтво і культура в соціальному вихованні», «Виховне втручання в пенітенціарних установах», «Психологія виховання для соціальних педагогів» та ін.

У Національному Університеті дистанційної освіти (м. Мадрид) здобувачам освіти пропонуються на вибір предмети «Освіта дорослих», «Освіта, економіка й розвиток», «Міжкультурне виховання», «Соціокультурне гендерне конструювання», «Професійна та особистісна орієнтація», «Підготовка і професійний розвиток соціального педагога», «Історія неформальної та інформальної освіти», «Дослідження практики соціального виховання», «Дистанційна освіта», «Діагностування та виховання обдарованих дітей» тощо.

Предмети вільного вибору здобувачів освіти в Університеті Бургосу – то є «Емоційний інтелект у соціальному вихованні», «Прикладна економіка до соціального втручання», «Гендерна рівність в освітній сфері», «Сучасні й виникаючі

культурні зміни», «Соціальний педагог в освітній системі», «Освіта задля сталого розвитку», «Освіта задля розвитку літніх людей», «Соціальна інклюзія для осіб з інвалідністю», «Адикції, наркотична залежність та виховання», «Захист дитинства і родинне виховання», «Суспільство, культура та кіно» тощо.

В Університеті Кастилії Ла-Манші здобувачам освіти пропонуються предмети на вибір з іншого переліку: «Педагогіка дозвілля», «Педагогіка навколишнього середовища», «Виховання і гендер», «Виховна робота з дітьми та підлітками», «Особливі освітні потреби», «Виховання в родинному середовищі», «Північ – Південь: нерівності і співробітництво задля розвитку», «Сучасні трансформації суспільних відносин», «Психосоціальне втручання».

Аналіз змістовної частини освітніх програм бакалаврського рівня «Соціальне виховання» в університетах різних регіонів Іспанського Королівства дає підстави стверджувати, що кожна з таких програм – унікальна й що в цих освітніх програмах оптимально враховується регіональний фактор. Визначаючи істотні особливості реалізації даних освітніх програм, варто зауважити, що, по-перше, не дивлячись на регіональні відмінності, в більшості з програм доречно поєднано тематику соціологічних, психологічних та педагогічних наукових напрямів; по-друге, всеохоплююче представлено в іспанських освітніх програмах «Соціальне виховання» культурний і середовищний контексти соціально-педагогічної практики; по-третє, значуща увага відведена на освоєння здобувачами освіти методологічних основ та дослідницьких процедур, необхідних для наукового пошуку в галузі соціальної педагогіки.

Методологічні підходи ж до побудови освітніх програм підготовки бакалаврів за напрямом соціального виховання в іспанських університетах ідентичні, і вони, головним чином, відбивають стратегічні лінії загальноєвропейської освітньої політики.

ХАРЧУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Соціальна робота спрямовує свої зусилля практично на всі сфери життєдіяльності сучасної людини. І від того, як кожна людина зможе задовольняти власні потреби, або потреби своїх дітей та батьків і прабадьків, залежить якість життя кожного. Максимально здорова людина може відчутися всю повноту щастя, радості, бажання творити, діяти, допомагати, розвиватися в усіх барвах життя.

Сучасна людина підпадає під дію великої кількості різних чинників, які постійно змінюються та зростають і кількісно, і якісно. Її харчування тісно пов'язане з навколишнім середовищем та суспільством. Потреби в надходженні енергії з їжею приблизно однакові у жителів різних регіонів, або, навіть, у сучасної людини та мисливця Київської Русі. Проте, кожен з них потребує використання різних стратегій збереження енергії та її поповнення через продукти харчування. Внаслідок вживання впродовж багатьох поколінь певного набору продуктів людський організм пристосовується саме до них. З іншого боку, людина сама обирає продукти для споживання, зважаючи на наявні харчові ресурси і керуючись власними смаками, естетичними вподобаннями, біологічною доцільністю їжі в конкретних умовах проживання. На цьому ґрунтується формування традиційної національної кухні практично в усіх народів. Тобто, традиційна їжа виступає одним із елементів пристосування людини до навколишнього середовища, яке передається спадково незалежно від бажання людини. У народній дієтології завжди цінувалася біологічна цінність їжі, її здатність допомогти організму не лише зберегти здоров'я у найскладніших умовах, а й забезпечити виживання організму в екстремальних ситуаціях. Оптимальний раціон варіює залежно від пори року. Більш широкій різноманітності природних умов проживання людини відповідає й більше розмаїття харчових ресурсів та раціонів (Димань Т., 2009).

Харчування завжди було потужним і стійким чинником, який визначав рівень розвитку суспільства. На традиційний характер харчування населення впливають екологічні умови середовища існування, культурно-господарська адаптація людини, національні традиції, соціально-економічні суспільні зміни тощо. Так, кулінарна та термічна обробка продуктів робить поживні речовини більш доступними та легкозасвоюваними, сприяє зниженню в них рівня токсичних речовин, а також урізноманітнює їжу.

Кожен тип харчування формується за такими критеріями, а саме: основна зернова культура, джерело енергії, джерело білків, а також джерела вітамінів та мінеральних речовин. В залежності від зони заселення людей та характеру їх харчування виділяють три типи господарювання. Населення першого типу господарювання харчується переважно білковою їжею, другого – вуглеводною. Найнадійнішим виявився третій тип господарювання – змішаний. Він виник ще в неоліті 4000 років до н.е. у Середній Європі понад Дунаєм. Населення вирощувало зернові й плодові культури, мало домашню худобу, займалося рибальством. Для адаптації людини до змішаного харчування потрібен тривалий час, щоб оптимізувати своє харчування та отримувати для організму всі необхідні речовини. Підходи, принципи та поради щодо правильного харчування відображені в традиціях національних кухонь та народних прислів'ях, а саме: добрий кухар вартий семи лікарів; свою хворобу шукай на дні тарілки.

На характер харчування людей істотно впливають економічні чинники й спричиняють соціальні проблеми. Так, у сучасному суспільстві переважає вуглеводний тип харчування у представників малозабезпечених прошарків населення, оскільки ця їжа дешевша, порівняно з білковою. Це, в свою чергу, призводить до надлишкової ваги, ожиріння, серцево-судинних захворювань і як наслідок зниження рівня здоров'я та працездатності людини. Історія різних цивілізацій вказує на те, що соціально-економічні перетворення зумовлюють не лише короточасні, а й еволюційні зміни типів харчування. Показником зростаючої уваги значної частини суспільства до кулінарії є поява професійних кухарів, які можуть

використовувати «престижні» елементи їжі. Престижність їжі може визначатися різними чинниками, такими як релігійні – вегетаріанство, веганство, дотримання постів, економічними – «багатий стіл» передбачає збільшення жирів, що не було характерною рисою, наприклад, у Європі. Наслідки не забарилися: підвищення частки тваринних жирів у продуктах щоденного харчування призвели до широкого поширення атеросклерозу, ішемічної хвороби серця у європейців та охопило навіть дітей.

На прикладі м'ясної їжі простежуються інші аспекти суспільних змін на характер харчування людини. До кінці XIX століття велику рогату худобу спочатку використовували у трудовій діяльності, а починали відгодовувати у віці 10-15 років. Жир використовували для освітлення, а м'ясо потребувало тривалої термічної обробки 5-6 годин. Доки жінки займалися вихованням дітей та домашнім господарством, це не викликало труднощів у тривалому приготуванні їжі. Коли ж жінки стали працювати поза домом нарівні з чоловіками, у суспільстві постійно зростав попит на м'ясо молодих тварин, до 30 місяців. За такий короткий період худоба не може набрати достатньої ваги природним шляхом. Тому у м'ясному скотарстві стали використовувати гормональні та седативні (препарати для зниження стресу під час перевезень худоби, який призводив до втрат майже 20 %) препарати, антибіотики. Такі речовини не завжди виводяться з організму тварини до того, як м'ясо потрапить до споживача. Проблеми фармакологічної та хімічної безпеки продуктів у сучасному житті актуальна тривалий період і ще далека від розв'язання.

Теоретичні знання про особливості харчування різних вікових груп, у різних кліматичних умовах, у щоденному житті розкриють нові горизонти надання соціальних послуг соціальними працівниками щодо організації побуту, збереження здоров'я власного та клієнтів, організації сімейного дозвілля з мінімальними затратами тощо. Рациональне харчування забезпечить ріст, нормальний розвиток, життєдіяльність людини протягом усього життя, сприятиме покращенню власного здоров'я та профілактиці захворювань.

Здоровому способу життя сприятимуть навички планування та організації вживання місцевих та привозних видів продуктів на основі принципів раціонального харчування, а саме: збереження енергетичної рівноваги, дотримання збалансованого харчування та його режиму. Саме розуміння та дотримання принципів раціонального харчування сприятиме формуванню здорового способу життя з раннього дитинства. Адже усім відомий вислів Піфагора: людина є те, що вона їсть.

Отже, якість життя сучасної людини залежить від її щоденного харчування впливає на її майбутнє, а також виступає основою здорового способу життя людини у швидкозмінних умовах проживання та середовища.

Карпова І. Г.

РИТОРИЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Внаслідок воєнних дій на території України актуальним викликом сьогодення став виклик у соціальній сфері. На сьогоднішній день коло осіб, які потребують допомоги держави, суттєво розширилось і складає (за даними Міністерства соціальної політики на вересень 2022 р.) близько 6 млн. осіб. Значно збільшилась, зокрема, кількість осіб із інвалідністю (в тому числі, з важкими формами), як серед захисників України, так і серед цивільного населення. Для цих осіб впроваджуються нові соціальні послуги, зокрема підтримане проживання, соціальна реабілітація та адаптація в соціальних центрах, забезпечення працевлаштування із супроводом персонального асистента.

В означених умовах значно зростає роль працівників соціальної сфери, зокрема, й фахівців із соціальної роботи та соціальних педагогів, адже від їхніх знань, професійних умінь і навичок, в тому числі, й у царині риторичної культури залежить рівень професіоналізму при наданні послуг підтриманого проживання, соціальної адаптації, соціальної інтеграції та реінтеграції, консультування, соціального супроводу, соціальної

профілактики тощо. Особливої соціально-педагогічної уваги потребують діти, які втратили батьків, пережили насильства, мають нестабільний психологічний стан, внаслідок викликів війни потрапили або мають небезпеку потрапити в групу ризику.

Основною особливістю професії фахівців із соціальної роботи та соціальної педагогіки, що належать до типу професій “людина-людина” (Доротюк В., Рогоза В., 2019), є взаємодія з людьми. Не зважаючи на широке розмаїття професій цього типу (лікар, слідчий, касир, працівник готелю, офіціант, продавець тощо), різноманітність виконуваних працівниками означеного типу функцій та виробничих завдань, найголовнішою умовою їх ефективності є вміння контактувати з людьми, спілкуватися з клієнтами, в разі необхідності – переконувати їх у певній моделі поведінки для досягнення ефективного результату, вирішення або пом’якшення проблем, добиватися взаєморозуміння в процесі виконання професійних ролей. Крім того, вагомими “зброями праці” у цих професіях виступають рельєфні засоби поведінки, мови, міміки, жестів, отже оволодіння здобувачами вищої освіти спеціальності “фахівець із соціальної роботи, соціальний педагог” навичками комунікації, риторичної культури в цілому виступає важливим навчальним, соціально-педагогічним та професійним завданням.

Питання вивчення особливостей риторичної культури майбутніх фахівців знаходить відображення у наукових розвідках багатьох дослідників (Гаркуша І., 2019; Гевко О., 2014; Герман В., 2018; Залюбівська О., 2012; Залюбівська О., Діденко О., 2015; Олійник К., 2019; Шупта О., 2015; Уварова А., 2009; Усатий А., 2016).

Так, В. Герман і А. Уваровою досліджено особливості формування риторичної культури як основи формування риторичної особистості вчителя, а А. Усатим, зокрема – формування риторичної культури майбутнього учителя-словесника. О. Шупта розглядає риторичну культуру майбутнього перекладача як фактор успішності його професійної діяльності.

У наукових розвідках І. Гаркуші відображено специфіку фахової риторичної культури мовлення майбутніх фахівців-

психологів. О. Залюбівська та О. Діденко дослідили педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів; К. Олійник – практичні шляхи формування риторичної культури у майбутніх соціальних працівників.

Вчені розглядають риторичну культуру майбутнього фахівця як “високий рівень оволодіння знаннями основ науки риторики та їх реалізацію в різних видах професійної (риторичної) діяльності (навчально-виховній, науково-дослідній, художньо-естетичній, громадській, культурній)” (Уварова А., 2009); як “сукупність риторичних знань, умінь, особистісних духовних цінностей, переконань, які лежать в основі професійно орієнтованої риторичної діяльності його як елітарної риторичної особистості” (Усатий А., 2016), тобто основна увага дослідників зосереджується на риторичній (мовленнєвій, комунікативній та ін..) майстерності оратора, високому рівні його риторичних знань і умінь.

Нам імпонують погляди науковців (Білоусова Я., 2004; Герман В., 2018; Залюбівська О., 2012; Олійник К., 2019), які розуміють риторичну культуру дещо ширше, не лише з позицій мовленнєвої, комунікативної культури, риторичних знань, умінь і навичок, або, інакше кажучи, майстерності, риторичної грамотності чи компетентності, а як багатоаспектне поняття, що має в своєму складі, крім зазначених, взаємопов’язані гуманістичний, духовно-моральний, естетичний, аксіологічний, культурологічний та інші компоненти, що, на нашу думку, мають знаходити відображення у загальній культурі особистості оратора в цілому.

Досить ґрунтовно особливості риторичної культури соціальних працівників розглядає К. Олійник. Так, основними ознаками риторичної культури майбутніх соціальних працівників дослідник виділяє: виразність; правильність; чистоту; різноманітність використання мовленнєвих засобів; тон мовлення; манеру спілкування; виважене використання оціночних суджень; характер міміки, рухів, жестів; комунікативні якості – лексичне багатство мови, правильну і термінологічну точність висловлювання, доречність, виразність (Олійник К., 2019).

Серед риторичних умінь особливого значення набувають розвинені мовні здібності; вміння ведення бесіди з клієнтом на професійно значимі теми; здатність вислуховувати співрозмовника, ставити коректні, з дотриманням етичних норм запитання; вміння ведення аргументованої дискусії; спроможність висловлювати власні судження з метою винайдення оптимальних шляхів розв'язання справ клієнта.

Дослідник вважає, що формування високого рівня риторичної культури майбутнього фахівця має відбуватись на основі синкретизму комунікативного, гуманістичного, культурологічного та аксіологічного підходів, що визначають основні засади організації навчального процесу і суб'єкт-суб'єктної взаємодії “викладач-студент” в ході його реалізації. Не можемо не погодитися з цією думкою, але, разом із тим, вважаємо, що при формуванні риторичної культури майбутнього фахівця з соціальної роботи, соціального педагога слід звертати особливу увагу і на етичний та психологічний аспекти цієї культури.

Етичний компонент розуміємо як своєрідну екстеріоризацію моральності фахівця (моральних принципів, установок) при здійсненні професійної діяльності, відображення у його риторичній, зокрема, мовленнєвій культурі при спілкуванні з клієнтом власних глибоких високоморальних переконань і моделей поведінки на засадах совісті, чесності, порядності, справедливості, альтруїзму, поваги людської гідності, щирого бажання допомогти у вирішенні проблеми.

З цього приводу слушно пригадати думку Ф. Бекона (Бекон Ф., 1971) стосовно важливості органічного поєднання у риторичній культурі промовця його внутрішніх чеснот та високого красномовства: “Оскільки ні чеснота, ні благо не можуть з'явитися чуттєвому сприйняттю у своєму тілесному образі, їм не залишається нічого іншого, як постати перед уявою в словесному одязі так жваво, як це тільки можливо”.

Іншими словами, риторична культура соціального працівника має бути органічним поєднанням як його красномовства із правильною інтонацією, тембром, дикцією, поставою голосу та іншими важливими його елементами, так і високих моральних достоїнств фахівця. В іншому випадку

спілкування з клієнтом має небезпеку перетворитися на пусте марнослів'я без глибокого розуміння його потреб та реального бажання їх вирішення.

З етичним аспектом риторичної культури соціального працівника доцільно корелює і її емпатійний компонент. В історії філософії навіть існувала думка, що емпатія (симпатія) є чи не найшляхетнішою рисою людської душі, її моральності, основою совісті, справедливості, альтруїзму особистості. На думку дослідників (Чаплак Я., 2018), більшість сучасних проблем пов'язані як раз із браком у людей новітнього інформаційно-технократичного суспільства здатності до співчуття, відсутністю емоційного “тепла”, гострим дефіцитом емпатії.

Взагалі, емпатія (термін введений у психологію Е. Тітченером в значенні, близькому до “симпатії”), і досі не має однозначної трактовки, і розуміється як “співпереживання”, “співчуття”, “розуміння”, “вчування” тощо; трактується науковцями (Чаплак Я., 2018) як складне комплексне психічне явище, що полягає у здатності до співчуття, співпереживання іншій людині на основі глибокого розуміння її внутрішнього стану; це вміння поставити себе на місце людини, яка страждає, і поглянути на ситуацію її очима, зрозуміти її думки та переживання.

На нашу думку, емпатійний компонент має бути одним із провідних в мовленнєво-риторичній діяльності соціальних працівників, соціальних педагогів під час спілкування з аудиторією чи конкретною людиною, адже їх клієнтами є особи, які потребують соціального захисту, а, отже, не лише матеріальної, юридичної, психологічної та іншої допомоги, а “живої” участі працівника у кожній конкретній справі, особливої уваги, підтримки, “проникнення” у внутрішній світ клієнта, особливого відчуття його проблем та вміння співпереживати.

Психологічний, зокрема, емпатійний компонент риторичної культури соціального працівника – це його здатність реалізовувати у процесі професійного спілкування з клієнтом мовлення, сповнене співчування, розуміння його емоцій і почуттів, внутрішнього стану, проблем в цілому.

Це вміння передати співчуття, підтримку вербальними засобами. Саме тому емпатійний компонент соціального фахівця у риторичному розумінні має бути віддзеркаленням його внутрішніх емоційних установок на співпереживання, логічним продовженням внутрішньої здатності до емпатії, висловленої у зовнішній словесній формі.

Отже, розвиток професійно значущих якостей моральності та емпатійності фахівця із соціальної роботи, соціального педагога (як і інших складових його риторичної культури – теоретичних знань, мовленнєвої майстерності, комунікативної компетентності, креативності, практичних умінь, навичок, уяви, творчої фантазії тощо) виступає важливим навчально-педагогічним і професійним завданням і має відбуватись, в першу чергу, на практичних професійно орієнтованих заняттях із риторики, що передбачає в їх включення розгляд різноманітних змодельованих ситуацій спілкувань із майбутніми потенційними клієнтами.

Разом із тим, аналіз соціологічних опитувань здобувачів вищої освіти (Залюбовська О., Діденко О., 2015) засвідчує, на думку дослідників, недостатню увагу саме практичній підготовці з риторики, а саме, формуванню виконавського компоненту риторичної культури у кожного студента, недостатність завдань професійного спрямування для розвитку умінь і навичок майбутньої професійної риторичної культури, що, відповідно, висуває задачу включення у практичні заняття завдань, пов'язаних із моделюванням риторичних бесід фахівців із соціальної роботи, соціальних педагогів із клієнтами, які звертаються за допомогою до відповідних соціальних служб.

Шляхом включення у практичні заняття ігрових, практичних вправ, декламування, а також професійно орієнтованих рольових ігор на зразок “Бесіда з жінкою, що має намір відмовитися від новонародженої дитини” (Олійник К., 2019), або, скажімо, “Бесіда з жінкою, яка має намір зробити аборт”, “Бесіда з жертвою домашнього насильства”, “Бесіда з дитиною – жертвою булінгу” тощо. майбутні фахівці мають можливість розвинути як власні морально-емпатійні якості, так і удосконалити риторичні уміння переконання клієнта у бажаній моделі поведінки, уміння і навички написання різних видів і

жанрів текстів, вербальної та невербальної ораторської практики професійного спрямування, риторичної культури в цілому.

**Качалова Т. В.,
Сиплива В. І., Шокун Д. М.**

СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СІМ'Ї І ШКОЛИ

Українська держава сьогодні визнає об'єктивну необхідність надання допомоги сучасній сім'ї для того, щоб вона могла виступити партнером школи в процесі навчання і виховання дитини. Відповідно Закону України «Про освіту» декларовані, по суті, принципи солідарної відповідальності сім'ї і школи за виховання дитини в процесі освітньої діяльності: і батьки (законні представники) неповнолітніх учнів, і педагогічні працівники, і їх представники, організації, що здійснюють освітню діяльність, розглядаються як рівноправні учасники, партнери в освітніх відносинах.

Демократичний характер управління освітою в новій українській школі, в тому числі забезпечення прав батьків (законних представників) неповнолітніх учнів на участь в управлінні освітніми організаціями, виступає як один з основних принципів державної політики і правового регулювання відносин в сфері освіти.

Сутнісна характеристика поняття соціальне виховання є об'єктом наукового дослідження філософів, соціологів, психологів, педагогів. Інтерес виник у зв'язку з тим, що соціально-орієнтована політика держави, формування громадянського суспільства вимагають зробити освіту і виховання, соціально орієнтованими. Термін соціальне виховання відображає орієнтацію особистості на цінності соціуму, що допомагають людині удосконалювати себе, досягати успіху в певній діяльності, орієнтуватися в суспільних відносинах. Соціальна педагогіка досліджує виховання як суспільно-педагогічне явище. Вона вивчає виховний потенціал

суспільства та шляхи його актуалізації на основі різноманітних форм інтеграції виховних сил. У сучасних умовах соціальна педагогіка – це самостійний розділ, в якому склалася особлива методика соціальної виховної та освітньої діяльності, спрямована на особистість, на її самовдосконалення, самовиховання, самоорганізацію. До аналізу виникнення і різного тлумачення поняття соціальне виховання звертаються багато вчених: як до ключової категорії соціальної педагогіки: Т. Алексєєнко, О. Безпалько, В. Бочарова, М. Галагузова, Л. Коваль, Л. Мардахаєв, А. Мудрик та ін.; як до історичного аспекту розвитку теорії та практики соціального виховання: Л. Алієва, А. Корнілова, Б. Купріянов, Е. Полоцька.

Термін «соціальне виховання» увійшов до наукового лексикону порівняно недавно, що пов'язано із виникненням і розвитком соціальної педагогіки як галузі наукової і практичної діяльності і співпало з періодом переосмислення сутності виховання як соціального феномена, визначення змісту соціального виховання, яке знаходиться в центрі уваги цієї нової галузі знання.

Визначаючи соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки, слід звернути увагу на роботи вчених, що займаються проблемами соціальної педагогіки: О. Безпалько, В. Бочарової, Л. Завацької, І. Звереві, А. Капської, Л. Коваль, А. Мудрика, В. Семенова, Г. Філонова, С. Хлебик і ін. В цих дослідженнях можна знайти різні визначення соціального виховання як категорії соціальної педагогіки: виховання підростаючого покоління дітей в соціумі; високоякісне виховання і освіти дітей; виховання всіх вікових груп і соціальних категорій дітей, тобто соціальне виховання розглядається як соціальний інститут.

При аналізі наукової літератури з визначеної проблеми ми констатуємо й інші точки зору у визначенні поняття «соціальне виховання», але всіх їх поєднує одне – акцентування у вихованні як багатогранному, складному суспільному явищі його соціальної складової.

Соціальне виховання, що розглядається в соціально-педагогічному контексті, пов'язане з вивченням особистості в системі середовищних функціональних взаємодій і об'єктивно

спрямоване на подолання сформованого в педагогічній науці вузького професійного погляду на особистість і її формування в умовах закритих педагогічних закладів (дитячий сад, школа, вуз і т.д.).

Аналіз наукової літератури підкреслює, що соціальне виховання охоплює і, відповідно, розглядає з педагогічних позицій практично всі сфери соціального життя і діяльності: сімейний соціум, дитинство, підлітковий вік і юність, різні групи ризику, специфіку міського мікрорайону та сільської громади, школу та інші навчальні та соціальні заклади тощо. Практично усі дослідники окресленої проблеми сходяться на думці, що у широкому сенсі соціальне виховання включає всі види виховання (етичне, моральне, трудове, фізичне, естетичне, правове й ін.). При цьому головною його метою є формування особистості, готової до виконання суспільних функцій трудівника і громадянина (Безпалько О., 2003; Вишневський О., Кобрій О., Чепіль М., 2001).

З метою визначення найбільш оптимальних шляхів взаємодії сім'ї і соціального педагога в початковій школі проаналізуємо соціально-педагогічну ситуацію, в якій відбувається взаємодія інститутів сім'ї та школи. Специфіка нової соціально-педагогічної ситуації, що виявляє істотний вплив на характер взаємодії таких ключових інститутів соціалізації дитини, як сім'я і школа, багато в чому визначається наступними обставинами:

- істотно змінилися і часто погіршилися всі ключові характеристики розвитку особистості дитини: когнітивні, емоційні, вольові, що призвело до появи труднощів у процесі педагогічної діяльності по вихованню, розвитку, соціалізації дитини;

- додатковим ризиком в розвитку сучасної дитини виступає стихійний характер його соціалізації в глобальному інформаційному просторі, насамперед в Інтернеті. Як показують дослідження, в даний час сім'я (велика частина батьків) поки не здатна суттєво педагогічно впливати на дитину, захищаючи її від соціальних ризиків, які транслює Інтернет;

- знизилася ефективність виховного впливу сім'ї як первинного інституту соціалізації дитини на формування

ключових соціальних характеристик її особистості, що багато в чому обумовлено кризовим, перехідним характером розвитку самого інституту сім'ї;

- підвищилась вимогливість батьків, сім'ї як до навчальної діяльності дитини, так і до діяльності школи, що призводить до високого рівня конфліктів батьків з дітьми і шкільними педагогами. У свою чергу, неготовність значної частини шкільних педагогів вийти за межі «предметної парадигми» педагогічного мислення, незрозуміння ними причин об'єктивних труднощів сучасної дитини в навчальній діяльності призводить також до появи конфліктів вчителя і дитини в школі.

Дана проблема могла б певною мірою вирішуватися за рахунок компенсації сучасних ризиків розвитку дитини, які закладені в сім'ї, в процесі цілеспрямованої педагогічної діяльності в школі, що і передбачено нормативно-правовим законодавством, яке регулює освітню діяльність. Однак необхідність здійснення такої роботи на сьогодні також викликає фактичний опір у значної частини педагогів в поєднанні з їх недостатньою методичною оснащеністю в даних областях діяльності.

Аналіз соціально-педагогічної літератури з проблеми взаємодії сім'ї і школи дозволяє визначити причини, що викликають напруженість і у дорослих, і у дітей:

Вчителі:

- батьки мало часу приділяють шкільній діяльності дітей, слабо контролюють домашнє завдання;

- діти мало читають, часто не готові до уроків, деякі – погано виховані, пасивні;

- виникають проблеми з чергуванням дітей, тому що вони не привчені до домашньої праці.

Батьки:

- школа перевантажує дітей завданнями, в класах незатишно, вчитель часто байдужий до дітей;

- не всі проблеми вирішуються оперативно;

- ставлення дітей в класі агресивне по відношенню один до одного.

Діти:

- вчителі задають багато завдань;

- часто ображають однокласники, а вчитель не звертає на це увагу;

- в школі нудно, проводиться мало спільних заходів; в них не всі беруть участь.

Таким чином, спираючись на вище сказане, ми переконуємось в тому, що саме соціальний розвиток особистості дитини через формування у неї потреби в досягненні успіху прямо пов'язане з тим, наскільки єдині у співпраці з дитиною сім'я і школа. Організатором такого співробітництва стає соціальний педагог загальноосвітнього закладу. Через організацію партнерства сім'ї і школи соціальний педагог спрямовує цей процес на задоволення потреб і інтересів дитини, адже має у ранній шкільний період батьки і сімейна атмосфера є найбільш важливим фактором у розвитку дітей.

На необхідність соціально-педагогічної роботи по взаємодії з батьками вказує і той факт, що активні форми роботи з батьками з самого початку навчання дитини в школі дозволяють їм усвідомлювати необхідність придбання нових знань для формування та розвитку здорової та повноцінної особистості, формують потребу спілкування зі школою.

На підставі вище зазначеного можна констатувати, що діяльність соціального педагога з сім'єю включає три основні компоненти соціально-педагогічної допомоги: виховну, психологічну та посередницьку. Освітня складова включає два напрямки діяльності соціального педагога: допомога в навчанні та вихованні. Допомога в освіті спрямована на запобігання сімейних проблем та формування педагогічної культури батьків. Допомога батькам у вихованні дітей надається соціальним педагогом, насамперед, через консультування, а також шляхом створення спеціальних навчальних ситуацій з дитиною для вирішення проблеми та своєчасної допомоги сім'ї з метою її зміцнення і створення її виховного потенціалу.

ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES, PROTECTIVE FACTORS, AND ADJUSTMENT IN YOUTH: OPPORTUNITIES FOR RESEARCH AND INTERVENTION

Adverse Childhood Experiences (ACE) – negative life events and circumstances that occur during childhood and adolescence – are associated with compromised physical and mental health during adulthood (De M., Demyttenaere K. & Bruffaerts R., 2013; Hughes K., Bellis M., Hardcastle K., Sethi D., Butchart A., Mikton C., Jones L. & Dunne M., 2017; Zarse E., Neff M., Yoder R., Hulvershorn L., Chambers J. & Chambers R., 2019). In a systematic review of the literature, Scully et al (Scully C., McLaughlin J. & Fitzgerald A., 2020) demonstrated that during childhood and adolescence, heightened risk of mental health problems was associated with ACEs. ACEs are higher on average in low- and middle-income countries (LMIC) compared to high-income countries, making it all the more important to study ACEs in LMICs (Hughes K., Bellis M., Hardcastle K., Sethi D., Butchart A., Mikton C., Jones L. & Dunne M., 2017). The World Health Organization (WHO) has recommended using the ACE International Questionnaire (ACE-IQ) to assess ACEs in LMIC. This questionnaire expanded the original 10-item measure developed by Felitti et al. (Felitti V., Anda R., Nordenberg D., Williamson D., Spitz A., Edwards V., Koss M., & Marks J., 1998) into 13 items, adding victimization by peer bullying, witnessing violence in the community, and exposure to war or collective violence. Assessing ACEs in children and adolescents currently living in the Ukraine is an important step in documenting exposures and can predict subsequent health and health behaviors.

If researchers and interventionists only collected data on ACEs and adjustment, however, they would miss an opportunity to understand how factors present in individuals, families, and communities potentially buffer the impact of ACEs. That is, even in the context of high exposure to ACEs, there is wide variability in how children, adolescents, and adults respond physically, mentally, emotionally, and behaviorally. While most individuals show a clear dose-response relation between ACE exposure and well-being, with

more ACEs being associated with greater compromised health, other individuals evidence much less compromised health and display better overall well-being. What do we know about these individuals, families, and communities?

The literature on moderators of ACEs is in its infancy, so there much we do not yet know about how qualities of individuals, families, and communities interact with ACEs (Valrie C., Kliever W., Gary K., Cyrus J., Williams C., Hood K., Lytle L., Belgrave F. & Shipman J., in preparation). However, based on the extant literature several key factors have been identified that, when present, can reduce the negative impact of a high ACE score. In thinking about individuals, having good social skills and evidencing emotional competence reduces the effect of ACEs. This suggests that working with children and adolescents who have experienced ACEs to enhance their capacity to process and regulate their emotional responses may be one avenue to attenuate negative outcomes.

Within the family system, several protective factors have been identified, which is not surprising since the majority of ACEs are experienced in the family. Parenting- and family-based protective factors include experiencing a safe, stable, and nurturing home environment, and having at least one positive relationship with a caring adult. To this end, supporting parents to enable them to cope effectively, be emotionally available for their children, and set clear and fair expectations for behavior are actionable steps that may reduce the impact of ACEs. Additionally, connecting parents with trauma-informed therapy for their children may give parents tools to help their children overcome ACEs.

Outside of the home having positive connections with teachers and other students at school can be protective. Along these lines, quality friendships, particularly having a best friend, can reduce the effects of ACEs. Parents, educators, school counselors, and other school personnel can plan an active role in cultivating these positive connections.

Lastly, having a spiritual connection to something bigger than himself or herself, and/or participating in an organized religious community, may be protective. Thus, encouraging children and adolescents to cultivate connection with something larger than themselves that can provide a sense of purpose may help youth to

look beyond their current circumstances, which may reduce the impact of ACEs.

As researchers and interventionists, it is important to acknowledge that negative life experiences such as ACEs do not define individuals, nor are they destined to lead to negative health outcomes. Protective factors within individuals and families, schools and peer groups, and religious communities have the capacity to attenuate the effects of ACEs and are just as important to consider as ACEs themselves. Thus, measuring these protective factors, and cultivating them in the preventive and intervention work we do, is critical. By not doing so, we are missing opportunities to understand and to improve the lives of children and adolescents who have experienced ACEs.

Конончук А. І.

МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ І ПРАВ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

Збільшення чисельності людей похилого віку та подовження тривалості їх життя неможливо ігнорувати. ООН прогнозує зростання кількості людей віком від 60 років до 2025 року до більш як 1 мільярда, а до 2050 року – до понад 2 мільярдів (Чайковська В., 2022). Прогресуюче старіння характерно для більшості країн світу, серед яких Україна є одним із демографічних лідерів. Так, за даними Інституту демографії та соціальних досліджень, Україна входить до 30 найстаріших країн світу за часткою осіб віком 60 років і старше. У 2015 році вона становила 21,8 %, а частка людей віком 65 років і старше – 15,5 % від загальної чисельності населення. Згідно з національним демографічним прогнозом до 2025 року частка осіб віком понад 60 років становитиме 25,0 % загальної кількості населення, віком 65 років і старше – 18,4 %, у 2030 році – понад 26 % і понад 20 %, відповідно (Населення України. Імперативи демографічного старіння, 2014). Така категорія населення є дуже вразливою, тому вимагає підвищеної уваги

щодо соціальної допомоги і вирішення низки проблем, які пов'язані з їх життєдіяльністю.

Особливістю старіння населення в Україні є низький коефіцієнт народжуваності на тлі вкрай високих коефіцієнтів смертності й міграції працездатної верстви населення без відчутного підвищення тривалості життя.

Розуміння невідворотності процесу старіння, швидких змін соціально-демографічних показників зумовлює відповідну реакцію суспільства. Так, останнім часом проблема забезпечення сприятливих умов для здорового старіння й активного довголіття, адаптація суспільних інститутів до подальшого демографічного старіння та розбудови суспільства рівних можливостей для людей будь-якого віку все частіше обговорюється за участі представників уряду, наукової та медичної громадськості, міжнародних організацій. Результатом таких обговорень стало вироблення низки міжнародних вимог до соціального захисту людей похилого віку з урахуванням їх потреб і правового статусу в суспільстві. Було констатовано, що соціальна політика держави щодо людей похилого віку має бути спрямована на створення умов, що сприяють якомога довшому збереженню повноцінного, безпечного і гідного способу життя. У цьому контексті основоположними є такі міжнародні документи як Декларація ООН з проблем старіння та Мадридський міжнародний план дій і Політична декларація.

У Декларації з проблем старіння, яку Генеральна Асамблея ООН ухвалила 1992 року, було зазначено ряд важливих положень та звернень до світової спільноти, а саме: сприяти виконанню міжнародного плану дій із проблем старіння; поширювати принципи ООН щодо людей похилого віку; підтримувати національні стратегії і програми, у яких людей літнього віку розглядають не як тягар, а як членів суспільства, що роблять внесок у його розвиток. Основними принципами ООН щодо людей літнього віку визначено такі: незалежність, участь, догляд, реалізація внутрішнього потенціалу, гідність.

Принцип незалежності означає забезпечення доступу людям літнього віку до продовольства, води, житла, медичного обслуговування, можливості працювати, здобувати освіту,

проживати вдома доти, доки це можливо. Принцип участі передбачає залучення людей літнього віку до громадського життя. Принцип догляду вимагає догляду і захисту літніх людей з боку родини, доступу до медичного, соціального та юридичного обслуговування. Принцип реалізації внутрішнього потенціалу наголошує на забезпеченні доступу до освіти, культури, духовного життя, відпочинку. Принцип гідності передбачає забезпечення можливості провадити гідний і безпечний спосіб життя задля максимальної захищеності літніх людей (Принципи ООН стосовно літніх людей, 1992).

Реалізація принципів ООН заклала основи формування сучасного ставлення до старості, розроблення політики ставлення суспільства й держави до літніх людей, зберігання гідності в старості та підтримки задовільної якості їхнього життя.

Мадридський міжнародний план дій (ММПД) і Політична декларація ухвалені на Другій всесвітній асамблеї ООН з проблем старіння 2002 року. У змісті цих документів визначено серію зобов'язань держав-членів ООН зробити старіння пріоритетним напрямом державних програм у XXI столітті. Також окреслено і конкретизовано мету діяльності у сфері старіння, а саме: побудувати суспільство для будь-якого віку, у якому різні покоління дбають про спільний розвиток на засадах подвійного принципу взаємності і справедливості. ММПД підкреслює необхідність якнайширшого суспільного визнання авторитету, мудрості, продуктивності та інших важливих внесків літніх людей у суспільство. Таким чином, ММПД і Політична декларація утверджують нове бачення старіння як процесу, що не лише ставить перед суспільством складні проблеми, а й передбачає нові можливості для розвитку. Вони пропагують новий позитивний образ людей літнього віку, звертаючи увагу на їх невтрачений потенціал, який може стати основою для майбутнього розвитку суспільства (ММПД, 2002).

Реагуючи на глобальні рекомендації світової спільноти, Україна взяла на себе відповідні міжнародні зобов'язання, відображені у зазначених документах. Зокрема, всі положення ММПД Україна підтримала й затвердила у напрямках розвитку держави (Наприклад, Стратегія державної політики з питань

здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року).

Таким чином, врахування міжнародних підходів до забезпечення потреб і прав людей літнього віку, прийняття та виконання рекомендацій ООН, ММПД сприятиме розв'язанню проблем та використанню можливостей, пов'язаних зі старінням населення в Україні. Зарубіжний досвід соціальної допомоги людям літнього віку, побудований на цих засадах, допомагає визначати пріоритетні напрями протистояння демографічним змінам, передбачати комплексні заходи щодо соціальної підтримки, інтегрування в суспільний розвиток, підвищення якості життя, захисту прав громадян похилого віку як на рівні держави, так і на регіональному та місцевому рівнях, розвивати соціальні послуги.

Кравченко О. В.

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ПІД ЧАС ВІЙНИ

Проблема домашнього насильства є достатньо гострою в Україні, а з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України, вона стала менш видимою але не втратила свою актуальність. Війна, як і будь-яка екстремальна ситуація, лише загострює проблеми людей, які були й до цього. Зокрема, це стосується насильства в сім'ях. Домашнє насильство під час війни – це поширене явище, яке стає ще більш небезпечним, ніж у мирний час. Людям, які зазнали такого насильства зараз, складніше знайти вихід – вони часто обмежені у пересуванні, їм немає в кого попросити про допомогу, вони ще більше залежать від кривдників фізично й матеріально.

Відповідно даним ГО «Ла Страда-Україна» з початком вторгнення Росії кількість дзвінків на гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації зменшилася (січень 2022 р. – 3187 звернень, квітень 2022 р. – 2850 звернень) (ГО «Ла Страда-

Україна, 2022). Проте ця тенденція не є свідченням зменшення кількості таких випадків, це більше зумовлено перенаправленням уваги і збільшення важливості подій пов'язаних з війною.

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» домашнє насильство – це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь (ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 2017).

У зв'язку із війною значна кількість сімей вимушені були переїхати в інші регіони України та закордон. Частина з них проживають разом із родичами, знайомими або взагалі незнайомими людьми. Як правило, щільність проживання при цьому дуже висока (наприклад, родина із 3-4 осіб проживає в одній кімнаті). При цьому діти у переважній більшості навчаються онлайн, частина дорослих також працюють онлайн. Такі умови збільшують ризики конфліктів в родині та випадків домашнього насильства. Підтвердженням цього факту є кількість звернень на телефон гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, що надходить із регіонів, де зареєстрована велика кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це зокрема західні та центральні області України. Так, наприклад, майже 15 % від загальної кількості звернень припадає на Київську область, так само близько 15 % – на Дніпропетровську, 10 % – на м. Київ. У західному регіоні найбільш активні звернення зі Львівщини – 15 %. Чимало переселенців прихистила Івано-Франківська область – тут кількість звернень зросла майже втричі – до 10 %. У Закарпатській області 5 % звернень. Кількість звернень зросла і в Одеській області – до 10 %. А в Харківській області спостерігається зниження кількості

звернень з приводу домашнього насильства – 6 % (<http://www.healthright.org.ua/news-by-hr/yak-vijjna-vplinula-na-domashneh-nasilstvo>).

Найбільш поширеними причинами звернень громадян до мобільних бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим особам у квітні були: потреба у психологічній підтримці (37 %), гуманітарній допомозі (17 %), евакуації (17 %), тимчасовому притулку (8 %), і лише після цього – психосоціальна допомога у випадках домашнього насильства (4 %). При цьому експерти зазначають, що під час війни багато постраждалих утримуються від звернень до правоохоронних органів чи соціальних служб, нівелюють цю проблему. Серед причин такого рішення постраждалі зазначають, що у поліції наразі інші пріоритети, тому немає сенсу звертатись до поліції, що всі поліцейські задіяні для несення служби на блокпостах, патрулюваннях тощо, і їм не до проблем домашнього насильства (<http://www.healthright.org.ua/news-by-hr/yak-vijjna-vplinula-na-domashneh-nasilstvo/>). Тому, можемо стверджувати про появу проблеми ідентифікації постраждалих від домашнього насильства і відповідно реагування на ці випадки.

В умовах бойових дій у деяких східних та південних регіонах (особливо тимчасово окупованих територіях) немає фізичної можливості зробити дзвінок на «гарячу» лінію чи звернутися до поліції чи інших уповноважених суб'єктів. Законодавство у сфері запобігання та протидії домашньому насильству залишається чинним, проте система реагування на випадки домашнього насильства в Україні в умовах війни має складнощі. Отже, за таких умов постраждалим особам з тимчасово окупованих територій, а також з районів ведення бойових дій, важливо вживати заходів для збереження доказів вчинення домашнього насильства, які слід при першій можливості передати правоохоронним органам, зокрема поліції, одночасно із написанням відповідної заяви про вчинене щодо них правопорушення. Фіксація кожного факту домашнього насильства сприятиме забезпеченню більш дієвого захисту постраждалих осіб, зокрема обумовить можливість отримання обмежувального припису, притягнення кривдника до кримінальної відповідальності за систематичне вчинення

домашнього насильства, тощо (<https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/vijna-ne-skasovuye-potrebu-protydiyaty-domashnomu-nasylstvu/>).

Таким чином, можемо виділити наступні особливі причини проблеми ідентифікації та реагування на випадки домашнього насильства в умовах війни:

1. Зміна пріоритетів у постраждалих осіб;
2. Фокусування в ЗМІ на проблемах держави та подій на фронті;
3. Відсутніх технічних можливостей (відключення світла, поганий зв'язок і т.д.);
4. Низька обізнаність постраждалих в питаннях проблематики домашнього насильства;
5. Толерування жорстокості у суспільстві у зв'язку із повномасштабною війною в Україні;

Також варто виділити традиційні проблеми ідентифікації та реагування на випадки домашнього насильства: страх помсти кривдника; страх, що про це всі дізнаються (особливо у невеликих громадах); не усвідомлення свого становища (наприклад, «він мене любить, просто в нього був важкий день»); низька довіра до державних структур; відсутність (низька) професійна готовність державних структур ідентифікувати та реагувати на випадки домашнього насильства (переконаність, що постраждала все одно пробачить кривдника, а отже не має сенсу приділяти цьому увагу); гендерні стереотипи (наприклад, «не можна розказувати сімейні таємниці», «б'є – значить любить» та інші).

Несвоечасність реагування на випадки домашнього насильства посилює ризики його тяжких наслідків, аж до летальних. Тому важливо посилити інформаційно-просвітницьку роботу серед населення з питань запобігання та протидії домашньому насильству та забезпечити неухильне реагування уповноважених суб'єктів, зокрема поліції, на кожен випадок домашнього насильства.

Отже, проблемі протидії домашньому насильству в Україні за останні 5 років приділялося достатньо багато уваги. Було прийнято відповідне законодавче забезпечення регулювання цього питання. Але в умовах війни з'являються

нові ускладнення цієї проблеми такі, як масове переміщення людей, евакуація населення, а також виклики щодо її вирішення (наприклад, окуповані території), що вимагають пошуку нових рішень. Найвищою цінністю правової держави є життя людини, честь, здоров'я, недоторканість, гідність, захист прав і свобод, а отже постає необхідність підвищувати спроможність в громадах до ідентифікації та протидії домашньому насильству в умовах війни.

Круглова Т. М.

ПІДГОТОВКА УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Професійна діяльність посідає важливе місце в житті кожної дорослої людини. Опосередковано вибір професії впливає на життя людини в цілому: місце проживання, стиль та якість життя, оточення. Розвиток і самореалізація молоді є суспільною цінністю. А отже, професійне самовизначення і професійна самореалізація кожної особистості є вкрай важливим завданням на сучасному етапі. Оскільки вибір освіти, відповідної тій чи іншій професії, робиться у старшій школі, беззаперечною є необхідність проведення профорієнтаційної роботи саме з учнівською молоддю.

За результатами дослідження «Професія до душі», що проводили в 2019 р., більшість респондентів (60%) зізнаються, що працюють не за тією спеціальністю, що вказана в їхніх дипломах. Однією з найбільш поширених причин такої ситуації, як зазначають респонденти, є неусвідомлений вибір спеціальності у ЗВО. Така статистика підтверджує необхідність створення та реалізації змістовної програми щодо підготовки учнів старших класів до професійного самовизначення.

Мета дослідження – проаналізувати проведення профорієнтаційної діяльності серед учнів старших класів у закладах загальної середньої освіти; розкрити методи впровадження профорієнтаційної діяльності.

Робота щодо підготовки учнів до професійного самовизначення займає важливе місце в діяльності закладів загальної середньої освіти. Важливість і необхідність її визначається, по-перше, формуванням в учнівської молоді компетентності щодо вибору професії, а по-друге, забезпеченням зв'язку системи освіти з економічною системою нашої країни (Ткачук, 2017).

В Україні існує цілий ряд нормативних документів, що регулюють проведення профорієнтації у закладі освіти: Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення», Концепція профільного навчання в старшій школі, Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається, Положення про кабінет профорієнтації та інші документи (Мельник, 2011).

Проте на практиці основні завдання, які винесені в цих документах, не реалізуються в закладах загальної середньої освіти. Головними чинникам, які цьому перешкоджають є: нестача кадрів (у деяких українських школах взагалі немає психологів та соціальних педагогів) або недостатня кваліфікація наявних фахівців; обмеженість взаємодії з громадськими організаціями, роботодавцями, закладами професійної та вищої освіти; відсутність систематичності у проведенні профорієнтаційної роботи (Мельник, 2011).

Для продуктивної профорієнтаційної діяльності необхідно враховувати такі обов'язкові складові: наявність цілісної програми професійної орієнтації; врахування потреб кожної дитини; наявність кваліфікованих профорієнтаційних (кар'єрних) радників або вчителів; контакт із роботодавцями і безпосередній досвід роботи; зв'язок із закладами освіти наступних рівнів; доступ до інформації щодо розвитку кар'єри та світу професій.

У проведенні профорієнтаційної діяльності з учнями старших класів доречно інтегрувати такі компоненти, як

наскрізна професійна орієнтація, профорієнтаційні курси, практика і волонтерство (Ткачук, 2017).

Вибір методів профорієнтаційної роботи в закладі загальної середньої освіти може бути досить широким: інтегровані уроки, кейс-уроки, профорієнтаційні ігри, інтерактивні заходи (професійні майстер-класи, ярмарки), тренінги, зустрічі з потенційними роботодавцями, співробітниками центрів зайнятості, студентами та викладачами закладів професійної та вищої освіти, екскурсії в компанії, на виробництво.

Професійна орієнтації учнівської молоді має бути одним із провідних завдань закладів загальної середньої освіти. Реалізація професійної орієнтації стає неможливою без відповідно підготовлених педагогів, психологів та соціальних педагогів. Отже, підвищення професійного рівня педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти щодо профорієнтаційного компоненту є першочерговою задачею сучасної української школи. Систематичність проведення профорієнтаційної роботи – це запорука отримання очікуваних результатів та реалізації завдань, що стоять перед профорієнтаційною діяльністю. За допомогою різноманітних форм і методів профорієнтаційної діяльності учні старших класів матимуть змогу самостійно та усвідомлено обирати свою майбутню професію, що є надважливим як для окремої особистості, так і для суспільства в цілому.

Кузьменко І. М.

ВЗАЄМОДІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З МЕШКАНЦЯМИ ГУРТОЖИТКУ У ФОРМУВАННІ ПОБУТОВИХ НАВИЧОК

Реалізація соціальної політики в Україні щодо осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах і стали приналежними до представників «групи ризику», потребує реформування та розвитку нових інновацій. Так, одним із провідних завдань стратегічного плану Міністерства соціальної

політики України є надання соціальної підтримки особам і сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення гідної старості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, по відношенню до яких здійснюється, по-перше, забезпечення їх соціального захисту дітей (забезпечення житлом; захист житлових прав; опрацювання разом із недержавними організаціями питань доцільності наставництва над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах); по-друге, реформування системи соціальних послуг через розробку та затвердження державних стандартів соціальних послуг у сфері соціальної інтеграції та реінтеграції випускників інтернатних закладів (Наказ Міністерства соціальної політики України Про затвердження Стратегічного плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2022 бюджетний рік і два бюджетні періоди, що настають за плановим (2023-2024 роки).

Реалізація означених завдань в Україні здійснюється інститутами соціальної сфери, у тому числі соціальними гуртожитками, покликаними забезпечити випускників шкіл-інтернатів тимчасовим житлом та озброїти навичками самостійного життя поза інтернатними закладами.

Рівень соціалізованості мешканців соціального гуртожитку науковці вбачають у трьох основних взаємопов'язаних структурних компонентах цього процесу – громадянській, статево-рольовій та трудовій соціалізації, вибір яких є не випадковим, тому що обумовлюється віковими особливостями молодих людей, їх соціально-психологічними характеристиками й умовами проживання у закладах інтернатного типу. Дана послідовність компонентів виключає їх абсолютизацію, тобто, на наш погляд, не можна однозначно стверджувати, що якийсь компонент на першому місці, інший – на другому, щось більш або менш важливе.

Сьогодні, крім знань, умінь і навичок (як мети навчання), освітня галузь має орієнтуватися на підготовку компетентних громадян українського суспільства, що передбачає трансформацію знань, умінь і навичок, набутих дітьми й молоддю в процесі навчання та виховання, у компетентності або

життєві навички. Оволодіння життєвими навичками набуває особливої актуальності щодо дітей, позбавлених сімейного виховання. Більшість вихованців таких закладів соціально непристосовані, наслідком чого є шкільні проблеми: труднощі в навчанні, клопоти з вихованням у школі та вдома, агресія, аутсайдерство. А шкільні проблеми є початком суспільного непристосовання, що виражається в девіантній поведінці – злочинності, наркоманії, алкоголізмі, суїцидах тощо.

Сучасна система соціально-педагогічної роботи з молоддю, позбавленою батьківського піклування, у соціальному гуртожитку, на думку сучасних дослідників С. Харченка, С. Донника, включає такі структурні компоненти, що є сукупністю взаємопов'язаних і взаємозумовлених заходів впливу на рівень соціалізованості вихованців: 1) громадянська, 2) статево-рольова, 3) трудова соціалізація (Харченко С., 2016: 337–338).

Під рівнем готовності до самостійного життя та діяльності вихованців соціального гуртожитку необхідно розуміти наступну сукупність:

– *соціальна готовність* (сформованість навичок міжособистісного спілкування, колективної діяльності, соціально-побутової орієнтації, організації самостійної життя і діяльності, адаптація до свого соціального статусу);

– *трудова готовність* (сформованість загальних життєвих умінь та навичок, готовність до побутової праці, праці в домашньому господарстві, професійне самовизначення, підготовка до майбутньої професійної діяльності);

– *морально-вольова* (психологічна) готовність (самооцінка, почуття самоповаги, вольова організація особистості, психологічна готовність до праці в умовах ринку);

– *фізична готовність* (формування індивідуального стилю здорового способу життя, відсутність шкідливих звичок, розвиток фізичних якостей, що забезпечують успішну адаптацію до праці, різних видів діяльності) (Харченко С., 2016).

Обираючи зазначені складові соціалізації, ми виокремили рівень сформованості трудової соціалізованості, актуальність якої не викликає сумнівів під час вибору молодою людиною майбутньої професії. До таких соціально-побутових навичок

можна віднести: групу соціально-побутових навичок в умовах будинку (навички особистої гігієни: вміння користуватися зубною щіткою, рушником, милом, гребінцем; навички самообслуговування за столом; уявлення про одяг (чоловічий – жіночий, річний – зимовий, спортивний – для відпочинку); виконання обов'язків по дому (вміння прибирати, миття посуду, приготування їжі); обізнаність про правила техніки безпеки будинку; вміння користуватися телефоном. Другу групу складають соціально-побутові навички поза домом (орієнтування в магазині; правила дорожньої безпеки; поведінка на вулиці та в транспорті; поведінка в ситуації «Якщо ти заблукав»). І третя група – це розвиток навчальних навичок і навичок трудової діяльності (володіння навичками читання, письма, рахунку, а також виконання нескладних трудових операцій, знання про професії, розуміння значущості трудової діяльності для людини).

Відповідно ефективна соціально-педагогічна діяльність у сфері формування соціально-побутових навичок можлива за умов, коли соціальний педагог: орієнтується в основах профорієнтаційної роботи, ознайомлений із методиками визначення професійних нахилів і уподобань мешканців соціального гуртожитку; створює умови щодо формування трудових якостей вихованців (пунктуальності, працелюбності, старанності, ініціативності, наполегливості, відповідальності, цілеспрямованості, прагнення до успіху тощо); сприяє зустрічам із представниками центрів зайнятості з метою інформування мешканців закладу щодо наявності вільних вакансій, проведення профорієнтаційної роботи та залучення до трудової діяльності; розуміється на соціально-психологічних особливостях осіб соціального гуртожитку; усвідомлює віковий показник вихованців від 15-23 років; характер взаємостосунків осіб, що проживають у закладі, їх ставлення один до одного, їхні особливості комунікації, самоусвідомлення та самоконтролю, мотивацію до взаємодії тощо (Сущик Н., 2013: 166–170).

Урахування зазначених особливостей, на нашу думку, сприятиме ефективному формуванню соціально-побутових навичок вихованців соціального гуртожитку. Відповідно соціальному педагогу необхідно володіти знаннями про форми

та методи щодо їх формування. Щодо форм соціально-педагогічної діяльності ми вважаємо доцільним залучення індивідуальних, групових, зокрема режимні моменти, прогулянки, індивідуальні зустрічі і консультації, тренінги, зустрічі з фахівцями різних професій, бесіди, свята. Особливу роль у роботі з формування соціально-побутових навичок відіграють індивідуальні форми роботи, як варіант – організація додаткового спілкування, необхідного для вирішення проблем особистого характеру.

Таким чином, можемо зазначити, що соціальний педагог повинен володіти знаннями про особливості вихованців соціального гуртожитку, різними формами соціально-педагогічної діяльності щодо формування соціально-побутових навичок вихованців соціального гуртожитку.

Кучерява О. В.

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ

Організація освітнього процесу в закладі вищої освіти для здобувачів вищої освіти повинна здійснюватися відповідно до Додатку до листа МОН від 05.08.2019 р. №1/9 – 498 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у 2019-2020 н.р.» та постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 635 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти».

Зауважимо, що досвід навчання студентів з особливими освітніми потребами має Відкритий міжнародний університет розвитку людини (ВМУРОЛ) «Україна». Університет створив за рахунок власних коштів відповідні умови: безбар'єрне середовище, спеціалізовані приміщення, адаптивні технічні засоби тощо. Щорічно в університеті здобувають освіту близько 6% студентів з інвалідністю.

Мета дослідження – проаналізувати специфіку організації освітнього процесу для здобувачів вищої освіти з порушенням зору.

Специфікою навчання дітей з вадами зору є те, що вони навчаються разом із здоровими однолітками в інтегрованих групах. Для забезпечення рівного їх доступу до навчання у ВМУРоЛ «Україна» впроваджена система супроводу навчання, що включає новітні освітні технології, спеціальні методи підтримки та адаптивні технічні засоби. Такі студенти, в силу специфіки захворювань вельми обмежені в можливостях отримання інформації в звичайному розумінні. з огляду на це, викладачі, які працюють з такими студентами, повинні застосовувати спеціальні форми та методи навчання, оригінальні підручники, наочні посібники та використовувати спеціалізовані пристрої, що розширюють пізнавальні можливості студентів.

Штучна освітленість приміщень, в яких займаються такі студенти, повинна становити від 500 до 1000 лк., тому рекомендується використовувати настільні світильники. Світло повинне падати з лівого боку або прямо (Чайковський М., 2015).

Під час проведення навчальних занять слід частіше варіювати різні види діяльності, враховуючи допустиму тривалість безперервного зорового навантаження. До дозування зорової роботи треба підходити індивідуально.

Як механізм, що компенсує недоліки зорового сприйняття, у слабозорих осіб виступають слухове і дотикове сприйняття. Особи з порушеннями зору поступаються особам з нормальним зором в точності і оцінці рухів, ступенем м'язового навантаження в процесі освоєння і виконання завдань. Обмеженість інформації, одержуваної слабким зором, обумовлює схематизм зорового образу, його убогість; порушення цілісності сприйняття, коли в образі об'єкта відсутні не тільки другорядні, а основоположні деталі, що веде до фрагментарності або неточності способу.

При слабзорості страждає швидкість зорового сприйняття. Порушення бінокулярного зору (повноцінного бачення двома очима) у слабозорих може призводити до так званої просторової сліпоты (порушення сприйняття перспективи

і глибини простору). При зоровій роботі у слабзорих швидко настає стомлення, що знижує їх працездатність. Тому необхідно проводити невеликі перерви. Зі слабким зором можуть бути протипоказані багато звичайних дій, наприклад, нахили, різкі стрибки, підняття важких предметів, так як вони можуть сприяти погіршенню зору. Для засвоєння інформації зі слабким зором потрібна більша кількість повторень і тренувань (Чайковський М., 2015).

При проведенні занять слід враховувати значення слуху в необхідності просторової орієнтації, яка вимагає локалізувати джерела звуків, що сприяє розвитку слухової чутливості. у осіб з порушеннями зору при проведенні занять в умовах підвищеного рівня шуму, вібрації, тривалих звукових впливів, може розвинути почуття втоми слухового аналізатора і дезорієнтації в просторі.

Під час проведення занять слід назвати себе і уявити іншого співрозмовника, а також інших присутніх, тих, хто прийшов в приміщення. При спілкуванні з групою зі слабким зором потрібно кожен раз називати того, до кого звертаєтеся. Не можна змушувати співрозмовника говорити в порожнечу: якщо ви переміщується, попередьте його.

При лекційній формі занять з особами зі слабким зором слід дозволити їм використовувати звукозаписні пристрої і комп'ютери як спосіб конспектування, під час занять (Чайковський М., 2015).

Інформацію необхідно представляти, виходячи із специфіки людей з вадами зору: великий шрифт (16-18 розмір), дисковий накопичувач (щоб прочитати за допомогою комп'ютера зі звуковою програмою), аудіофайли.

Усе записане на дошці має бути озвучено. Необхідно коментувати свої жести і написи на дошці і передавати словами те, що часто виражається мімікою і жестами. При читанні вголос необхідно спочатку попередити про це. Не слід замінювати читання переказом. у побудові пропозицій не потрібно використовувати розпливчастих визначень та описів, які зазвичай супроводжуються жестами, виразів на кшталт: «предмет знаходиться десь там, на столі, це поблизу від вас...». Намагайтеся бути точним: «Предмет праворуч від вас».

При роботі зі слабким зором можливе використання мережі Інтернет, подачі матеріалу на принципах мультимедіа, використання «on-line» семінарів і консультацій, консультацій в режимі «off-line» за допомогою електронної пошти.

Особливу увагу слід приділяти розвитку самостійності й активності слабозорих студентів, особливо в тій частині навчальної програми, яка стосується відпрацювання практичних навичок професійної діяльності.

Викладач повинен проявляти педагогічний такт, створювати ситуації успіху, розвивати в студентів віру у власні сили і можливості.

Лісовець О. В.

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Соціальна політика нашої держави навіть в умовах воєнних дій на більшості території, продовжує характеризуватися системністю, збалансованістю та стратегічністю, оскільки не обмежується соціальною допомогою і підтримкою вразливих верств населення, а спрямована на модернізацію соціальної сфери, і, зокрема, сфери соціальної роботи і соціального забезпечення. Саме ці складові як один з основних інструментів реалізації соціальної політики і є у фокусі цієї публікації.

Проблеми реалізації соціальної політики піднімали у своїх працях Т. Ганслі, М. Головатий, А. Квітка, Л. Климанська, Г. Лопушняк, О. Новікова, В. Скуратівський, Н. Хома та ін. Низка праць присвячена і соціальній політиці у сфері соціального захисту населення (Н. Борецька, Н. Власенко, О. Власюк, Е. Лібанова, О. Макарова, Ю. Саєнко, О. Палій). Проте сучасні виклики, які постали перед державою, зумовлюють потребу в аналізі процесів реагування державної соціальної політики, пріоритетів у її реалізації в умовах воєнного стану, пошуку нових механізмів та партнерства.

Узагальнюючи різні наукові підходи, ми розглядаємо соціальну політику як напрям внутрішньої політики держави, спрямованої на забезпечення оптимального розвитку соціальної сфери, задоволення потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад, а також підвищення добробуту суспільства в цілому. Відповідно її основною метою вбачаємо створення умов для задоволення соціальних потреб та інтересів людей, підтримки, захисту, корекції та реабілітації окремих громадян і соціальних груп, а також розвиток (соціалізація) людини (Головатий М., Панасюк М., 2005).

Очевидно, що важливим заданням соціальної політики держави в Україні як державі з європейським вектором розвитку є забезпечення рівня життя населення відповідно до стандартів Європейського Союзу. А тому навіть у складних умовах воєнного стану соціальна політика держави має ставити перед собою стратегічні завдання. Державний підхід до соціальної політики сьогодні має бути комплексним і враховувати особливості як воєнної, так і післявоєнної ситуації. Фактично з початком воєнного вторгнення в Україну розробляється нова модель державної соціальної політики, яка має і протистояти тим проблемам, які загострилися (демографічні зміни, бідність, проблеми руйнування соціальної інфраструктури, поява більшої кількості людей, які потребують допомоги від держави) і відповідати принципам та стандартам соціальних політик в країнах ЄС. У перспективі це дозволить перетворити державну соціальну політику на ефективний механізм розвитку соціальних та суспільних відносин, створення умов для реалізації соціального потенціалу людини.

Вже сьогодні чітко простежуються пріоритети, які розставила держава у реалізації соціальної політики з початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України. Вони можуть бути виражені у кількох напрямках:

1. *Приведення соціальних зобов'язань держави до її фінансових можливостей* в умовах того, що навантаження на соціальну систему постійно зростає, а надходження до державного бюджету знизилися. Зрозуміло, що видатки на соціальну сферу протягом 2022 р. зазнавали суттєвих скорочень,

обмежень, що відчувалося як на загальнодержавному рівні, так і на рівні місцевих бюджетів. Така ситуація призвела до того, що у липні 2022 р. було прийнято зміни до держбюджету, згідно з якими соціальні видатки було збільшено на 73,8 мільярда – для фінансування соціальної підтримки людей та виплати пенсій. А у Державному бюджеті України на 2023 р. видатки на соціальний захист на другому місці після витрат на військову оборону і складають до 35% всього бюджету. Тут важливо додати, що гарантувати виконання норм Конституції України щодо соціального захисту населення нашої державі допомагають численні міжнародні партнери та донори (структури ООН – Всесвітня продовольча програма, Управління Верховного комісара у справах біженців, Дитячий фонд та ін., Міжнародна організація з міграції, Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України та ін.). Крім того, з перших днів воєнного стану за підтримки бізнесу і благодійних організацій проводиться кампанія з надання вразливим категоріям населення продуктових наборів. Відповідальність за збір потреб від громадян і доставку продуктових наборів покладена на соціальні служби,

2. Адаптація системи соціальних послуг до умов воєнного стану, що передбачає спрощення механізмів надання соціальних послуг із збереженням їх якості й ефективності. Ключовим рішенням у цьому питанні стала рекомендація Мінсоцполітики місцевим органам влади працювати за механізмом надання соціальних послуг екстрено (кризово), особливо це стосується громадян, які перебувають на територіях ведення бойових дій та внутрішньо переміщених осіб. Така організація роботи забезпечує оперативне, протягом однієї доби, прийняття рішення про надання соціальних послуг. Варто зазначити, що рекомендовано місцевим органам влади делегувати, за потреби, прийняття рішення про надання соціальних послуг безпосередньо надавачам, що також скорочує строки з надання допомоги. Нагальним завданням залишається й аналіз існуючих соціальних послуг з точки зору того, наскільки ефективним є їх надання і швидке реагування на вирішення соціальних проблем. Тому на державному рівні проводиться моніторинг

функціонування закладів соціального захисту населення в умовах воєнного стану, зокрема тих, що надають соціальні послуги з проживанням, організації надання допомоги цим закладам. Забезпечено щотижневий збір інформації щодо стану діяльності закладів соціального захисту населення, у яких проживають / перебувають отримувачі соціальних послуг. За результатами «Дослідження соціальної роботи в територіальних громадах до та під час воєнного стану» (2022 р.) встановлено, що в 2-4 рази зріс попит на такі послуги, як надання гуманітарної і натуральної допомоги, соціальної допомоги вдома, соціального супроводу після запровадження воєнного стану. Також значно зросла кількість наданих інформаційних та консультаційних послуг, в тому числі психологічної допомоги, переважно за рахунок обслуговування внутрішньо переміщених осіб. Водночас, майже зник попит на такі послуги, як супровід під час інклюзивного навчання, соціальна профілактика, медіація, соціальна адаптація.

3. Perezавантаження системи соціальної підтримки для створення більш уніфікованої та ефективнішої моделі соціальних виплат. Одним із нововведень, які планується реалізувати вже у 2023 р., є запровадження універсальної державної соціальної допомоги, що консолідує різні види державної допомоги, передбачені наразі у понад 10 нормативних актах. Універсальна соціальна допомога – це сума, яка сплачуватиметься найбільш соціально незахищеним сім'ям та громадянам для забезпечення їх гарантованим мінімумом коштів на проживання. Така допомога буде, насамперед, спрямована на малозабезпечені сім'ї з дітьми, осіб з інвалідністю та пенсіонерів (має охопити до 7 млн. громадян) і базується на вимогах Конвенції Міжнародної організації праці, яка гарантує кожній людині грошовий мінімум для проживання. Ще одним пріоритетом державної соціальної політики у цьому напрямі є активізація пенсійної реформи щодо запровадження другого рівня пенсійної системи, а саме – обов'язкових індивідуальних пенсійних накопичень (у 2023 р. мають створити Державний накопичувальний пенсійний фонд).

4. Цифровізація соціальної сфери. Цифровізація є нагальним та необхідним напрямом сьогодення, і соціальна

сфера не є виключенням, що підтверджується численними нововведеннями останніх років (наприклад, появою перших цифрових документів і послуг на порталі Дія). І пандемія, і військовий стан лише пришвидшили ці процеси, які дозволяють спростити отримання соціальних послуг, допомогти та підтримати, зробити їх більш зручними і прозорими та надати можливість їх оформлення онлайн. Із жовтня 2022 р. в Україні запрацювала Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС), яка дозволить замінити чи оптимізувати понад 15 застарілих наявних інформаційних систем та реєстрів. Згідно «Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери» (2021 р.) це єдина комплексна система, що призначена для накопичення, зберігання та автоматизованого оброблення інформації щодо соціального захисту населення, створена з урахуванням новітніх інформаційних та управлінських технологій, єдиних сучасних стандартів якості обслуговування заявників, можливостей вироблення ефективних організаційних і структурних рішень. ЄІССС забезпечує автоматизацію, стандартизацію, уніфікацію, моніторинг, контроль та усунення дублювання ділових процесів і функцій соціальних інституцій; стандартизацію, автоматизацію, централізований облік та моніторинг звернень заявників до цих інституцій; здійснення автоматизованого моніторингу і контролю всіх фінансових операцій у соціальній сфері та ін. Вже у найближчій перспективі цифровізація соціальної сфери завдяки взаємодії та обміну інформацією ЄІССС та Дії надасть громадянам зручний сервіс, доступний 24/7.

5. Реалізація активних програм зайнятості населення для забезпечення максимальної кількості безробітних робочими місцями та спрощення умов роботи бізнесу під час воєнного стану і післявоєнної відбудови. Так, у вересні 2022 р. прийнято Закон «Про реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці». Відповідно до положень цього документа, роботодавець отримуватиме від держави компенсацію ЄСВ або частини заробітної плати з Фонду з безробіття, якщо працевлаштує: молодь (зокрема, на

перше робоче місце), учасників бойових дій, одиноких батьків, батьків дітей з інвалідністю, осіб за 5 років до досягнення пенсійного віку, осіб з інвалідністю, довготривалих безробітних та інших вразливих категорій громад. Також передбачається компенсація роботодавцю 50% витрат на оплату праці за працевлаштування, зокрема осіб з інвалідністю та учасників АТО/ООС. Держава підтримає й тих роботодавців, які працевлаштовують громадян віком до 35 років на перше робоче місце, а також осіб, які звільнилися зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби на перше робоче місце після такого звільнення.

б. Відбудова і розбудова соціальної інфраструктури, створення безбар'єрного середовища. В умовах активних бойових дій на значній території України неодмінним завданням на найближчі роки стане відновлення і подальша розбудова, модернізація соціальної інфраструктури. Окрім того, неодмінно збільшуватиметься комплекс викликів, пов'язаний із наявністю проблем для різних маломобільних груп (люди похилого віку, родини з дітьми до 6 років, діти та дорослі з інвалідністю та ін.) щодо можливості повноцінного, безбар'єрного доступу до інфраструктурних об'єктів, отримання комплексу послуг, формування безперешкодного життєвого середовища у публічному просторі. Тому у фокусі соціальної політики держави має залишатися реалізація «Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року», метою якої є «створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар'єрності до всіх сфер державної політики».

Наведені актуальні напрями державної соціальної політики України в сучасних умовах можуть і будуть трансформуватися залежно від обставин. Проте найважливіше, що вони демонструють, є здатність оперативного реагувати на виклики сьогодення, оскільки в умовах воєнного часу від держави в сфері соціальної політики потребується швидкість, ефективність та максимальна простота без зайвих

бюрократичних обмежень, і, водночас, спрямовані в майбутнє, на побудову реальної соціальної держави, визначеної в Конституції України.

Лоїк Г. Б., Фалинська З. З.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗДО В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

На сьогоднішній час Міністерство освіти і науки працює над створенням єдиної системи освіти осіб з особливими освітніми потребами, яка включає інклюзивне навчання. В Україні створюються умови до рівного доступу до освіти, як загальної, так і професійної. Це забезпечує розвиток ще одного напрямку освітнього процесу з інклюзивної освіти. Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Незаперечний факт, що в умовах складного сьогодення в Україні збільшується кількість дітей із певними відхиленнями фізичного і психологічного розвитку. Визначати та усувати недоліки розвитку — це справа медичних працівників, а забезпечення нормальних умов для розвитку таких дітей — завдання педагогів і психологів, забезпечуючи рівний доступ кожної дитини до якісного навчання, незалежно від її соціального походження, здібностей та місця проживання. Освітній процес у системі інклюзивної освіти проходить усі загальні етапи, що відповідають встановленому освітньому процесу.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури з питань підготовки майбутніх вихователів було визначено важливість проблеми інклюзивної освіти в Україні. На актуальність цієї проблеми вказують нормативно-правові документи, зокрема Закони України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію

осіб з інвалідністю в Україні», що забезпечують дітям з особливими потребами гарантії рівних можливостей з іншими дітьми.

Головною фігурою виховного процесу в дошкільному закладі є вихователь. Сучасний вихователь за визначенням – це педагог, який володіє сучасними технологіями виховання, знає основи психології дітей, володіє педагогічними прийомами, є творчим педагогом, який спрямовує свою професійну діяльність на допомогу дітям з обмеженими можливостями. Це вихователь, який «дивиться на освіту як на процес розширення можливостей компетентного вибору дитиною змісту, місця, тривалості, партнерів, матеріалів для своїх занять; створення умов для її саморозвитку, прояву сутнісних сил; пошук педагогічних технологій побудови розвивального способу життя дошкільника; формування в нього основ особистісної культури; створення виховного середовища» (Кононко О., 1998).

У психолого-педагогічній літературі визначені основні якості, які мають бути притаманні вихователю, що працює в інклюзивному середовищі:

- людські: вміння забезпечити зв'язок між дитиною і вихователем на основі взаєморозуміння;
- духовні: на основі педагогічного досвіду людства спрямовувати освітній процес на формування особистості дитини;
- практичні: володіння способами практичної педагогічної діяльності, педагогічними технологіями;
- наявність педагогічних здібностей, здатність створювати особистісно-гуманну взаємодію (Кононко О., 1998).

Наявні якості передбачають те, що вихователь повинен сприяти розвитку таких якостей дитини, які забезпечать її входження в освітнє середовище у подальшому. У такому процесі важливими є не тільки спеціальні знання, володіння інформацією, скільки загальна і професійно-педагогічна культура вихователя (урівноваженість, висока мобільність, емоційна стійкість, достатній рівень інтелектуального розвитку, високий рівень уяви, уявлення, фантазування).

Вихователю потрібно знати, що інклюзивне освітнє середовище характеризується системою ціннісного ставлення до освітнього процесу, розвитку дітей з особливими освітніми потребами та базується на сукупності засобів, зовнішніх і внутрішніх умов, сучасних технологій.

Для роботи в інклюзивному середовищі вихователь повинен володіти методами роботи з дітьми з обмеженими освітніми потребами та знати можливі практичні ситуації для формування умінь та навичок учнів. Це і є основна специфіка роботи вихователя в інклюзивних групах.

А це вимагає, щоб вихователь формував завдання програми в межах навчальних можливостей групи, правильно оцінював результати її виконання, враховував індивідуальні можливості кожного учня, забезпечуючи їх мотивацію. Тому обов'язковою є індивідуалізація освітнього процесу, що є передумовою забезпечення успішного навчання учнів з особливими освітніми потребами (Shaugnessy J., 2000). Це повинні знати майбутні вихователі й бути готовими до таких особливостей своєї професійної діяльності.

Для забезпечення індивідуалізації навчання студенти повинні навчитись: розробляти комплексні програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами; надати додаткові послуги і вводити нові форми підтримки в процесі навчання; організувати спостереження за динамікою розвитку дитини (Суховієнко Н., 2018). Із цією метою вони повинні навчитися складати індивідуальні програми розвитку дитини. *«Індивідуальна програма розвитку – письмовий документ, який загалом є контрактом між педагогічним колективом і батьками чи опікунами дитини. Він закріплює вимоги до організації освіти та корекційно-розвиткової роботи дитини з особливими освітніми потребами, зокрема визначає характер освітніх послуг і форм підтримки»* (Суховієнко Н., 2018: 12). До складання індивідуальної програми потрібно залучити батьків дітей, оскільки вони краще знають можливості дітей.

В індивідуальну програму розвитку були введені такі складові: 1) загальна інформація про дитину; 2) наявний рівень знань і вмінь; 3) інформація щодо порушень розвитку дитини;

4) спеціальні та додаткові освітні послуги, яких потребує дитина; 5) здатність до адаптації.

Професійна діяльність вихователя в системі інклюзивної освіти передбачає володіння особливими способами проведення роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: не підкреслювати, що вони особливі діти; по мірі можливостей залучати їх у ті ж види активної діяльності, що й інших дітей, але давати їм посилені завдання, щоб вони відчували, що справляються з ними; залучати дітей до групових форм роботи, спільного вирішення задач із використанням моделювання, ігор, проєктів, театралізованих вистав, художньої творчості (Arndt K., 2013).

Однією з головних функцій роботи вихователя закладу дошкільної освіти є надання консультацій і допомоги сім'ям, в яких виховуються діти з особливими освітніми потребами. Але для цього вони мають пройти відповідну підготовку в закладах вищої освіти. Практика показує, що батьки таких дітей, крім допомоги медичних працівників, психологів, потребують допомоги педагогів, якими є вихователі. Батьки потребують для своїх дітей і для себе уваги, терпіння, дбайливого ставлення, спілкування з іншими батьками. Це дає можливість родині жити звичайним життям.

Працюючи з такими родинами, педагоги зобов'язані враховувати особливості як дітей, так і батьків, що потребує творчого підходу до вибору методів роботи, їх модернізації, дозволить уникнути загальноприйнятих методів роботи, приймати правильні рішення, модернізувати методи педагогічної взаємодії.

Сучасний вихователь закладу дошкільної освіти повинен виконувати такі функції: оздоровчо-профілактичну, освітню, виховну, розвивальну, комунікативну, інформаційну, координувальну. Кожна з цих функцій має свої завдання, які необхідно виконувати, тоді буде позитивний результат. А для виконання цих функцій вихователь повинен бути професійно компетентним.

Професійна компетентність вихователя – це інтегроване поняття, що охоплює: світоглядні позиції особистості, глибоку обізнаність і практичні вміння в обраній галузі діяльності,

розвинені професійно значущі якості, побудований на цьому фундаменті авторитет. Вихователь повинен мати такі особистісні якості, як здатність до рефлексії, співробітництва з дитиною та її батьками; здатність до моральної підтримки дитини; прагнення до емоційного спілкування з дитиною; бажання навчатися впродовж життя, займатися самонавчанням і самовихованням, здатність виявляти і враховувати у вихованні інтереси дітей та їхнє право на повагу (Поніманська Т., 2004).

Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми з обмеженими освітніми потребами повинна проводитися у закладах вищої освіти при вивченні спецдисциплін і під час педагогічної практики. Ефективність процесу залежить від правильно обраних педагогічних умов.

Махоткіна Л. Б.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ «СОЦІАЛЬНИХ ІСТОРІЙ» У РОБОТІ З ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Соціально-психологічна адаптація дітей з розладами аутистичного спектру (РАС) є важливим етапом у процесі їх соціальної інтеграції. Залучення їх до процесу соціальної взаємодії має свої труднощі.

Аутизм – це складна неврологічна вада, яка діагностується у все більшій кількості дітей. Діти з розладами аутистичного спектру менш здатні до навчання, з важкістю дотримуються соціальних правил, не наслідують поведінку однолітків, що розвиваються нормотипово. Звичайно, це впливає на соціальну взаємодію, соціальну інтеграцію, навчання, психічне здоров'я та інколи може призводити до високого рівня тривоги та/або труднощів з поведінкою. Проблеми у сфері міжособистісної взаємодії стають перепорою у процесі соціальної адаптації цих дітей. І особливо гостро постає ця проблема на початковому етапі входження дитини до соціального оточення.

На даний момент не існує ліків від аутизму, однак є методики поведінкових втручань, які допомагають при

лікуванні різних симптомів аутизму. Терапія необхідна протягом усього життя, але коли знайдено правильний режим, людина з аутизмом може бути успішною, працювати і жити самостійно.

Метод «Соціальні історії» запропоновано та описано Керол Грей (Socil stoties, 1991; The social story book, 1993) як спосіб пояснення та навчання дитини прийнятним способом соціальної поведінки.

Соціальні історії – це індивідуальні короткі історії, які використовуються для допомоги дітям з РАС зрозуміти соціальні ситуації шляхом опису та пояснення відповідної поведінки, наведення прикладів відповідей. Ці короткі оповідання окреслюють конкретні кроки для реалізації відповідних соціальних навичок, включають в себе короткий текст і малюнки. Розповідь допомагає дитині точно зрозуміти конкретну соціальну інформацію за певних обставин.

Соціальні історії чітко та наочно дають відповідь дитині, як слід спілкуватись з іншими дітьми, дорослими, як поводити себе в різних громадських місцях, як поводити себе, коли щось болить, потрібно в туалет, хочеться пити. Зараз метод широко використовують в усьому світі. Часто соціальні історії є допоміжним інструментом під час поведінкової терапії. Педагоги можуть самостійно створювати соціальні історії для дитини з РАС, враховуючи потреби в корекції поведінки дитини та знаючи методичні вимоги і правила створення соціальних історій.

Керол Грей рекомендує використовувати таку структуру соціальної історії:

1. Описові речення: ці речення з'являються на початку соціальних історій. Вони описують суть ситуації та людей, які в них беруть участь, причини подій. Вони також відповідають на такі питання: «де?», «що станеться?». Таких речень має бути кілька.

2. Перспективні речення: ці речення описують внутрішні почуття — відчуття, бажання, емоції, ставлення, думки та переконання людей у розглянутих ситуаціях. Ці речення дуже важливі, оскільки містять інформацію, якої не мають діти з РАС. Це допомагає дитині з РАС дізнатись та осмислити світ емоцій

та переживань інших, що зазвичай є недоступним для такої дитини. Також перспективні речення можуть розкрити можливі наслідки правильної та неправильної поведінки, дати можливість передбачити результат поведінки для дитини.

3. Директивні речення: ці речення представляють соціальні сигнали в ситуаціях. Вони називають дитині правильний зразок поведінки. Таких речень має бути обмежена кількість, щоб уникнути ситуації вибору між кількома способами правильної поведінки. Чим більше директивних висловлювань про варіанти правильної поведінки, тим більше можливості виникнути неадекватній поведінці у дитини з аутизмом. Дитина з РАС буквально сприймає інформацію, тому занадто велика кількість можливих варіантів правильної поведінки може поставити її перед ситуацією вибору: який з варіантів є правильним. А це може спричинити внутрішній конфлікт, зростання внутрішньої тривоги та напруження, що спровокує захисну реакцію (протест, уникнення, агресія тощо).

4. Стверджувальні речення, які підкреслюють правило чи директиву в історії.

5. Керуючі речення, які допомагають дитині запам'ятати розпорядження.

6. Кооперативні речення, які описують, хто допоможе та як буде надана допомога.

7. Контрольні речення можна використовувати наприкінці соціальної історії для кращого її запам'ятовування, для внесення суб'єктивного змісту та емоційного забарвлення. Це створюється шляхом використання в історії суб'єктивно значущих змістів (імен родичів чи друзів, улюблених тематичних героїв, інтересів, захоплень тощо).

Керол Грей рекомендує використовувати не більше 1 директивного чи контрольного речення на кожні 2-5 називних (описових) чи перспективних. Зазвичай соціальні історії супроводжуються наочним матеріалом: фото, малюнками чи символічними зображеннями.

Соціальна історія має бути точною, використовувати лексику та розмір друку, що відповідає здібностям дитини. Можна додати малюнки, що ілюструють концепцію. Це можуть бути прості картинки чи справжні фотографії.

Соціальні історії не слід використовувати ізольовано, адже вони не призначені для вирішення всіх поведінкових проблем дитини з РАС. Навпаки, їх слід щоденно інтегрувати в робочу програму дитини або план підтримки поведінки, щоб доповнити інші заходи та стратегії. Коли соціальна історія вперше впроваджується, педагог повинен бути впевнений, що дитина розуміє історію та соціальні навички, яких навчають. Потім дитина може прочитати історію самостійно, вголос дорослому або послухати, як читає дорослий. Після прочитання історії необхідно оцінити її розуміння. Використовуються два підходи. По-перше, учень має відповісти на питання в кінці історії. Інший полягає в тому, щоб учень зіграв роль і продемонстрував, що він робитиме наступного разу, коли трапиться така ситуація. Після того, як розуміння було оцінено, слід створити щоденний графік виконання. Деякі учні швидко засвоять нову соціальну поведінку, а іншим доведеться читати свої історії кілька тижнів.

Під час розробки та впровадження соціальної історії рекомендуються такі кроки:

- визначте потребу в поведінковому втручанні;
- визначте неадекватну поведінку;
- визначте альтернативу позитивної поведінки;
- напишіть соціальну історію та включіть її в план поведінки дитини;
- реалізуйте соціальну історію;
- оцініть розуміння історії;
- нагадайте дитині, де слід використовувати ці соціальні навички;
- спонукайте дитину використовувати соціальні навички у відповідний час протягом дня;
- підтримуйте дитину, коли вона використовує відповідну соціальну поведінку;
- оцініть результат.

Для того, щоб соціальна історія була ефективною, слід дотримуватись певних правил при її написанні:

1. Історію слід писати від імені дитини. Саме дитина є головним героєм історії.

2. Дотримуйтесь певної послідовності: напишіть назву, після назви – невеликий вступ, де в кількох реченнях опишіть дитину – вік, ім'я, що їй подобається, яка суть проблеми. У головній частині запропонуйте шляхи вирішення проблеми, напишіть, що дитині потрібно робити. У заключній частині варто вказати, які будуть наслідки за хорошу поведінку.

Приклад соціальної історії. Сергій, другокласник з РАС, має проблеми з очікуванням своєї черги аби поспілкуватись з учителем, говорить поза чергою та перебиває інших учнів. Коли йому говорять почекати, він часто переживає «криз» і відмовляється співпрацювати. Його вчитель розробив соціальну історію під назвою «Чекаю своєї черги говорити»:

«У школі мені подобається спілкуватися з учителем та іншими учнями (*описове речення*). Інші учні теж хочуть поговорити з учителем (*описове речення*). Учні не можуть одночасно розмовляти з учителем (*описове речення*).

Я буду чекати своєї черги говорити (*наказове речення*). Коли не моя черга, я намагатимусь слухати, що говорять інші, і не перебивати (*наказове речення*).

Це хороші правила, яких слід дотримуватися (*ствердне речення*).

Учитель допоможе мені, назвавши моє ім'я, коли настане моя черга говорити (*кооперативне речення*).

Мій учитель щасливий, коли я гарно слухаю і чекаю своєї черги говорити. (*перспективне речення*). Інші діти будуть любити мене, коли я чекаю своєї черги і не заважаю їм (*перспективне речення*).

Я намагатимусь бути хорошим слухачем і чекати своєї черги говорити. (*керуюче речення*).

Запитання Сергію щодо розуміння:

Коли я маю поговорити з учителем?

Що мені робити, коли інші учні говорять?

Чи буде мій учитель та інші діти щасливі, якщо я дочекаюся своєї черги говорити?

Таким чином, використання методу «Соціальні історії» допомагає дитині з РАС поступово інтегруватися у соціум.

РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Соціальна реклама поступово стає незамінним засобом впливу на суспільну свідомість, що використовується у роботі державних та громадських організаціях. Без системної продуманої роботи з досягнення суспільно значимих цілей соціальна реклама є малоефективною. Аналіз сучасних тенденцій розвитку суспільних комунікацій показує: свідомо чи ні, спеціалісти в цій галузі все частіше звертаються до такого інструменту, як соціальна реклама. Проте в Україні до феномену соціальної реклами наразі існує неоднозначне ставлення. З одного боку, при розробці рекламних послань використовуються соціальні підходи і технології. З іншого боку, в колах професійних рекламистів вона вважається чимось несерйозним та безкоштовним, певна розминка для креативних здібностей дизайнерів для рекламних агентств.

Мета дослідження – проаналізувати рекламно-інформаційні технології у соціальній роботі та їх види, визначити ефективність соціальної реклами з точки соціальної роботи.

Функціонування соціальної реклами в нашій державі регламентовано Законом України «Про рекламу» зі змінами та доповненнями, внесеними згідно чинного законодавства (Закон України «Про рекламу», 2003).

Аналіз наукових досліджень із проблеми професійної підготовки соціальних педагогів показує, що на сучасному етапі соціальна реклама стає об'єктом наукових досліджень. Одними з перших науковців, які почали досліджувати проблему соціальної реклами, є Г. Ніколайшвілі, яка звертає увагу на питання систематизації знань в галузі російської та зарубіжної соціальної реклами, взаємозв'язку та взаємодії комерційної, політичної та соціальної реклами; С. Толстоухова – визначає практичні аспекти використання соціальної реклами в соціально-педагогічній діяльності; В. Ученова та Н. Старих – основні етапи розвитку соціальної реклами; Н. Грицюта –

сучасний стан етичних проблем соціальної реклами в Україні; А. Стрелковська – аналіз проблем та визначення перспектив розвитку соціальної реклами в Україні, вивчення її як фактору соціалізації та педагогічного впливу на особистість, презентація реклами як одного з чинників розкриття соціальної політики в Україні. В Україні останнім часом здійснено ряд наукових досліджень, присвячених проблемі формування світогляду особистості засобами реклами (О. Пенькова), змістовому наповненню некомерційної реклами в Україні (Л. Березовець), педагогічним умовам захисту права дитини на сім'ю засобами соціальної реклами (О. Сватенкова).

Серед дослідників не існує єдиної думки щодо визначення поняття «соціальна реклама». Так, наприклад, Л. Федотова розуміє під даним поняттям розміщений рекламний ролик, макет. Більш широке визначення подає О. Антипенко: «Соціальна реклама є суспільно спрямованою рекламою, яка не ставить на меті отримання прибутку». Л. Гейдер і Г. Довбах ототожнюють соціальну рекламу з ефективним освітнім засобом, який дає змогу досягти і мотивувати велику аудиторію.

На думку Є. Ромата, соціальна реклама являє собою один із типів некомерційної реклами, метою якої є формування певних психологічних установок, які сприяють досягненню суспільно значимих цілей на різних рівнях: від окремих соціальних груп до масштабу суспільства в цілому. Вчені С. Андріяшкін і Д. Кола визначають соціальну рекламу як різновид усвідомленого впливу суб'єкту, який характеризується невизначеністю цільової аудиторії, зверненням рекламного повідомлення до важливих соціальних проблем і його підвищеною емоційністю. Узагальнюючи зміст наведених вище визначень, можна зробити висновок, що практично всі автори справедливо вказують на специфіку цілей соціальної реклами, спрямованих на рішення значних суспільних проблем. У якості її замовників найчастіше виступають суспільні неприбуткові організації й державні інститути.

Одне з завдань некомерційної реклами – в доступній формі відтворити саме ту інформацію, яка є актуальною на сьогоднішній день, донести її головну ідею до свідомості людей. Соціальна реклама покликана бути індикатором громадської

думки сьогодення, профілактичного вирішення та розкриття соціальних проблем суспільства.

В залежності від місця розташування і засобів розповсюдження соціальна реклама може бути таких видів: реклама на телебаченні і радіо, реклама в друкованих ЗМІ, зовнішня реклама, внутрішня реклама, реклама на транспорті, реклама на лайт-боксах, реклама на сіті-лайтах, реклама на троллах, інтернет-реклама, сувенірна рекламна продукція.

Обираючи місце для розміщення реклами, важливим є врахування психологічних особливостей сприйняття людиною рекламної інформації, розташованої на тому чи іншому рекламному носіїві для більш ефективного сприйняття індивідом реклами, розміщеної у друкованих ЗМІ, та її запам'ятовування, необхідно велику увагу приділяти таким факторам: розташування самого тексту на сторінці, врахування тиражу видання, повторюваність виходу газети або журналу, спосіб і зона розповсюдження видань.

В соціальній рекламі використовується ряд емоційних мотивів, а саме: мотиви страху, любові, патріотизму, свободи, самореалізації, гумору, відкритості. Аналіз ефективності соціальної реклами базується на цілях та задачах соціальної реклами як виду комунікації, що орієнтована на привернення уваги до найактуальніших проблем суспільства та його моральних цінностей. Ефективна соціальна реклама може сформувати нове поле соціально-культурних варіацій та актуалізувати механізми оновлення ціннісних систем. Ефективність соціальної реклами напряму залежить від готовності суспільства сприймати її.

Проблема аналізу ефективності соціальної реклами є однією з найскладніших. Деякі кількісні показники (наприклад, зміна кількості курців після проведення широкомасштабної компанії проти тютюнопаління) слугують досить корисним індикатором ефективності соціальної реклами. Існуючою проблемою підвищення ефективності соціальної реклами є її орієнтація на масову свідомість. Щоб бути ефективною, соціальна реклама має носити адресний характер. Вона направлена на вирішення найважливіших суспільних проблем і потребує глибоких ментальних змін суспільства.

Критерії ефективності соціальної реклами: 1) Якісна соціальна реклама має створюватися для чітко визначеної цільової групи, думки якої мають обов'язково враховуватися при розробці слогана соціальної реклами, а також дизайну плакатів, аудіо- і відеороликів, і, зрештою, при виборі інформаційних каналів передачі послання. 2) Ідея та посилання соціальної реклами мають бути зрозумілими для тієї частини населення, якій вони адресовані. 3) У якісній соціальній рекламі мають враховуватися цінності, культурні звичаї і тенденції, стиль спілкування і спосіб життя цільової аудиторії. 4) Розміщувати у ЗМІ соціальну рекламу необхідно так, щоб максимально досягати визначену цільову аудиторію.

Ефективність будь якої реклами залежить в першу чергу від знань та розумінь цільової аудиторії: її специфіки, потреб, інтересів, смаку. Ефективність соціальної реклами можна оцінювати за допомогою наступних показників: росту кількості ознайомих з якоюсь конкретною проблематикою, змін громадської думки щодо того чи іншого соціального явища, прогнозувань послідуочих змін поведінкової моделі населення.

Соціальна реклама в Україні вирізняється кількістю, але не якістю. Це пов'язано з низкою причин, передусім фінансових. Загальноновизнано, що наша соціальна реклама значно відстає від західної. В українській соціальній рекламі компанії роблять свій акцент на кількості. В Україні поки що не існує окремого закону з чітким визначенням соціальної реклами. Ця реклама регулюється законом «Про рекламу», згідно цього закону, соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця.

Використання рекламно-інформаційних заходів соціального спрямування як технології соціальної роботи забезпечує можливість підвищення поінформованості про соціальні послуги, державну політику у сфері соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю і, як наслідок, попередження чи вирішення гострих соціальних проблем. Масова поінформованість про певну проблему чи пропозиції щодо її вирішення забезпечують підвищення ефективності реалізації будь-якої соціальної програми. Ефективності рекламно-інформаційної діяльності у галузі соціальної роботи можна

досягти за умови комплексного підходу та охоплення різних цільових аудиторій.

Михайленко О. В.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ»

Відповідно до Конвенції ООН про права дитини Україна посилила увагу до проблем дітей із порушеннями психофізичного розвитку і тому здійснює цілеспрямовані кроки для створення максимально сприятливих умов для їх інтеграції та соціалізації. Особливістю сьогодення є реорганізація системи загальної середньої, дошкільної освіти на демократичних і гуманістичних засадах, створення в країні альтернативних моделей психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами, вирішення питань реалізації їх права на вільний вибір форм навчання, розробка технологій корекційно-реабілітаційної роботи з цією категорією дітей. Тому актуальною є підготовка педагогів, соціальних педагогів, соціальних працівників, які є компетентними у таких умовах освітнього середовища.

Накопичений досвід інклюзивної освіти в Європі та в Україні засвідчує, що першочерговим завданням і стратегічною метою професійної освіти є формування інклюзивної компетентності як у педагогів, так і у фахівців соціальної сфери як складника їх професіоналізму.

Створений інклюзивний освітній простір не може бути ефективним без відповідного рівня професійної компетентності педагогів, соціальних педагогів та працівників. Тому виникає необхідність з'ясувати суть, складники професійної компетентності, а також дослідити місце інклюзивної компетентності в системі професійної компетентності всіх суб'єктів інклюзивної освіти, зокрема соціальних педагогів і працівників.

Наукові розвідки вітчизняних фахівців розкривають: філософію інклюзивного навчання та концептуальні аспекти

інклюзивної освіти (В. Кремінь, Н. Софій, Ю. Найда та ін.); вивчення проблем інклюзивного навчання та впровадження його в освітній простір (В. Бондар, М. Ворон, Л. Даниленко, М. Деркач, Н. Дятленко, В. Засенко, Н. Коломінський, А. Колупасва, І. Кузава, Ю. Найда, П. Придатченко, Ю. Рибачук, М. Сварник, Г. Сіліна, Н. Слободянюк, Н. Софій, О. Таранченко та ін.). Особливості формування професійної компетентності обґрунтовано в наукових працях І. Беха, А. Маркової, В. Слатьоніна, І. Хафізулліної, А. Хуторського.

Мета нашого дослідження полягає у розкритті феномену інклюзивної компетентності як інтегральної характеристики сучасного фахівця соціальної сфери.

Сутність поняття «інклюзивна компетентність» обґрунтована в працях С. Максимюк, Н. Мойсеюк, Т. П'ятакової, І. Хафізулліної, М. Чайковського.

Вперше цей термін був ужитий І. Хафізуліною, яка визначила інклюзивну компетентність як інтегративне особистісне утворення, що зумовлює здатність здійснювати професійні функції у процесі інклюзивного навчання, враховуючи різні освітні потреби учнів та забезпечуючи включення дитини з обмеженими можливостями здоров'я до середовища закладу загальної середньої освіти створюючи умови для її розвитку та саморозвитку (Хафізуліна І., 2003).

Науковці Д. Корнеєв, Н. Корнеєва тлумачать «інклюзивну компетентність педагога» як здатність реалізовувати професійно-педагогічні функції у сфері інклюзивної освіти, здійснювати оцінку різних освітніх потреб учнів і гарантувати включення дітей з особливими освітніми потребами до освітнього процесу, організовуючи сприятливе середовище для їхнього розвитку (Корнеєв Д., Корнеєва Ю., Саламатова А., 2016).

У свою чергу М. Чайковський інклюзивну компетентність розглядає як складову більш широкого поняття професійної компетентності педагога і на основі цього виділяє в її структурі змістовні ключові функціональні компетентності, в основі яких усвідомлена, закріплена суб'єктивним досвідом, система знань, умінь і навичок, що використовується в процесі професійної

діяльності за для вирішення різних завдань щодо оптимізації інклюзивного освітнього простору (Чайковський М., 2016)

Науковець Ю. Бойчук убаває в інклюзивній компетентності педагога інтегративно-особистісне утворення, що зумовлює здатність реалізувати професійні функції в процесі інклюзивного навчання, зважаючи на різні освітні потреби учнів з обмеженими можливостями здоров'я, забезпечуючи їх включення до загальноосвітнього навчального середовища, створюючи умови для їхнього розвитку і саморозвитку, повноцінної соціалізації завдяки безпосередньому оволодінню здоров'язбережувальними технологіями (Бойчук Ю., 2015).

Дослідниця З. Фалинська кваліфікує інклюзивну компетентність як сукупність суб'єктивних якостей особистості, що базовані на комплексі компетенцій, які вможливають ефективну професійно-педагогічну діяльність в актуальних умовах інклюзивної освіти (Фалинська З., 2015).

На думку Т. П'ятакової поняття «інклюзивної компетентності» ватро визначити як інтегральну характеристику педагога (учителя, асистента), що впливає на здатність розв'язувати професійні завдання в умовах інклюзивного підходу до освітньої діяльності (П'ятакова Т., 2012).

У своїх наукових працях Н. Клименюк розкриває інклюзивну компетентність як інтегративно-особистісну професійну сформованість, що зумовлює здатність здійснювати професійну діяльність у процесі інклюзивного супроводу, враховуючи різні можливості осіб з обмеженими можливостями здоров'я, забезпечуючи максимальну включеність їх до суспільного середовища через створення умов реалізації та розвитку особистісних можливостей особи (здібностей, знань, навичок, прагнень), прихованих можливостей, здатності до певної діяльності та соціальної адаптації. (Клименюк Н., 2017).

Проаналізувавши наукові джерела з проблеми інклюзивної компетентності педагога, ми беремо за основу твердження Т. Соловей і М. Чайковського, які розрізняють такі компоненти інклюзивної компетентності: мотиваційний, когнітивний, операційний і рефлексивний.

Мотиваційний компонент інклюзивної компетентності визначає спрямованість, систему мотивів, потреб, цінностей

особистості педагога, соціального педагога, є детермінантою професійної компетентності й фактором її успішного формування. Рівень сформованості мотивації впливає на розвиток інших компонентів професійної компетентності. Мотивація передбачає гуманістичні ціннісні орієнтації, позитивну орієнтацію на діяльність в умовах включення дітей з особливими освітніми потребами до соціального середовища однолітків з нормотиповим розвитком, сукупність мотивів (соціальних, пізнавальних, професійних, особистісного розвитку й самоутвердження тощо), спрямованих на процес інклюзії.

Когнітивний компонент інклюзивної компетентності майбутнього педагога визначає цілісність уявлень про соціально-педагогічну діяльність, активізує пізнавальну роботу особи, сприяє розвитку та збагаченню когнітивного досвіду. Цей компонент описують як здатність сприймати, опрацьовувати у свідомості, зберігати в пам'яті та відтворювати у потрібний момент інформацію для розв'язання тих чи інших теоретичних і практичних завдань. В основі лежать наукові професійні знання про інноваційні інтеграційні процеси у сфері освіти людей з особливими освітніми потребами; основи розвитку особистості; анатомо-фізіологічні, вікові, психологічні та індивідуальні риси дітей і молоді з нормо типовим розвитком та з різними порушеннями у розвитку; основи соціально-педагогічного впливу на процес саморозвитку вихованців, стимулювання позитивної самореалізації в усіх можливих сферах діяльності; базові закономірності взаємодії людини з особливими освітніми потребами й суспільства.

Рефлексивний компонент інклюзивної компетентності виявляється в здатності усвідомлювати основи власної діяльності, у процесі якої оцінюють та переосмислюють свої здібності, особистісні досягнення, а також у свідомому контролі результатів професійних дій, аналізі реальних ситуацій. Рефлексія вможливує самопізнання, самоконтроль, саморегуляцію та власний саморозвиток. У системі інклюзивної компетентності рефлексія тлумачиться як здатність до аналізу у процесі професійної діяльності, що спрямована на інклюзію дітей і молоді з особливими освітніми потребами до середовища закладу загальної середньої освіти та передбачає аналіз стану

реалізації ідей процесу інклюзії, власного досвіду й досвіду колег у досягненні інклюзії дітей та молоді з особливими освітніми потребами до середовища закладу загальної середньої освіти у процесі професійної діяльності, вибір оптимального варіанта розв'язання різних соціально-педагогічних ситуацій у процесі інклюзії; адекватне оцінювання результатів власної соціально-педагогічної діяльності, уміння визнавати власні помилки і здатність їх долати; потреби в професійному й особистісному зростанні та підвищенні рівня інклюзивної компетентності.

Операційний компонент інклюзивної компетентності – це здатність виконувати конкретні професійні завдання соціально-педагогічної діяльності, застосовувати способи й досвід успішного сприяння процесові інклюзії дітей та молоді з особливими освітніми потребами до середовища закладу загальної середньої освіти, розв'язувати соціально-педагогічні ситуації, використовувати прийоми (Соловей Т., Чайковський М., 2013).

Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду підготовки фахівців соціальної сфери до роботи в інклюзивному освітньому середовищі пересвідчує, що поняття «інклюзивна компетентність» можна визначити як інтегративне особистісне утворення, яке зумовлює здатність здійснювати професійні функції в процесі інклюзивного навчання, враховуючи різноманітні освітні потреби учнів і забезпечуючи, по-перше, включення дитини з особливими потребами до середовища закладу загальної середньої освіти, по-друге, створення умов для її розвитку і саморозвитку, по-третє – формування готовності соціального оточення до сприйняття «особливої» дитини як повноцінного учасника навчально-виховного процесу, здатного до самореалізації і самоствердження в житті суспільства.

Отже, інклюзивну компетентність майбутнього фахівця соціальної сфери можна визначити як інтегроване особистісне утворення на засадах інклюзивних знань, спеціальних інклюзивних умінь і навичок, професійних і особистісно-значущих якостей, а також оволодіння корекційно-розвивальними та реабілітаційними технологіями, що

зумовлюють його готовність до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання.

Михайленко О. В., Гуляй М. В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ

В умовах сьогодення однією з найактуальніших проблем психології та педагогіки є проблема психологічного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями. Діти з порушеним інтелектом від народження перебувають у стані інтелектуальної депривації, коли інформація ззовні сприймається перекручено, спотворено переробляється і викривлено засвоюється, а отже, спотворено актуалізується. Виражені порушення емоційно-вольової сфери, пізнавальної діяльності, недорозвинення психічних процесів перешкоджають повноцінній соціалізації таких дітей, установленню двостороннього контакту між дитиною та соціумом, що в свою чергу не може не позначитися на формуванні самосвідомості.

Означена проблема є актуальною, оскільки знання своєрідності психічного розвитку дитини з інтелектуальними порушеннями допомагає кваліфіковано вирішувати питання навчання і виховання дітей, долати або компенсувати порушені психічні сфери.

Порушення інтелекту – це виразне, незворотне системне порушення пізнавальної діяльності, яке виникає внаслідок дифузного органічного пошкодження кори головного мозку. Терміном «діти з порушеним інтелектом» позначається стійке виражене зниження пізнавальної діяльності дитини, що виникає на основі органічного ураження центральної нервової системи. Це якісні зміни всієї психіки, всієї особистості в цілому, що стали результатом перенесених органічних ушкоджень центральної нервової системи; така атипія розвитку, при якій страждає не лише інтелект, але й емоційно-вольова сфера.

За даними науковців, на генетичному рівні передається близько 50-70 % диференційованих форм порушення інтелекту. Однією з частих причин глибоких порушень є хромосомні аномалії. При аномаліях у системі аутосом порушення інтелекту сильно виражені і часто поєднуються з різними численними порушеннями розвитку, що включають аномалії у будові обличчя, черепа, загальну диспластичність будови тіла, порушення з боку внутрішніх органів, кісткової системи, органів слуху, зору.

Перешкодою для розвитку дитини можуть стати умови депривації: 1) недостатність і непослідовність материнської турботи з елементами нехтування; 2) спотворене виховання психічно хворими або відсталими батьками; 3) дезорганізація сімейного життя у зв'язку з відсутністю батька чи матері або їх антисоціальна поведінка; 4) соціальна ізоляція сім'ї; 5) несприятливі матеріально-побутові умови, неможливість володіння особистими речами – іграшками, одягом, ліжком.

У дитини, що виховується в умовах депривації, обмежені можливості для навчання, що тягне за собою відставання формування мовлення, моторних, пізнавальних функцій і здатності спілкування. Найбільше значення соціальні й культурні, а також сімейні і психологічні чинники (депривація) мають для виникнення легкого ступеня порушень інтелекту (Ісаєв Д., 2003: 330).

Легкі порушення інтелекту (F70) становлять 75 – 80 % від усієї популяції порушень інтелекту. Знижений інтелект і особливості емоційно-вольової сфери дітей із легким порушенням інтелекту не дозволяють їм оволодіти програмою звичайної школи. Диференційована моторика розвинена недостатньо і в поєднанні з фізичною ослабленістю та соматичними порушеннями, а також особливостями емоційно-вольової сфери, все це значно обмежує коло їхньої можливої трудової діяльності (Синьов В., Матвєєва М., Хохліна О., 2008: 255).

Відчуття і сприйняття формуються повільно і з великою кількістю особливостей та недоліків. Цей ядерний симптом впливає на весь психічний розвиток. Те, що звичайні діти сприймають відразу, діти з порушеним інтелектом – послідовно.

Вони не бачать зв'язків і відносин між об'єктами, насилу розрізняють вираз обличчя на малюнках, не уловлюють світлотіні, перспективу. Великі труднощі виникають при специфічному впізнаванні предметів.

Для дітей із порушеним інтелектом характерні труднощі в сприйнятті простору та часу, що заважає їм орієнтуватися в навколишньому. Значно пізніше, ніж звичайні діти, діти з порушеним інтелектом починають розрізняти кольори і відтінки. Інактивність сприйняття виявляється у відсутності прагнення розглянути, розібратися в деталях із властивістю зображення, іграшки чи іншого предмета. Порушення константності сприйняття ускладнює орієнтування в просторовому розташуванні предметів. Розпізнавання об'ємних і контурно виконаних предметів за допомогою обмацування гірше, ніж в нормі, що може викликати труднощі в трудовому навчанні. Труднощі в кінестетичному сприйнятті призводять до поганої координації рухів. Порушення мотиваційного компонента сприйняття позначається на перцептивній активності і призводить до примітивізації сприйняття. Недиференційованість, фрагментарність та інші порушення уявлень негативно впливають на розвиток пізнавальної діяльності (Голдберг, Бенджемин, Крид, 1999: 200).

Уява у дітей із порушеним інтелектом відрізняється поверховістю, неточністю, схематичністю. Погіршення концентрації уваги, наявне у розумово відсталих осіб, призводить до зниження її стійкості, що ускладнює цілеспрямовану пізнавальну діяльність. Науковцями доведено, що, самостійно перевіряючи текст, діти працюють повільно і не помічають помилок. Зміна стійкості уваги може бути пов'язана з порушенням балансу збудження і гальмування. Нерідко спостерігається порушення переключення уваги, зниження здатності до розподілу уваги між різними видами діяльності. Пам'ять характеризується сповільненістю і неміцністю запам'ятовування, швидкістю забування, неточністю відтворення, епізодичною забутливістю, поганим пригадуванням. Таким дітям потрібно значно більше часу на запам'ятовування нового матеріалу. Діти краще запам'ятовують зовнішні, випадкові ознаки; внутрішні логічні зв'язки

усвідомлюються та запам'ятовуються важко. Пізніше, ніж у нормальних дітей, формується довільне запам'ятовування.

Розвиток емоційної сфери у дітей із інтелектуальними порушеннями відбувається за загальними законами і формується разом з усіма психічними процесами. Тому розвиток, становлення і формування емоцій дітей із інтелектуальними порушеннями визначається спадковістю, соціальним середовищем та діяльністю.

Т. Стариченко описує низьку впевненість у собі дітей із порушеним інтелектом. Внаслідок власної невпевненості вони вважають за краще не заперечувати поганих вчинків своїх друзів та або відсторонитися від них, або примкнути до них. Таким чином, діти з порушеним інтелектом залежать не тільки від материнського впливу, але й від своїх друзів і будь-яких інших осіб, здатних чинити на них вплив (Стариченко Т., 2002: 34).

Дітей із порушеним інтелектом характеризує обмеженість уявлень про навколишній світ, примітивність інтересів, потреб та мотивів. Знижена активність всієї діяльності. Ці риси особистості ускладнюють формування правильних відносин з однолітками і дорослими. Всі зазначені особливості психічної діяльності дітей із порушеним інтелектом носять стійкий характер, оскільки вони є результатом органічних уражень на різних етапах розвитку (генетичні, внутрішньоутробні, під час пологів, постнатальні).

Отже, діти з порушенням інтелектуальному розвитку вимагають особливого підходу. Визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання допомоги в процесі її особистісного становлення є надзвичайно важливим. Знання своєрідності психічного розвитку дитини з інтелектуальними порушеннями допомагає кваліфіковано вирішувати питання навчання і виховання дітей, долати або компенсувати порушені психічні сфери. Знання закономірностей генези психіки в нормі дає можливість краще розібратися у своєрідності психічного розвитку, дослідити, який вплив чинить на хід психічного розвитку порушення чи недорозвинення мозку.

Не дивлячись на те, що порушення інтелекту розглядається як явище незворотне, це не означає, що воно не

піддається корекції. Визначається позитивна динаміка в розвитку дітей з порушенням інтелектом при правильно організованому психологічному впливі в умовах спеціально організованого навчання та виховання.

Михайленко О. В., Шеремет І. А.

АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ ДО УМОВ НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ

Зміни в суспільному і соціально-економічному житті останнього десятиліття гостро ставлять завдання вдосконалення системи освіти, де основна увага повинна бути приділена пошуку шляхів і способів підвищення ефективності корекційної роботи, в тому числі й дітей з порушеннями інтелекту (Пантюк Т, 2009).

Відомо, що початковий етап шкільного навчання дітей із порушеннями інтелекту пов'язаний з необхідністю врахування специфіки не тільки їх інтелектуальних можливостей, а й комплексу соціально-психологічних, біологічних, мотиваційно-особистісних та інших факторів, які у вітчизняних дослідженнях більш широко розглядаються в контексті проблеми шкільної адаптації.

Процес адаптації до нової соціальної дійсності пов'язаний із реалізацією суб'єктом специфічних адаптаційних можливостей, зокрема таких, як самостійність, активність у діяльності, конструктивність у взаєминах з оточуючими, адекватність емоційного реагування та ін., які розвиваються в ході спонтанного або організованого засвоєння соціального досвіду. В даному сенсі дітей із порушеннями інтелекту можна віднести до категорії особливих, тому що, прояви органічного дизонтогенезу в поєднанні з несприятливим (в більшості випадків) соціокультурним середовищем значно перешкоджають нормальному формуванню адаптаційних механізмів, особливо на початковому етапі їх навчання (Паскаль О., 2011).

У спеціальній літературі недостатньо відомостей, що розкривають причини несприятливої шкільної адаптації дітей із порушеннями інтелекту, в числі яких у віковій і педагогічній психології розглядаються особливості розвитку різних видів діяльності в молодшому шкільному віці (навчальної, комунікативної та ін.), прийняття і виконання дитиною системи шкільних вимог, освоєння програм навчання; становлення рольових відносин із педагогом; індивідуально-особистісні особливості самої дитини тощо.

Мета дослідження – виявлення та аналіз психологічних детермінант, що визначають ефективність адаптації дітей з порушеннями інтелекту до умов навчально-реабілітаційного центру (НРЦ).

У вітчизняній психології адаптація дитини до школи розглядається як важливий, але складний етап пристосування до нових видів соціально значущої діяльності. Адаптація дітей із порушеннями інтелекту обмежена поєднанням органічної патології центральної нервової системи з несприятливими соціокультурними умовами. Ми вважаємо, що виявлення факторів, які перешкоджають позитивним адаптаційним процесам, дозволить своєчасно організувати необхідну психолого-педагогічну допомогу дитині з порушеннями інтелекту у процесі її входження до нового і складного виду діяльності, якою є навчальна діяльність.

Результати дослідження. Ґрунтуючись на різних багаторівневих структурах адаптації дітей, які були представлені З. Шінтарьовою, В. Матюхіною, Л. Ясюковою, науковець Д. Соловійова створила свою класифікацію (Стадієнко Н., 2000). Класифікація показників пристосованості дітей до систематичного навчання в НРЦ:

1. Організаційна адаптація. Це пристосування до нової системи організації життя. Вона відображає прийняття дитиною нової соціальної позиції школяра.

2. Навчально-мотиваційна адаптація. Сформованість системи навчальних мотивів є однією з умов, необхідних для успішної навчальної діяльності протягом усього шкільного періоду.

3. Психологічна адаптація відображає стан емоційної сфери дітей у процесі навчальної діяльності і психологічне здоров'я школярів в цілому.

4. Соціальна адаптація виявляє поведінкові особливості дитини в процесі шкільного навчання, встановлює контакт з учителем та однокласниками.

Сукупність даних ознак характеризує ступінь адаптованості дитини до умов НРЦ, у той час як відхилення хоча би в одному з них свідчать про порушення пристосування до НРЦ і ризик виникнення дезадаптації.

Специфічною особливістю дітей із розумовою відсталістю шкільного віку є слабка диференціація норм поведінки в різних соціальних умовах, низька допитливість і тривале домінування соціальних та ігрових мотивів у процесі навчання. Для дітей в умовах НРЦ важливою навичкою є навчання колективної діяльності та прийняття нової соціальної ролі. В даному процесі дитина засвоює сенс суспільних норм, способи взаємодії із дорослим і необхідні засоби для цього, опановує права й обов'язки щодо колективу. У дитини з розумовою відсталістю, у разі відсутності належної корекційної роботи, можуть виникати складнощі у процесі адаптації (Єрмакова, 2018).

Причиною виникнення дезадаптації на різних вікових етапах є вплив надмірно низької оцінки з боку оточуючих. Розумово відстала дитина починає усвідомлювати свою цінність і реагувати розвитком цілого ряду установок, захисних механізмів у поведінці, які мають невротичний характер. Особливість дитини з розумовою відсталістю полягає в тому, що розвиток її психіки ускладнено ендogenousними й екзогенними несприятливими факторами.

Тому розумово відстала дитина, з якою не проводили психодіагностичну і психокорекційну роботу щодо зниження дезадаптації, випадає з дитячого колективу, і у неї можуть виникати труднощі в засвоєнні програмного освітнього матеріалу та зі соціальною адаптацією загалом.

Психолого-педагогічний супровід процесу адаптації дітей із порушеннями інтелекту включає оцінку рівня інтелекту, особистісного розвитку і загальних здібностей; консультування з особистісних, емоційних проблем та психотерапію;

діагностику порушень здатності до навчання; участь у плануванні і проведенні корекційно-розвивальних програм; консультування батьків. Мета роботи НРЦ – визначити здібності і потреби, допомогти у вирішенні індивідуальних психологічних проблем. Корекційний педагог центру проводить психокорекцію з урахуванням всіх видів порушень емоційно-вольової сфери, практикуються індивідуальні та групові види заняття, які сприяють процесу адаптації дітей.

Таким чином, основна частина молодших школярів у тій чи іншій мірі схильна до несприятливого впливу факторів соціального і біологічного ряду, які прямо або опосередковано відбиваються на характері адаптації до навчання в умовах НРЦ.

Характер адаптації дітей з порушеннями інтелекту багато в чому визначається емоційним благополуччям дитини, її індивідуально-психологічними особливостями, які вимагають своєчасного психологічного вивчення та корекції із метою попередження можливих несприятливих варіантів перебігу процесу адаптації.

Профілактична діяльність корекційного педагога в період адаптації дітей із порушеннями інтелекту повинна здійснюватися у постійній співпраці з педагогами та батьками на підставі поглибленого психодіагностичного обстеження, поєданого з аналізом соціальних умов розвитку дітей, які мають особливі освітні потреби.

Міхесва О. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ВІЙНИ

З моменту повномасштабного вторгнення країни-агресора на територію України, що стало серйозним викликом для усіх сфер нашої держави, а особливо для соціальної сфери відбулися кардинальні зміни у діяльності соціального працівника та системі надання соціальних послуг. За таких умов окремі категорії населення можуть отримати соціальні послуги в екстреному порядку, протягом одного дня на підставі заяви.

В Законі України «Про соціальні послуги» (2019 р.) соціальними послугами є – дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб або сімей, які в них перебувають.

Отже, військові дії, що ведуться на території України, потребували мобілізації зусиль соціальних працівників та оптимізацію надання саме екстрених соціальних послуг значній кількості осіб та сім'ям, які потрапили у складні життєві обставини, виникнення яких зумовлене військовими діями на тій чи іншій території.

Для отримання соціальних послуг будь-яка особа чи сім'я можуть звернутися до закладів соціального захисту населення виконавчого органу (сільського, міського, районного у містах) за місцем проживання чи свого перебування або відповідного Центру надання адміністративних послуг. У відповідних умовах отримувачу соціальних послуг одночасно може надаватись декілька соціальних послуг, що і характеризує саме їх комплексність. Спочатку соціальні працівники аналізують потреби такої людини чи сім'ї та зможуть направити їх до відповідної структури, яка зможе надати ту чи іншу соціальну послугу (Вайнола Р., 2022).

В разі виникнення специфічних обставин за соціальними послугами можуть звертатись наступні представники:

- діти та дорослі, їхні сім'ї, які відповідно до стану свого здоров'я потребують послуг (особи з інвалідністю, особи похилого віку тощо);

- діти, які постраждали від жорстокого поводження;

- особи, що потерпають від домашнього насилля та потрапили в ситуацію торгівлі людьми

- сім'ї, які постраждали внаслідок стихійного лиха, військових дій, тимчасової окупації тощо;

- сім'ї з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб;

- сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (Міхеєва О., 2018).

Міністерством соціальної політики України розробило положення, що забезпечує можливість особам, які перебувають

у складних життєвих обставинах отримати соціальні послуги в екстреному порядку. Тобто перераховані вище категорії за даним положенням можуть отримати всі необхідні соціальні послуги лише за заявою, а відповідні надавачі соціальних послуг мають прийняти відповідні рішення протягом однієї доби. У зв'язку з введенням військового стану також спрощено порядок отримання соціальних послуг догляду вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду та підтримуючого проживання. Ряд перерахованих послуг надається теж за заявою отримувача послуг.

Виходячи із надзвичайних ситуацій, які спричинені війною та веденням бойових дій постановою Кабінету Міністрів України визначено було ряд соціальних послуг, що можуть надаватись соціальними працівниками кризово (екстрено): інформування, консультування, консультативний кризовий телефон; надання притулку (нічного, тимчасового, короткотривалого проживання); екстрене (кризове) втручання; соціальний супровід; представництво інтересів; соціально-педагогічна реабілітація; догляд вдома, паліативний догляд, денний та стаціонарний догляд; натуральна допомога; транспортні послуги.

Отже, нові виклики зумовили активізувати діяльність у всіх сферах, а особливо сфері соціальної роботи, що сприяло ефективності підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та надавати соціальні послуги максимально швидко та комплексно.

Міхєєва О. Ю., Мищак Л. М.

НОВІ УМОВИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Повномаштабне вторгнення вплинуло на всі сфери суспільства та на студентську молодь зокрема. Значна кількість молодих людей, як хлопців, так і дівчат пішли до війська, щоб захищати свою Батьківщину, інші долучились до волонтерства, вчать надавати медичну допомогу. Війна змінила життя

багатьох молодих українців та в деякій мірі перекреслила їхні мрії.

За даними досліджень О. Макарушка, війна та військові дії сприяли формуванню у представників молоді наступних рис: дисциплінованості, патріотизму, національної ідентичності, релігійності, співчуття, справедливості. Крім цього, дослідник твердить, що негативні наслідки війни можуть сприяти розвитку і негативних рис особистості, а саме: неповаги до чужої власності, приниження людської гідності, насильства, алкоголізації, наруги над культурними та релігійними цінностями (Бодак Л, 2018).

Війна змінила життя української молоді і сприяла зміні місця проживання, змінила соціальні умови життя, соціальне оточення, що певним чином впливає на саму особистість молодої людини та на її соціально-психологічний стан. Значна кількість молодих людей вимушено змінила своє місце проживання, стали внутрішньо переміщеними, значна кількість виїхала за межі України.

Усі ці аспекти як позитивно, так і негативно вплинули на студентську молодь. Значна кількість студентської молоді опинилась в умовах небезпеки та порушення побуту (руйнування житла, відсутність електрики й води).

Ще одним викликом для студентської молоді стало переривання освіти, яке пов'язано із руйнуванням навчальних закладів, переходом навчання в онлайн режим.

Всі негативні аспекти дозволили студентській молоді мобілізуватись та активувати свої потенційні ресурси і можливості. Незважаючи на проблеми, студентська молодь залишається найбільш інтегрованою, такою, яка користується сучасними технологіями. Ця інтегрованість дозволяє розвиватись їм інтелектуально та світоглядно. Зараз молоді люди можуть ділитись своїми знаннями і передавати свій досвід іншим поколінням, і старшим поколінням у тому числі. Характерним є те, що значна кількість студентської молоді знаходиться у військових лавах, але, незважаючи на це, не покинула навчання та продовжує його навіть з окопів.

Значна кількість студентської молоді зайнялась волонтерством та наданням допомоги населенню. Завдяки цій

роботі забезпечується надання послуг населенню: надання гуманітарної допомоги, допомога з координацією ВПО, надання психологічної підтримки населенню, координація волонтерів та популяризація їхньої діяльності.

Більшість студентських та молодіжних центрів перетворились на гуманітарні шелтери та штаби, які перебудували свою діяльність, що зумовлена військовими діями. Така діяльність молоді зумовила швидку реакцію молодого покоління на нові виклики.

Отже, на сьогодні важливим є підтримка студентської молоді і створення умов для доступу до послуг, що сприятимуть адаптації, підтримці та розвитку молоді, дозволять реалізувати свій потенціал і сприятимуть зниженню тривожності та постравматичних ситуацій.

Міщенко А. О.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КРИЗЬ ПРИЗМУ ІДЕЙ МАРІЇ МОНТЕССОРІ

Одним із основних напрямів діяльності закладів дошкільної освіти є соціально-педагогічна робота вихователя або соціального педагога з дітьми. Соціально-педагогічна діяльність – сукупність чітких, структурно-динамічних, цілеспрямованих соціально-педагогічних дій, основною метою яких є підтримка потреби дитини у розвитку та соціалізації.

Соціалізація є невід’ємною частиною процесу виховання у контексті діяльності закладів дошкільної освіти. Як педагогічне явище соціалізація передбачає пошук ефективних способів засвоєння дітьми соціального досвіду, що потребує обґрунтування аксіологічних орієнтирів освітньо-виховного процесу, вивчення особливостей включення дитини в мікро- та макросередовище, орієнтує на встановлення взаємозв’язку соціалізації та спеціально організованого педагогічного впливу (Безпалько О.В., 2003).

Для ефективної реалізації соціально-педагогічної діяльності необхідним складником є правильно організоване освітнє середовище, яке сприятиме ефективному формуванню ціннісних орієнтацій дитини, їх соціальному розвитку, адаптації у дитячих групах та вивченню особистості дошкільників.

Педагогічна система Марії Монтесорі є одним із прикладів теорії вільного виховання у світовій педагогічній думці. Її основними принципами є: незалежність, свобода, дисципліна, самостійність дитини, естетика в усьому, повага до себе та людей, які оточують. Педагогічні ідеї Марії Монтесорі значною мірою формують оптимальні умови для всебічного розвитку та соціалізації дитини у стінах закладів дошкільної освіти.

Видатна педагогиня характеризує соціальний розвиток як розвиток психіки та соціальних здібностей, які необхідні для соціальних зв'язків з іншими людьми та для ухвалення рішення про вчинення добра. М. Монтесорі говорить про соціальну чесноту, якості характеру і мораль. Ці якості є основою для життя в громаді.

Освітнє середовище, яке організоване за методикою Марії Монтесорі, має зональний характер. Складається з наступних зон: навички практичного життя, сенсорний розвиток, математична зона, зона розвитку мовлення, природа і культура (космічне виховання). Нижче наведемо кілька прикладів, що висвітлюють сутність соціально-педагогічної діяльності закладів дошкільної освіти в кризі призму поглядів Марії Монтесорі.

Дитина має свободу у матеріалах для роботи у будь-якій із зон, цим самим реалізуючи своє право на вибір. Така можливість дозволяє дітям брати на себе відповідальність за їх діяльність, матеріал, що у свою чергу відображається на ставленні до інших.

Кожна дитина у Монтесорі-середовищі вивчає і розуміє правило особистого простору. Відтак, маніпуляції зі значною кількістю матеріалів має відбуватися на спеціально підготованих килимках, які визначають чіткі кордони дитини у процесі її діяльності. Якщо хтось інший має бажання приєднатися до роботи зі своїм другом, то обов'язково має

попросити дозволу і зачекати на відповідь, якою б вона не була. Через такий досвід дошкільник починає усвідомлювати важливість особистісних кордонів під час спілкування у суспільстві (Maria Montessori, 1989).

Для Монтессорі-класів характерним є наявність різновікових груп, де старші допомагають молодшим, а дорослі є рольовою моделлю для усього дитячого колективу. Таким чином кожна особистість, яка перебуває на стадії формування, має можливість для спостереження, може вчитись на своїх помилках через практичний досвід інших.

Педагогічна система Марії Монтессорі передбачає індивідуальну та групову форму діяльності. Індивідуальна робота – це вид роботи, коли ми робимо самостійно, коли вчимося чогось, коли працюємо з матеріалами. Завдання педагога у цьому випадку – спостереження за тим, як навчається кожна дитина.

Групова діяльність дітей у закладах дошкільної освіти реалізується на засадах рівності, ентузіазму та задоволення від процесу роботи. Кожен докладає зусиль заради успіху своєї групи, навіть коли знає, що він не отримає вигоди або слави для себе особисто. Результатом такої роботи є задоволення від процесу і захоплення: «Я можу зробити це сам!». Отже, дитина у колективній роботі проявляє себе як індивідуальність і унікальну особистість, працює на результат заради спільного успіху.

Важливим соціально-педагогічним аспектом у Монтессорі-середовищі є змішані групи: дівчатка і хлопчики навчаються разом. Вони вивчають зовнішні особливості один одного та вчать поважати представників протилежної статі.

Освіта має допомагати стати хорошим і корисним членом суспільства. Будь-яка освіта, направлена чи то на надання дитині інструментів для життя, чи то на формування корисного члена суспільства, чи то на розвиток усіх потенційних можливостей – як би ми не називали ці освітні цілі, це все перетворюється в ніщо, коли основа не спрямована на добро (Helene Helming, 1977).

Таким чином, соціально-педагогічна діяльність у закладах дошкільної освіти крізь призму поглядів Марії Монтессорі

здійснюється за принципами педагогічної системи педагогині, головним чином через практичний досвід дитини, який безпосередньо впливає на поведінку дитину у суспільстві в цілому і до окремих індивідуумів зокрема. Це є важливим фактором під час формування особистості дошкільника, оскільки вміння взаємодіяти з навколишнім оточенням відкриває дитині новий світ знань та можливостей. Відтак, вона зможе у майбутньому успішно реалізовувати себе.

Москалець Н. О.

ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІВЧАТ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Показником культури нації є гендерна рівність, яка формується у процесі гендерної соціалізації підростаючого покоління. На розвиток старшокласників впливає багато установок і стереотипів, що звужують сфери їхніх самореалізації та самовираження, обмежують можливості участі в суспільно-політичному житті. А відтак виникають проблеми у самоідентифікації особистості дівчат, в їх зорієнтованості у майбутньому сімейному та професійному житті (Маркова Н., 2013).

Гендерна соціалізація виступає складною соціально-педагогічною проблемою, яка вимагає розумного втручання в межах гендерного виховання та підтримки підростаючого жіночого покоління з боку соціальних інститутів (сім'я, школа, позашкільні навчальні заклади, соціальні служби тощо). Гендерне виховання має бути передусім спрямоване на формування неупередженого ставлення до здібностей та статусу людини, незважаючи на її статеву приналежність; орієнтування на повну самореалізацію і саморозвиток дівчат в обраній сфері діяльності. Разом із тим, не менш важливо враховувати і національну ментальність, виховуючи такі людські риси, як турботливість, працьовитість, енергійність, завзятість,

хазяйновитість, повагу до родини й материнства, ніжність, жіночність, вірність, доброту та інші.

Недостатня увага до питання гендерної соціалізації дівчат старшого шкільного віку може спричиняти негативні соціальні наслідки, зокрема формування хибних уявлень і установок, що перешкоджають повноцінній підготовці до майбутнього життя та самореалізації. Цим і зумовлена актуальність дослідження гендерної соціалізації дівчат старшого шкільного віку, які перебувають у новій соціальній ситуації розвитку та «сензитивному» періоді для формування коректних переконань, гендерної культури, самосвідомості та самоідентифікації.

Соціально-педагогічні аспекти гендерної соціалізації досліджували українські науковці С. Харченко, Л. Харченко, А. Войтовська, Н. Шабаетова, В. Новицька, Л. Яценко та інші.

Загалом під гендерною соціалізацією розуміють формування статевої ідентичності особистості – єдності поведінки й самосвідомості індивіда, який співвідносить себе з певною статтю та відповідає вимогам певної соціальної ролі. Гендерна соціалізація дівчат старшого шкільного віку полягає у засвоєнні соціальної ролі жінки, а саме норм, правил, цінностей, моделей жіночої поведінки і є важливим фактором розвитку особистості (Главацька О., 2017).

Гендерна соціалізація дівчат старшого шкільного віку є специфічною соціально-педагогічною проблемою із ряду причин:

- Дівчата цього вікового періоду перебувають у новій соціальній ситуації розвитку, яка характеризується посиленням значущості власних цінностей особистості (однак ще досі зберігається піддатливість до впливу зовнішнього середовища); зростанням інтересу до психології дорослих, чий досвід, знання допомагають зорієнтуватися в питаннях, пов'язаних із майбутнім життям.

- Цей період життя дівчини охоплює початок процесів самовизначення, стабілізації особистості, формування світогляду (Маркова Н., 2013).

- Гендерна соціалізація дівчат має суттєві відмінності від гендерної соціалізації юнаків. Це проявляється в тому, що

внаслідок стійких історично-сформованих стереотипів від жінки вимагається націлювання на традиційні сімейні цінності, виховання дітей, ведення домашнього господарства. Від чоловіків суспільство не вимагає спрямування на активну участь в сімейному житті та господарстві, а навпаки – активність і професійність у суспільних сферах життя (Макарук К., 2020).

Однак, варто зауважити, що в умовах становлення інформаційного суспільства поступово зменшується соціальний тиск на жіноцтво та розширюються можливості ширшої соціальної реалізації, пов'язаної не лише з родиною та вихованням дітей. Це варто брати до уваги педагогам і соціальним працівникам при здійсненні гендерного виховання дівчат старшого шкільного віку.

Гендерна соціалізація дівчат включає в себе два взаємопов'язаних компоненти: по-перше, засвоєння прийнятих моделей жіночої поведінки, відносин, норм, цінностей і стереотипів; по-друге, вплив соціального середовища з метою прищеплення визначених суспільством правил та стандартів поведінки для жінок.

Процес гендерної соціалізації розпадається на дві фази: 1) адаптивна – зовнішнє пристосування до існуючих гендерних стосунків, норм та ролей; 2) інтеріоризаційна – сутнісне засвоєння жіночих ролей, цінностей та стереотипів.

Серед механізмів, що сприяють гендерній соціалізації, можна виділити такі:

- диференціальне посилення, коли прийнятне гендерно-рольове поведіння заохочується, а неприйнятне – карається соціальним несхваленням;

- диференціальне наслідування, коли дівчина вибирає статево-рольові моделі в близьких їй групах – родині, серед однолітків, у школі – і починає наслідувати прийняте там поведінки (Шевченко З., 2016).

Оскільки об'єктом нашого дослідження є дівчата старшого шкільного віку, то варто розглянути такі основні інститути й агенти гендерної соціалізації, як сім'я та школа. Однак на цей процес значною мірою також впливають ЗМІ,

позашкільні установи, співтовариства однолітків, референтні групи тощо.

Тож, першим середовищем та соціальним інститутом, куди потрапляє дитина після народження, є сім'я. Її значимість у формуванні особистості майбутньої жінки зберігається і в старшому шкільному віці. Варто зауважити, що ролі батька й матері однаково рівноцінні в процесі гендерної соціалізації дівчат, оскільки вони реагують не тільки на поведінку своїх батьків і поведінку, пов'язану з їхньою статтю, а й на подружні відносини батьків та їхню культуру (Главацька О., 2017).

У сім'ї закладаються основи гендерної культури і виховання. Цей процес продовжується в умовах школи. Тут відшліфовуються особистісні й індивідуальні якості дівчат, вони отримують різноманітні уроки гендерних відносин, які доповнюють уже набуті в сім'ї, або ті, що суперечать їм (Маркова Н., 2013).

Роль посередника між старшим школярем і названими агентами відіграє соціальний педагог, який відповідно до функцій своєї діяльності виконує такі завдання:

- Вчасно діагностує рівень гендерної та сексуальної освіченості, труднощі у взаємодії дівчат із особами протилежної статі, емоційно-вольові особливості учнів, що перешкоджають нормальному статевому розвитку;

- Надає допомогу в набутті гендерних знань, соціального досвіду гендерної взаємодії, здібностей до гендерної рефлексії шляхом бесід та корекційної роботи;

- Проводить індивідуальну роботу з дівчатами, що мають відхилення у психосексуальному розвитку, міжстатевих стосунках, статево-рольовій поведінці;

- Консультує дівчат з питань статі, шлюбу, сім'ї, міжстатевих стосунків, а також надає рекомендації педагогам та батькам тощо (Главацька О., 2018).

- У межах правозахисної функції соціальний педагог забезпечує дотримання норм охорони і захисту дівчат старшого шкільного віку та ознайомлює їх із нормативно-правовою базою захисту прав жінок. Зокрема, це – Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Ефективною формою роботи в рамках гендерного виховання і соціалізації є тренінг, під час якого відбувається рефлексія та саморегуляція особистості дівчат, створюються умови для адекватного самопізнання, саморозвитку. Тренер має можливість впливати на такі складові особистості дівчат старшого шкільного віку, як:

- моральна складова (гендерні особливості міжособистісних взаємин старшокласників; гендерні особливості формування культури інтимних почуттів);
- трудова складова (місце жінок на ринку праці, гендерні особливості вибору майбутньої професії, гендерна профорієнтація);
- правова складова (правове забезпечення гендерної рівності чоловіків і жінок);
- фізична складова (формування фізичної культури дівчат);
- сімейна складова (роль матері в гендерній соціалізації дитини, формування рис фемінності);
- національна складова (знання про розвиток жіночої історії, роль жінок у формуванні національної свідомості громадян).

Таким чином, гендерна соціалізація дівчат старшого шкільного віку є специфічною соціально-педагогічною проблемою, для вирішення якої в практичному сенсі необхідне досягнення єдності виховних впливів сім'ї та школи. Посередником між дорослими і дівчатами старшого шкільного віку є соціальний педагог, який здійснює консультативну, діагностичну, корекційно-розвивальну, правозахисну та інші функції, забезпечуючи засвоєння соціальної ролі жінки, норм, правил, цінностей та моделей жіночої поведінки. Ефективним у гендерному вихованні є застосування тренінгової соціально-педагогічної роботи.

СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

На сьогодні проблеми професійної підготовки фахівців різних сфер до роботи з дітьми з особливими потребами є актуальною проблемою, про що свідчать дослідження сучасних науковців А. Колупасвої, І. Малишевської, О. Мартинчук, Д. Супрун, Л. Савчук, Т. Скрипник, О. Шульженко, Д. Шульженко та ін. Думки дослідників зосереджені в цілому на підготовці фахівців спеціальної освіти до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, але малодослідженими залишаються питання підготовки саме вчителів загальної середньої освіти до роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру в умовах нової української школи.

Перспективи розвитку інклюзивної освіти в закладах загальної середньої освіти є незаперечними, а тому вважаємо за потрібне вдосконалити професійну підготовку саме педагогів загальної середньої освіти до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, зокрема з дітьми з розладами аутистичного спектру в інклюзивних класах.

На сьогодні дослідники освітніх потреб дітей з розладами аутистичного спектру наголошують на тому, що їх кількість за останнє десятиріччя значно зросла, і необхідність забезпечення їх повноцінною освітою є одним із пріоритетних завдань інклюзивної освіти. Вважаємо, що нагальним питанням є дослідження проблем дітей з розладами аутистичного спектру в закладах середньої освіти, специфіка їх навчання і виховання і відповідно готовність вчителів до роботи з такою категорією дітей. Одним із компонентів впровадження інклюзивного навчання, як відомо, визначено наявність педагогів, які здатні задовольнити потреби всіх учнів в інклюзивному середовищі.

Аналізуючи сучасні дослідження означеної проблеми можемо констатувати про низку суперечностей у розвитку сучасної освіти між:

- необхідністю впровадження в освітній процес інклюзії і

недостатньою готовність майбутніх фахівців закладів загальної середньої освіти до її реалізації;

- різноманіттям психофізичних порушень і кількістю дітей, які потребують інклюзивної освіти, та низьким рівнем діагностико-прогностичних технологій організації середньої освіти у системі фахової підготовки педагогів;
- реальними здобутками передового інноваційного досвіду з організації інклюзивної освіти і слабким впровадженням його ідей в освітній процес закладів вищої освіти, які готують педагогів (Кас'яненко О., 2018).

Цінними для нашого дослідження є погляди А. Колупасової, О. Мартинчук, М. Порошенко, які проаналізували європейський профіль вчителя інклюзивного класу і сформулювали класифікацію професійних компетентностей вчителів, які викладають в інклюзивних класах. До основних компонентів професійної компетентності вчителя інклюзивного класу дослідниці відносять мотиваційно-ціннісний (погляди і переконання, якими повинен володіти вчитель інклюзивного класу), когнітивний (володіння відповідними знаннями інклюзивного навчання), організаційно-діяльнісний (необхідні практичні уміння вчителя інклюзивного класу), рефлексивний (власне уміння планувати, організовувати, контролювати й оцінювати власну діяльність; здатність до самовдосконалення і саморозвитку вчителя) компоненти (Порошенко М., 2019). Отже, зазначеними компетентностями повинні володіти вчителі інклюзивних класів, а це педагоги та вчителі початкових класів, педагоги та вчителі середньої та старшої школи. Це говорить про те, що ці вчителі та педагоги загальної середньої освіти повинні володіти спеціальними компетентностями щодо спеціальної підтримки дітей з розладами аутистичного спектру зокрема. На практиці ж ми зустрічаємося з ситуацією, коли вчитель не має відповідного рівня спеціальної підготовки, а йому доводиться працювати в інклюзивному класі з такою дитиною. Окрім зазначених компетентностей, педагоги повинні володіти компетентностями міждисциплінарної команди супроводу таких дітей, співпрацювати з іншими педагогами та персоналом закладу в

межах підтримки освітнього процесу дитини.

На сьогодні в Україні підготовка вчителів до роботи в інклюзивному класі перебуває на стадії формування, оскільки вони можуть працювати в закладах середньої та позашкільної освіти, де будуть перебувати діти з особливими потребами, зокрема діти з розладами аутистичного спектру.

Наприклад, вчителі початкової ланки, які мають володіти компетентностями щодо інклюзивної освіти дітей з розладами аутистичного спектру, не в змозі самостійно вирішувати поставлені навчальні та розвивальні завдання без допомоги асистента педагога. Відповідно виникає дисбаланс у просторово-часових межах між охопленням вчителем початкової ланки дітей з нормальним психофізичним розвитком і дітьми з розладами аутистичного спектру, що у цілому порушує (пригальмовує) навчальний процес. Оскільки фахова підготовка спеціальних педагогів до роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру передбачає специфічні професійні компетенції (Н. Андрєєва, С. Конопляста, С. Миронова, Г. Мозгова, В. Синьов, Н. Пахомова, Л. Руденко, М. Шеремет, Д. Шульженко): *знання* про етіологію та патогенез аутистичних розладів, особливості психічного розвитку дитини та порушень психічного дизонтогенезу; *вміння* володіти собою – бути стриманим, терпимим, емоційно стійким; володіти *навичками* корекції пізнавальної, поведінковою, мовленнєвою, комунікативною, емоційно-вольовою сфери дитини (Сайко Х., 2016). Відповідно виникає проблема оволодіння вчителями-предметниками компетентностями щодо роботи з різними дітьми з особливими потребами, що має бути враховано у процесі фахової підготовки. А це в свою чергу має вести за собою включення до освітніх програм підготовки фахівців середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти навчальних дисциплін інклюзивного змісту, створення у цілому моделі інклюзивної компетентності педагогів закладів освіти (дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої). Зважаючи на це, виникає нове протиріччя між наявною фаховою підготовкою педагогів дошкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти і тенденціями впровадження інклюзивної освіти.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Сьогодні світ переживає кризові явища, що позначилися на всіх без винятку сферах людської життєдіяльності. На жаль, Україна проживає важкі часи здебільшого в атмосфері деструкції, яка породжує й посилює стани самотності, відчаю, заглиблює процеси відчуження людини. При цьому слід пам'ятати, що вагому роль в усіх сферах людської життєдіяльності відіграє саме соціальна робота, яка сприяє відтворенню сутнісних сил окремої людини, самоорганізації громадянського суспільства в цілому.

Однак та ситуація, що склалася на сході країни, в Україні в цілому й позначилася на житті усіх українців, потребує свого розв'язання. Водночас намітилися перспективні напрями розвитку соціальної роботи, які сьогодні вже активно впроваджуються в життя: волонтерський рух, соціальна робота з вимушеними переселенцями, соціально-психологічна допомога військовослужбовцям ЗСУ та членам їхніх родин, соціальна допомога тим українцям, які залишилися на окупованих територіях, надання соціальної допомоги й соціального захисту вразливим верствам населення, представникам національних меншин. Необхідною й важливою є сьогодні соціальна робота й з конкретними групами клієнтів з урахуванням специфіки кожної групи: діти-сироти, інваліди, люди похилого віку, жінки, вразливі сім'ї та ін. Соціальна робота як вид професійної діяльності надавачів соціальних послуг, спрямована на організацію та надання соціальних послуг населенню. У сучасних умовах надання соціальних послуг є одним із основних напрямків системи соціального захисту населення, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. Отже, соціальні послуги сьогодні спрямовані на подолання складних життєвих обставин (соціальна підтримка), мінімізацію їх наслідків (соціальне обслуговування), на профілактику (соціальна профілактика). Слід підкреслити, що спектр цих послуг є досить широким: від

послуг з догляду вдома, різноманітної допомоги з подолання тих чи інших складних життєвих обставин до комплексних медико-соціальних послуг, що передбачають проживання людини у спеціалізованій установі.

За інформацією координаторки проєктів Української гельсінської спілки з прав людини Маргарити Тарасової, на кінець березня у 42 інтернатних закладах, що знаходяться на оточених або окупованих територіях, залишалося не менше 6 тис. людей. Станом на 25 березня щонайменше 10 неевакуйованих установ діяли у Херсонській області; у Чернігівській, Луганській, Харківській та Сумській областях — щонайменше по шість. Частина інтернатів залишалися в небезпеці у Київській, Запорізькій та Миколаївській областях.

На практиці органи місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення мали забезпечувати евакуації вразливих верств населення, включатися до пошуку необхідної кількості транспортних засобів. Ускладнювалась робота соціальних працівників у випадку евакуації дітей, які потребують особливих умов перевезення, спеціально обладнаного транспорту та супроводжуючого персоналу поряд.

За обставин, коли в низці населених пунктів велися активні бойові дії, працівники соціальної сфери брали на себе доставку продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів. Складним завданням, яке нерідко вирішували працівники, що надають соціальні послуги, був пошук аналогічних закладів, які б могли прийняти до себе евакуйованих підопічних або забезпечити їхнє проживання й отримання послуг в областях, де не ведуться бойові дії. Тому евакуація в цілому була радше несистемною і у багатьох випадках великою мірою забезпечувалася силами волонтерських ініціатив, благодійних фондів і небаждужих людей.

Не залишалися без уваги проблеми дитячої бездоглядності і безпритульності та причини поширення явища «діти вулиці»: підрастаюче покоління апріорі виступає основним соціальним ресурсом суспільства, що визначає сьогодення і майбутнє кожного соціуму. Тож, працівники соціальної сфери водночас займаються вирішенням проблеми формування соціально і фізично здорового молодого покоління, здатного активно і

ефективно інтегруватися в суспільство і реалізувати свою суб'єктність, свої можливості в процесі життєвої самореалізації й інтеграції в соціум.

Актуальною є сьогодні соціальна робота в громаді, коли соціальний працівник перебирає на себе одночасно ролі посередника, захисника інтересів людини, організатора надання допомоги, надавача юридичних послуг та ін. Таким чином, соціальна робота в громаді як вид діяльності виконує низку оперативних завдань: покращення соціального самопочуття людини, удосконалення умов та якості життя людини, забезпечення функціонування соціальної системи підтримки сімейних відносин, зниження конфліктів в усіх сферах людської життєдіяльності громади.

Важливою проблемою для родини в сучасних умовах життя стала проблема економічного виживання дітей і дорослих. Зростання економічних проблем, пов'язаних із введенням воєнного стану, сприяли збільшенню кількості людей, що опинилися за межею бідності. Отже, реалізація сім'єю функції соціалізації та виховання дітей здійснюється сьогодні в нових умовах, вирішення яких є актуальною проблемою соціальної роботи. Соціальна робота з вразливими сім'ями може бути проведена у вигляді соціального патронажу як однієї з форм роботи фахівця, що передбачає собою відвідування клієнтів на дому з діагностичними, контрольними, адаптаційно-реабілітаційними цілями, своєчасно виявлення проблемних ситуацій в сім'ї, надання їй негайної допомоги.

Соціально-психологічний патронаж як допомога у вирішенні психологічних проблем жінок з родин військовослужбовців ЗСУ та окремих її членів включає методи психодіагностики; психокорекції; психотерапії; сімейного та індивідуального психологічного консультування. Також можливе й здійснення соціально-психологічного патронажу фахівцем спільно з психологом.

Сьогодні, коли кожен день, кожна година є вирішальною для життя і здоров'я людини, соціальні працівники, організовуючи роботу з надання соціальних послуг, соціальної підтримки з метою подолання життєвих труднощів та соціальної реабілітації щодо відновлення морального, психічного та

фізичного стану особистості в умовах воєнного стану, орієнтуються на оперативне прийняття рішення про надання соціальних послуг, що скорочує строки з надання допомоги. Надання соціальних послуг ґрунтується на принципах дотримання прав людини, адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, гуманності, законності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

Особливо важливим в організації соціальної роботи є факт того, що імідж соціального працівника, який опікується вразливими та незахищеними категоріями населення набуває величності, високої поваги й шани.

Платонова О. Г.

ТЕРАПЕВТИЧНА ДОПОМОГА ОСОБИСТОСТІ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧНОМУ СТРЕСОВОМУ РОЗЛАДІ

Війна в Україні докорінно порушила відчуття безпеки і призвела до стресу, психологічні наслідки якого можуть бути небезпечними для здорового майбутнього і дорослих, і дітей. Пережитий травматичний досвід може стати причиною розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

ПТСР – це крайня реакція на сильний стресор, що загрожує життю людини. Частота ПТСР саме у момент надзвичайної ситуації низька. Зазвичай ПТСР починає проявлятися приблизно через шість місяців після травматичної події. Проте якщо стресор має потужну, тривалу у часі дію (наприклад, перебування в окупації, постійні ситуації обстрілів та повітряних тривог тощо), вірогідність швидкого розвитку ПТСР підвищується.

ПТСР є психічним розладом, який розвивається у деяких людей після того, як вони пережили або стали свідками травматичних подій. ПТСР є проблемою тривоги, яка розвивається після надзвичайно травматичних подій, таких як війна, злочин, нещасний випадок або стихійне лихо.

Люди з ПТСР не можуть пережити цю подію через нав'язливі спогади та кошмари; схильні уникати всього, що нагадує їм про травму і мають тривожні почуття, яких раніше не було, настільки інтенсивні, що їхнє звичне життя порушується.

До основних ознак, що визначають наявність ПТСР у дорослих, відносять:

- напливи нав'язливих спогадів про небезпечні для життя ситуації, учасником яких була людина;

- травмівні сновидіння з кошмарними сценами пережитих подій, порушення сну;

- прагнення уникати емоційних навантажень;

- невпевненість через страх, і як наслідок – відкладання прийняття рішень, неконтактність з оточуючими;

- надмірна втома, дратівливість, депресивні стани, головні болі, нездатність концентрувати увагу на чомусь тощо;

- як наслідок всього вищезазначеного – схильність до антисоціальної поведінки (алкоголізація, наркотизація, надмірний цинізм).

Наявність ПТСР здатна викликати ці ознаки при найменшому нагадуванні про бойовий досвід. Таким чином, ПТСР – це постійний стрес, здатний знову з'явитися в будь-яку хвилину.

У людей з травматичним досвідом виникає особливий вид стресу, який дослідники назвали «інформаційним». Проявляється він у постійних наполегливих думках «Що зі мною відбулося?», «Як з цим жити далі?», «Навіщо це було?». Людина – творець своєї долі, остільки усвідомлює, що у неї є майбутнє, вона може його будувати за власним бажанням.

Результати досліджень Е. Мисько і Н. Тарабріна свідчать про те, що особи з ПТСР живуть укороченою «ближньою» перспективою, тобто не планують подій свого життя і, образно кажучи, здогадуються тільки про те, що будуть робити сьогодні ввечері і не далі.

Вплив тривалих, екстраординарних психотравмівних ситуацій, пов'язаних із загрозою життю, призводить до таких особистісних змін, коли загострюються одні властивості особистості, і нівелюються інші. Можуть виникнути і невластиві

людині ризи. У ветеранів локальних війн більш серйозно страждає емоційний компонент побудови майбутнього, ніж когнітивний.

На думку Н. Якушина, на первинний стрес, отриманий під час війни, накладається вторинний, що виник при поверненні додому. Це стає внутрішньою основою для психічної і соціальної дезадаптації ветерана суспільстві.

Х. Ахмедова зазначає, що ознаки ПТСР можуть розглядатися в якості основи, на якій формуються особистісні зміни різних рівнів.

Зауважимо, що ПТСР є формою порушення психологічного здоров'я особистості, безпосередньо пов'язаного з наявністю патологічних змін особистості. Головним наслідком для особистості з ПТСР стає деформація самооцінки: найчастіше вона стає неадекватно заниженою, або компенсаторно завищеною. Будучи на війні героєм, при поверненні в мирне життя, солдат стає просто рядовим громадянином. У нього з'являються особистісні зміни, що відбуваються на способах спілкування та ведення справ.

Відзначимо, що в житті рідко бувають події, які можна трактувати як однозначно хороші, або однозначно погані. Бойовий досвід і його наслідки у вигляді ПТСР дуже багато учасників військових дій трактують як позитивний життєвий досвід. Травматичний вплив в ряді випадків сприяє особистісному зростанню та підвищенню самоповаги, активізуючи процес переоцінки цінностей і формування нових пріоритетів. Це дозволяє особистості в посттравматичному періоді стати навіть більш активним суб'єктом життя, ніж до травми. Подібна активність у побудові свого життя викликана суб'єктивним відчуттям «особистісної зміни», оцінюваної позитивно. Ті ветерани, які вважають участь у воєнних діях яскравою сторінкою свого життя, включають її у свій досвід, осмислюючи його, дотримуються думки, що вони стали сильнішими, у них з'явилося більше можливостей, їм легше долати життєві труднощі.

Кожна людина, яку зачепили воєнні дії, має свої переживання та реакції, що є абсолютно нормальною відповіддю на ненормальну ситуацію.

Важливо пам'ятати, що психіка як дорослих, так і особливо дітей та підлітків, має величезні резерви для відновлення і саморегуляції. Завдяки підтримці рідних та, за потреби, психологічної підтримки фахівців, людина може повернутися до норми після травмивного досвіду.

Платонова О. Г., Дрижак Т. І.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І ФОРМИ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Досить актуальною проблемою сьогодення є стрімке зростання агресивності дітей, підлітків та молоді. Як стверджують експерти, це пов'язано передусім із загальною соціальною напруженістю, психологічною неврівноваженістю всього суспільства, що важко переживає наслідки повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, і спричиняє кризу соціальної стабільності. Увага сучасних засобів масової інформації також прикута до цієї проблеми. За їх даними, поведінка підлітків все частіше стає занадто демонстративною і супроводжується актами агресії, жорстокості, а інколи й насильства, що, безперечно, є порушенням основних функцій соціальної взаємодії.

Мета дослідження – проаналізувати причини та детермінанти виникнення агресивної поведінки дітей, підлітків, молоді та форми її прояву в умовах воєнного стану.

Терміни «агресія», «агресивність» мають різні значення. Проте загальновідомо, що агресія – це фізична або словесна поведінка людини, яка спрямована на пошкодження або руйнування чогось, у той час як агресивність це відповідна особистісна якість, притаманна особі, яка проявляє жорстокість щодо найближчого оточення. Крім того, у випадку, якщо агресія виявляється в найбільш екстремальній і соціально неприпустимій формі, вона переростає у насильство.

Подібне розуміння науковцями понять «агресія» й «агресивність» дозволяє дійти важливих висновків щодо

особливостей дитячої та підліткової агресії в умовах воєнного стану.

По-перше, з одного боку, не всякі агресивні прояви поведінки підлітка пояснюються виключно його внутрішньою агресивністю. По-друге, якщо проаналізувати з іншого боку, то агресивність особи необов'язково проявляється у виражених агресивних діях або конкретних вчинках. У цьому випадку позиція психологів така: «Прояв або не прояв агресивності як набутої особистісної властивості в певних актах поведінки, що характеризується агресивними діями, завжди є результатом складної взаємодії ситуаційних факторів, які особливо масово виникають в умовах війни» (Гладкова Є, 2017).

Натепер в психолого-педагогічній літературі існує ряд альтернативних теорій щодо пояснення першопричин агресії. Джерела прояву такого феномена як агресія досліджували і досліджують і психологи, і педагоги, і соціологи. Проблема агресії та агресивної поведінки розкрита в роботах А. Бандури, Л. Берковіца, Г. Васильєвої, Д. Долларда, О. Дроздова, В. Ковальова, М. Левітова, К. Лоренца, В. Мерліна, М. Скока, Л. Семенюк, Л. Славиної та ін.

Згідно з дослідженнями, діти, підлітки, молодь, всі, хто проживає у країні, яка знаходиться в стані війни, починають набагато раніше і яскравіше проявляти жорстокість і агресію, ніж їх ровесники, які живуть в мирний час або в мирному місці. Загалом, як сьогодні стверджують практикуючі психологи, агресія у таких дітей часто виникає, як так званий протидіючий, альтернативний «захисний механізм», спрямований на боротьбу із зовнішніми негативними впливами з боку ворожого оточення. Аналіз різних аспектів досліджуваного явища засвідчує, що агресивна поведінка, особливо, якщо вона підсилюється негативними чинниками, викликаними катастрофічними воєнними наслідками, може варіювати як за глибиною та формою зовнішнього прояву, так і за ступенем інтенсивності: від простої демонстрації неприязні і словесних образ до застосування фізичної сили.

Аналіз зафіксованих випадків прояву агресивної поведінки в сьогоденній повсякденній та освітній практиці, свідчить про те, що ситуація також ускладнюється у зв'язку з вимушеним

запровадженням дистанційної форми навчання, за якої більшість учнів практично ніхто не навчає вмінню формувати в собі раціональні установки на позитивні емоційні контакти з іншими людьми, розвивати здатність контролювати й коригувати свій емоційний стан і власні емоційні реакції на зовнішні та внутрішні подразники (тригери) та негативні впливи.

Також існує певна кількість дітей із так званих неблагополучних сімей, у яких і раніше спостерігалася асоціальна, агресивна поведінка, а в умовах соціальної нестабільності і кризи, викликаної війною, вона підсилюється. Водночас, їхні батьки нерідко скаржаться і педагогам, і психологам на підвищену дратівливість, жорстокість і надмірну агресивність дітей.

Також існує думка, що в умовах повномасштабної війни з ознаками чітко вираженого тероризму значний негативний вплив на мислення, психіку і поведінку підлітка мають засоби масової інформації. Діти, які часто дивляться телепередачі з елементами жорстокості, насильства, стають неврівноваженими і більш агресивними. Окрім того, експерти відзначають, що такі неповнолітні починають сприймати насильство як нормальне повсякденне явище. Наприклад, в умовах війни, коли з екрану телевізора, під час новин, повідомляється інформація про загиблих, поранених, травмованих внаслідок артилерійських чи ракетних обстрілів ворога, вже не лише діти, підлітки, молодь, але й доросле населення сприймає цю інформацію хоча і стурбовано, внутрішньо переживаючи, але зовнішні емоції проявляються все рідше і рідше.

Окрім того, значна частина сучасних дослідників вважають, що агресивна поведінка повинна передбачати наявність і обов'язково включати агресивний намір. Однак науковець А. Бандура при більш уважному і детальному вивченні цієї проблеми, переконався у тому, що не можливо достовірно встановити наявність або відсутність агресивного наміру у дитини чи підлітка. Часто агресивний намір є схованим за його пригніченим зовнішнім станом, що виник внаслідок жорстокої масштабної військової агресії ворога щодо мирного населення. При цьому наміри – це особисті, приховані, недоступні прямому спостереженню бажання і задуми вчинити

певні дії, у тому числі й агресивні, так вважають А. Басс, А. Бандура та ін. Дослідники стверджують, що про тип та форму намірів можна судити, лише вивчивши та дослідивши умови, які передували або слідували за актами агресії (Дроздов О., Скок М., 2000). Проте врахування критерію наявності або відсутності агресивного наміру при встановленні та поясненні причин і природи агресії підлітків в умовах війни нам вбачається доцільним і необхідним. Такий підхід дозволяє оцінити, пояснити і диференціювати агресію підлітка не як спробу заподіяти шкоду іншим, навіть якщо наміри не увінчалися успіхом, а як особисту відповідь на зовнішнє роздратування, що виникає і настає під впливом напруженої ситуації, бажання убезпечити себе від можливих зовнішніх агресивних дій невизначеного, неконкретизованого об'єкта. При тому, наслідком такого вчинку або групи вчинків з боку підлітка може бути випадкове, неочікуване заподіяння шкоди цілком конкретній невинній особі.

Важливе значення для з'ясування причин та особливостей агресії у дитячому та підлітковому віці в умовах воєнного стану має правильне тлумачення і розуміння поняття «агресивна реакція підлітка». Це поняття за своїм змістом є більш вузькою категорією порівняно з поняттям «агресивна поведінка», під якою дослідники розуміють певний рівень сформованості агресивних способів і дій, що виявляються, як правило, на початковому етапі отримання психологічної травми у формі поодиноких, розрізнених, спровокованих агресивних реакцій, або загалом як сукупність послідовних, цілком спланованих агресивних реакцій, коли криза емоційної складової поведінки підлітка набуває достатньої і постійної форми вияву. Підліткову агресивність, що виникає, проявляється і зумовлюється наслідками воєнної ситуації, також слід розглядати як варіант прояву певного роду озлобленості, вимушеного заниженого рівня самооцінки і самоповаги в результаті впливу пережитих несприятливих життєвих обставин, згубних невдач, наслідків незрозумілої і невинуватеної несправедливості з боку дорослих тощо.

На думку фахівців, в умовах війни при всіх інших схожих обставинах і аспектах особливо специфічну, продуману

жорстокість та агресію, проявляють, як правило, розбещені підлітки.

Ми погоджуємось з думкою, згідно з якою, причина агресії полягає в тому, що, свого часу, занадто сильно їх опікали батьки, внаслідок чого, вони не хочуть, а інколи і не вміють контролювати свою поведінку і відповідати за свої дії та вчинки. Для них, з одного боку, жорстокість та агресія, а згодом і насильство є своєрідним взірцем, інструментом на шляху до помсти і самоствердження, а з іншого – це можливість і спосіб безглуздої самоперевірки, підкріпленої відчуттям безкарності і зверхності щодо інших.

А відтак, підтримуючи рекомендації провідних фахівців з питань формування особистості в підлітковому віці, звернемо увагу на необхідність і доцільність застосування до агресивних дітей комплексу засобів корекційного та виховного впливу, які в нашому випадку, можуть бути реалізовані шляхом:

- підбору та застосування системи дієвих, нетрадиційних, інтерактивних методів корекції поведінки підлітків, спрямованих на зниження рівня агресивності;

- навчання дітей конструктивним формам поведінки, безконфліктним способам комунікації, навичкам раціонального зовнішнього прояву психічної діяльності;

- розвитку здібностей і навичок адекватно сприймати не лише себе і свої можливості, але й інших людей;

- запобігання, гальмування або усунення надмірного напруження і тривожності у підлітків, можливо шляхом зміни місця та умов проживання;

- своєчасної діагностики та надання допомоги у викорінюванні внутрішніх особистісних психологічних бар'єрів, що виникають та заважають продуктивним діям і конструктивним вчинкам неповнолітніх;

- здійснення виваженого контролю та, за можливістю, адекватної регуляції соціальних відносин в оточенні дітей тощо.

Таким чином, незалежно від цілком обґрунтованих причин виникнення та форми прояву агресивної поведінки у дітей, підлітків, молоді в будь-якому випадку, з одного боку, агресія є негативним, асоціальним явищем, а з іншого, в умовах війни, є

одним із захисних механізмів у поведінці дитини, за допомогою якого вона намагається якимось чином позбутися страху, гніву, інших негативних емоцій, і пристосуватися до жорстких навколишніх умов і досить складної життєвої ситуації.

Платонова О. Г., Леус Н. П.

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Стійка тенденція до погіршення здоров'я молоді – найгостріша проблема сьогодення. І серед найбільш серйозних проблем суспільства, які торкаються здоров'я, розповсюдження шкідливих звичок і залежностей займають помітне місце. Часто молодь, перебуваючи під впливом стресових ситуацій, не готова до їх подолання. Наслідком такої психоемоційної напруги є виникнення різних форм девіантної поведінки. І найпоширенішим типом такої поведінки є адитивна поведінка, яка полягає у формуванні прагнення до відходу від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану за допомогою вживання деяких речовин або постійної фіксації уваги на певних видах діяльності з метою підтримки інтенсивних емоцій, що спричиняє шкідливий вплив на здоров'я.

Сучасні дослідження свідчать про те, що до шкідливих звичок і залежностей схильна значна частина учнівської молоді. Адиктивна поведінка є серйозною загрозою для здоров'я учнів, негативно позначається на їхньому психічному і фізичному стані, стає перешкодою до успішного навчання, творчої активності і високої працездатності.

Традиційно шкідливими вважають ті звички, які негативно впливають на організм людини, а саме: паління, алкогольна та наркотична залежність. Вживання цих речовин або інтоксикантів викликає зміни у свідомості, діє на емоційну сферу й змінює характер сприйняття навколишнього світу людиною. Приймавши наркотичну речовину, людина тією чи іншою мірою відходить від реальності, хоч ступінь цього

«відключення» залежить як від особливостей конкретної наркотичної речовини, так і від її кількості. Наркотичну дію відчують в основному як особливий приплив сил, підвищену бадьорість, перебільшене відчуття своєї значущості, часом необмежені можливості. Це може бути й почуття приємної розслабленості, коли всі бажання здаються задоволеними, особливого благополуччя, безтурботності, душевної рівноваги. Надзвичайно небезпечний вплив мають шкідливі речовини на дітей. Про вживання дітьми цих речовин можуть свідчити такі ознаки:

- зміна кола знайомих, поява нових друзів, з якими вони не знайомлять батьків (як правило, такі друзі не заходять у квартиру, а викликають дитину на вулицю);

- поява нової тематики у малюнках (зображення сигарет, алкогольних напоїв, шприців);

- поява грошових боргів, продаж сімейних цінностей або перепродаж речей для отримання власних грошей;

- байдуже ставлення до навчання, нехтування своїми обов'язками;

- поява у квартирі тютюнового диму;

- зміна зовнішнього вигляду.

Щодо вживання школярами алкогольних напоїв, то можна сказати, що в останні роки значно поширилось споживання спиртного і захворювання на алкоголізм серед дітей і підлітків. Існують такі особливості й тенденції дитячої алкоголізації:

- високий темп росту підліткової алкоголізації;

- тенденція до зниження віку осіб, які вживають алкогольні напої;

- фемінізація (все більша кількість дівчаток-підлітків починає вживати алкогольні напої);

- прагнення бути дорослим, дистанціюватися, не помічати проблем підліткової алкоголізації, перекласти їхнє рішення на правоохоронні органи.

Науковці О. Костенко і К. Флоренсова виділяють декілька причини формування пристрасті до алкоголю в учнів. Коли дитина вступає до школи, то розпочинається навчальна діяльність, яка може конкретно змінити її спосіб життя. Це

пов'язано з новими знайомствами, непосильними завданнями, які задають у школі. Для дітей цього віку характерне наслідування поведінки дорослих, вплив батьків та друзів, цікавість та прагнення виглядати старшими. У середньому шкільному віці причиною для вживання алкоголю та розвитку дитячого алкоголізму є алкоголізм батьків, конфлікти в сім'ї, бездоглядність. У цьому віковому періоді важливим спонукальним фактором до вживання спиртних напоїв можуть бути перегляд кінофільмів та засоби масової інформації тощо.

Для дітям старшого шкільного віку характерні такі причини вживання алкоголю:

– бажання наслідувати традиції, звички, пережити нові відчуття, цікавість; вікові особливості юнаків і дівчат, відсутність життєвого досвіду, знань, які дозволяють вільно спілкуватися, сором'язливість пояснюється прагненням випити для хоробрості»;

– бажання розважитись, самоствердитись. При відсутності навичок корисної діяльності в навчанні, спорті тощо, таке бажання може призвести до пияцтва. Також вживання алкоголю учнями старших класів зумовлене нервовою напругою, тривогою, різними переживаннями.

Часто дітей «пригощають» спиртними напоями їхні старші друзі або дорослі. Нерідко батьки роблять це в лікувальних цілях (для того, щоб дитина набрала вагу, покращити її сон). 70-80% дітей знайомляться з алкоголем у домашніх умовах під час свят.

Алкоголізм в учнівському середовищі, у порівнянні з дорослим, має характерні особливості:

– швидке звикання до спиртних напоїв (це пояснюється анатомо-фізіологічною будовою дитячого організму);

– важкий перебіг хвороби (у дівчат і хлопців організм перебуває в стадії формування і стійкість нервової системи до дії алкоголю знижена, через що відбуваються незворотні процеси його руйнування);

– прийняття молоддю великих доз алкоголю (оскільки вживання алкоголю молоддю не схвалюється суспільством, то

юнаки і дівчата як правило, п'ють потай, «без закуски», споживаючи всю дозу за раз);

– швидкий розвиток запійного пияцтва (пити з будь-якого приводу стає нормою, під час легкого сп'яніння діти відчують себе впевнено).

Однією з поширених соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі є паління. Паління є соціальною проблемою суспільства як для тих, хто палить, так і для тих, хто не палить. Розповсюдженими причинами вживання школярами тютюнових виробів, на думку О. Березня, є:

1. Ставлення оточуючих школярів, однолітків. Відомо, що діти болісно ставляться до думки своїх однолітків. Вони постійно намагаються піднятися в їхніх очах, щоб за допомогою популярності домогтися якоїсь мети. Найбільш поширеними цілями залишаються лідерство і дівчата. Через них з'являється необхідність виділитись з натовпу, тому учні в ранньому віці й починають палити.

2. Приклад старших. Діти бачать як батько, мати чи інші дорослі постійно палять, цим самим викликають цікавість у дітей. Приклад старших – серйозна причина паління дітей, адже в цьому разі набагато складніше пояснити неправильність даного вчинку.

3. Зняти стрес. У суспільстві існує думка, що сигаретою можна зняти стрес, напругу та заспокоїтись. Проте така думка є хибною, адже паління впливає негативно на молодий організм.

Крім зазначених, існує ще ряд причин, які підштовхують дитину до цієї пагубної звички. Зокрема, це вплив засобів масової інформації, прагнення виглядати дорослим, мода та ін.

Отже, шкідливі звички негативно впливають на організм дитини та викликають залежність. Існує багато причин, які «підштовхують» учнів до вживання шкідливих звичок: це і бажання виглядати дорослим, наслідування своїх батьків, стресові ситуації та ін. Діти, які мають шкідливі звички, зазвичай погано навчаються, мають пригнічений настрій, низьку працездатність, часто конфліктують з однолітками, батьками і вчителями. Через вживання шкідливих речовин збільшується смертність, кількість хворих та тих, хто здійснив правопорушення. А тому слід розглядати цю проблему не лише

як медичну, а й як соціально-педагогічну. Адже соціальний педагог – це фахівець, який здійснює комплекс профілактичних заходів, що спрямовані на попередження виникнення патологій у суспільстві (п'янство, алкоголізм, наркоманія, проституція та ін.) та їх наслідків (девіантна, протиправна, адиктивна, суїцидальна поведінка тощо).

Рень Л. В.

РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ ПОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Повномасштабне вторгнення росії в Україну принесло для нашого населення багато лиха – втрати близьких, руйнування осель, інфраструктури, звичного способу життя та ін. Стан людей, які переживають війну, можна охарактеризувати як хронічний стрес, адже війна продовжується і стресовий стан має тривалу дію.

Зважаючи на це, перед фахівцями помічних професій (насамперед соціальними працівниками, психологами) стоїть багато завдань і викликів, що пов'язані з їхнім власним досвідом проживання війни та необхідністю надання допомоги тим, хто цього потребує. Надаючи соціальну та психологічну допомогу постраждалим унаслідок воєнних дій, фахівці помічних професій мають подбати про можливості для власного відновлення, резильєнтність.

Резилієнс у своєму початковому значенні є фізичною здатністю матеріалу повертатися до вихідного стану. Поняття «резильєнтність» (або синоніми – резилієнс, психологічна пружність, стресостійкість, стійкість) увійшло у термінологію соціальних, поведінкових наук понад 40 років тому завдяки працям E. Werner та її колезі R. Smith («Overcoming the odds: high risk children from birth to adulthood»).

За визначенням ВООЗ, резилієнс – це здатність людини відносно добре долати важкі ситуації, особистісна ресурсність.

Резильєнтність – це «здатність дорослих, які зазнали ізолюваних і потенційно руйнівних подій, таких як смерть

близького родича або ситуація, що загрожує життю у звичайних обставинах, підтримувати відносно стабільний, здоровий рівень психологічного та фізичного функціонування» (Bonanno, 2004).

Резильєнтність також розглядають як позитивне реагування на негативні життєві події; здатність до конструктивного сприйняття ускладнених ситуацій, досягнення бажаного стану соціальної й емоційної рівноваги навіть в умовах значних ризиків; здатність до збереження позитивної адаптації, психічного здоров'я та вектору психічного розвитку, попри перебування під впливом стресових, психотравмивних чинників; збереження стану психологічного комфорту (Betancourt T., Khan K., 2008; Masten A., Best K., Garmezy N., 1990).

Відповідно до сучасних підходів окреслюють такі основні рівні резильєнс: індивідуальний, сім'ї та громади. У контексті резильєнтності фахівців помічних професій варто звернути увагу на індивідуальний рівень, адже часто інструментом роботи таких фахівців є їхній внутрішній стан, що при взаємодії з клієнтом має великий вплив на перебіг вирішення проблеми людини.

Науковці Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін, А. Максименко, С. Богданов, О. Бойко атрибутами індивідуальної резильєнс вважають такі: 1) самооцінка; 2) опора на власні сили; 3) соціальна чуйність. Так, *самооцінка* як атрибут резильєнс – це почуття власної гідності, віра в себе, що дає людині змогу успішно долати серйозні проблеми. *Опора на власні сили*, *самозабезпеченість* як атрибут резильєнс полягає в тому, що резильєнтні індивіди мають відчуття контролю, вони виявляють незалежність, автономію та самостійність, впевнені, що здатні контролювати свою власну долю перед важкими випробуваннями. *Соціальна чуйність* дає змогу людині або групі взаємодіяти з оточенням, виявляти турботу про інших, допомагати під час негараздів. Резильєнс передбачає соціальну підтримку з боку різних систем, включаючи сім'ю, друзів, релігійні організації та школи. Разом з тим, індивідуальна резильєнс не може стосуватися водночас усіх сфер життя і наявність резильєнс в одній із них не обов'язково означає

наявність її в усіх інших. Тому залежно від сфери дослідники виокремлюють такі види індивідуальної резилієнс: навчальна, емоційна, поведінкова (Гусак Н., Чернобровкіна В., Чернобровкін В., Максименко А., Богданов С., Бойко О., 2017).

Резильєнтність, як уміння проходити випробування, формується життєвим, як правило, нелегким досвідом. За словами О. Романчука, «ми стаємо резильєнтним, коли робимо вибір реагувати резильєнтно». На нашу думку, у роботі фахівців помічних професій резильєнтність має бути професійним умінням. Для розуміння його сутності звернемо увагу на елементи резильєнтності: 1) уміння по-інакшому сприймати ситуацію, тобто мати хороші думки і добру перспективу; 2) поведінка (активні дії); 3) цінності визначають спосіб реакції на ситуацію; 4) турбота про себе, наповнення ресурсами; 5) відносини, підтримка тих, хто поруч (Романчук О., 2022).

Варто також звернути увагу на те, що люди з високим показником самоспостережливості демонструють кращий резилієнс, завдяки тому, що мають схильність до спостереження за власним станом свідомості. Відповідно краще долають деструктивні думки та емоції і можуть діяти превентивно, не доводячи до піку переживань (Masten A., 2014). Тому для фахівців помічних професій важливими є рефлексії, групи супервізії та інтервізії.

Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», Інститут когнітивно-поведінкової терапії, Інститут психології здоров'я з початку повномасштабного вторгнення в Україну реалізували ряд проєктів, у межах яких фахівці помічних професій змогли безоплатно пройти вузькоспеціалізовані навчання щодо роботи з проблемами, спричиненими війною, опанувати нові техніки допомоги та самодопомоги, відвідати групи психологічної підтримки та стабілізації. Такі заходи сприяють резильєнтності фахівців помічних професій.

Таким чином, резильєнтність як уміння у роботі фахівців помічних професій випробовується і формується умовами воєнного стану. Важливо пам'ятати, що це не така здатність, яка набувається фахівцем пожиттєво, насправді її треба

підтримувати, щоб зберігалася його «пружність» та адаптивність у складних життєвих обставинах.

Рень Л. В., Хорт К. Г.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ В НЕПОВНИХ СІМ'ЯХ

На сучасному етапі в Україні відбуваються перетворення, які неоднозначно впливають на соціальний розвиток особистості, провокують втрату колишніх життєвих орієнтирів і появу нового ціннісного сенсу життя людини, що спричинено подіями кінця 2013 – початку 2022 року.

Сім'я є найважливішим інститутом у розвитку і вихованні дитини, тому проблеми сім'ї і батьківства є актуальними для сьогодення. Здорова, міцна сім'я – запорука стабільності і розквіту будь-якого суспільства, будь-якої держави. Серед проблем, які, на жаль, постають перед суспільством, є гостра криза сім'ї, причинами якої є зміна моральних норм в області взаємовідносин статей, поширення дошлюбних зв'язків, зміна традиційних (сімейних) ролей чоловіка та жінки, недостатнє збереження історичних українських традицій щодо формування сім'ї, невідповідність молоді до шлюбу, підвищені вимоги щодо шлюбного партнера, алкоголізм і наркоманія та інші.

Найбільш поширені з них пов'язані з розпадом сім'ї унаслідок розлучення подружжя. Діти у таких сім'ях залишаються з одним із батьків (частіше з матір'ю), або виховуються дідом та/або бабою. При розлученні взаємини між батьками і дітьми дуже змінюються. Основною психолого-педагогічною проблемою неповної сім'ї є те, що дитині в ній важко дати цілісне й об'єктивне уявлення про чоловіків і жінок. Діти, які виховуються у неповній сім'ї, більш схильні до проблем різного характеру, ніж діти, які виховуються у повній сім'ї.

Теоретичні та практичні аспекти технології роботи соціального педагога з сім'єю як соціальним інститутом, особливості роботи соціального педагога з різними типами

сімей представлено у роботах Т. Алексеєнко, С. Архипової, Л. Завацької, Г. Майбороди та ін.

Неповна сім'я – це мала група із частково неповними зв'язками, де немає традиційної системи відносин мати-батько-дитина. Р. Чубрук виділяє такі типи неповних сімей: неповні сім'ї, що утворилися внаслідок розлучення батьків; неповні сім'ї, що утворилися внаслідок позашлюбних народжень дітей; неповні сім'ї внаслідок смерті одного з батьків; інші неповні сім'ї, або розширені неповні сім'ї (брат і сестра без батьків, бабусі, дідусі і внуки), що утворилися внаслідок втрати батьків (смерть, позбавлення батьківських прав, пияцтво, відбування батьками покарання в місцях позбавлення свободи) і оформлення прав опіки (піклування) над дітьми будь-ким з їх родичів (Чубук Р., 2016).

Серед проблем неповних сімей особливо гостро стоїть проблема їх функціонування як інституту виховання й соціалізації дітей. Специфічний спосіб життя сім'ї з одним із батьків відчутно відбивається на виховному процесі. Діти, що виховуються в сім'ях з одним із батьків, позбавлені моделі взаємин чоловіка й жінки в родині. Це у свою чергу негативно впливає на їхню соціалізацію у цілому й на підготовленість до майбутнього сімейного життя зокрема. Основними проблемами неповної сім'ї є проблеми родинного дискомфорту дитини, через що у них розвиваються комплекси різного характеру, відсутня внутрішня гармонія, що зрештою призводить до психологічних порушень. Діти із неповних сімей страждають через дефіцит уваги та належної комунікації, матеріальну скруту та соціальну незахищеність, через неможливість формування повноцінної статево-рольової ідентифікації.

Проведене нами емпіричне дослідження дозволило визначити особливості впливу неповної сім'ї на особистісні показники у дітей. Так, нами було досліджено рівень особистісної адаптованості дітей за допомогою опитувальника особистісної адаптованості А. Фурмана, рівень тривожності за методикою «Шкала явної тривожності CMAS» та рівень самооцінки за методикою Дембо–Рубінштейн. Було виявлено, що для дітей, які мають лише одного із батьків, адаптованість властива лише 27% респондентів, неадаптованість проявляється

у 40% дітей та дезадаптованість – у 32%. Аналіз отриманих результатів дає можливість припустити, що на адаптованість дітей має вплив виховання у повній чи неповній сім'ї.

Також виявлено підвищену тривожність у дітей із неповних сімей (45%), явно підвищена тривожність (25%), висока тривожність (10%), порівняно з дітьми, які виховуються у повних сім'ях (у 20% респондентів зафіксована підвищена тривожність, явно підвищена тривожність (0%), висока тривожність (0%). Високий рівень тривожності у дітей з неповних сімей проявляється у підвищеній занепокоєності у ситуаціях у класі, очікуванні поганого ставлення до себе, негативного оцінювання з боку вчителів та однолітків, у почутті невпевненості у собі, беззахисності, безпомічності, безсилля перед реальними (об'єктивними) чи уявними (суб'єктивними) зовнішніми або внутрішніми чинниками, що містять небезпеку і загрозу самооцінці, рівню домагань, задоволенню основних потреб тощо (чи сприймаються як такі).

За результатами дослідження самооцінки за методикою Дембо–Рубінштейн з'ясовано, що у дітей із повних сімей низька самооцінка виявлена у 10% досліджуваних, а у дітей, які виховуються у неповних сім'ях низька самооцінка притаманна 47% респондентам, що свідчить про їх невпевненість у собі та неблагополуччя у розвитку особистості.

Таким чином, проаналізувавши результати дослідження, ми можемо стверджувати, що основними проблемами неповних сімей є: підвищена тривожність у дітей; низький рівень самооцінки; адаптація до нового статусу в соціумі; проблема виховання дітей за відсутності когось із батьків; можливість розвитку в батьків і дітей девіантностей («нерозвиненість батьківських почуттів», «емоційне відторгнення», комплекс неповноцінності у дітей чи батьків і та ін.).

У межах нашого кваліфікаційного дослідження ми розробили тренінг «Моя цінність», що мав на меті формування адекватного рівня самооцінки дітей та формування успішної особистості у майбутньому. Завдання тренінгу: поліпшити психоемоційний стан учасників тренінгу; розвивати у дітей навички самоаналізу та рефлексії; розвивати вміння дітей знаходити у себе позитивні сторони та приймати свої недоліки;

навчити дітей усвідомлювати власну самоцінність та цінність інших людей; створити доброзичливу атмосферу комунікації; навчити дітей навичкам турботи про себе та своє психічне здоров'я. Аналізуючи отримані результати опитування, які брали участь у тренінгу, ми дійшли висновку, що у дітей знизилися прояви тривожності та дезадаптованості.

Спираючись на дані емпіричного дослідження, нами було розроблено методичні рекомендації фахівцям із соціальної роботи щодо соціалізації дітей із неповних сімей. Так, основними напрямками роботи фахівця із соціальної роботи мають стати: формування позитивного мислення, профілактика помилок у родинному вихованні, просвітництво з прав сім'ї та дітей, корекція відносин у сім'ї та її членів із мікросередовищем, допомога в навчанні та працевлаштуванні батьків із неповних сімей. Доречними будуть такі форми роботи: групи підтримки чи самопомоги, лекторії, консультпункти, тренінги, семінари, курси, ярмарки професій, громадські оплачувані роботи для дітей, організація предметного дозвілля та спілкування, а також відпочинку дітей і батьків.

Рень Л. В., Яценко Д. В.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ТИПАМИ СІМЕЙ

Сім'я представляє різні аспекти людської життєдіяльності і виходить на всі рівні соціальної практики: від індивідуального до суспільно-історичного, від матеріального до духовного. Нині завдання сім'ї полягають у формулюванні базових понять і значення сім'ї, закладення сімейних цінностей. В українському суспільстві сім'я і сімейний добробут серед переліку цінностей людини займає визначальне місце, що задекларовано, зокрема, і у Законах України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (2001), «Про соціальні послуги» (2019) та інших нормативно-правових документах. Зазначене обумовлює необхідність пошуку нових форм та методів роботи із сім'ями. Особливо це

стосується тих сімей, які потрапили у складні життєві обставини, викликані низкою причин, серед яких найбільш значущими є: фінансова криза суспільства, втрата роботи одним або обома членами родини, труднощі у вихованні дітей, розлучення батьків, асоціальна поведінка членів сім'ї.

Соціальна діяльність розглядається вченими як сукупність соціально-значущих дій суб'єкта діяльності у різних сферах та на різних рівнях організації суспільства для задоволення потреб щодо підтримки життєзабезпечення та активного існування особистості. Зміст і структура соціальної діяльності визначається соціальним замовленням, соціальними проблемами, соціокультурними особливостями середовища і знаходить відображення в соціальній політиці держави (Безпалько О., 2006).

Крім соціальної складової, у соціально-педагогічній діяльності та соціально-педагогічній роботі має місце педагогічна складова. Педагогічну діяльність вчені розглядають як різновид професійної діяльності, спрямованої на передачу соціокультурного досвіду засобами навчання та виховання, створення умов для особистісного вдосконалення людини (Галагузова М., 1998); як особливий вид суспільно корисної діяльності людей, свідомо спрямованої на підготовку підростаючого покоління до самостійної діяльності з врахуванням намічених економічних, політичних, моральних та естетичних цілей; як особливий вид соціальної діяльності, що включає передавання від старших поколінь до молоді накопичених людством надбань культури і досвіду, створення умов для їх особистісного розвитку і підготовки до виконання певних соціальних ролей у соціумі (Безпалько О., 2006).

З опорою на умовне виокремлення соціальної та педагогічної складових поняття «соціально-педагогічна робота» науковці пропонують визначення важливої категорії соціальної педагогіки. Соціальна складова визначає соціальну мету, соціальне замовлення на певну модель особистості, а педагогічна складова лежить в основі забезпечення належних умов для успішного розвитку особистості відповідно до цієї моделі, підготовки її до самостійного життя в соціумі, активної діяльності з метою прогресивного розвитку матеріальної та

духовної культури суспільства. Водночас соціально-педагогічна діяльність є різновидом професійної діяльності – спеціально організованої та регламентованої діяльності фахівців, спрямованої на досягнення суспільно важливого результату (Безпалько О., 2009). Зміст соціально-педагогічної діяльності включає соціальне виховання, навчання та освіти.

Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей у закладі загальної середньої освіти перебуває у полі зору професійної діяльності педагогічної спільноти у цілому, але найбільше увагу на ній зосереджує саме соціальний педагог. Соціально-педагогічна робота цих фахівців націлена на удосконалення взаємовідносин у сім'ї, профілактику дисфункцій сімейних відносин, врегулювання сімейних конфліктів, втілення програми планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я її членів, формування здорового способу життя сім'ї, організацію її вільного часу, допомогу в організації сімейного побуту, створення позитивного іміджу кожної окремої сім'ї, ознайомлення з юридично-правовими аспектами шлюбно-сімейних відносин, надання соціальної допомоги, організацію соціального патронажу і супроводу неблагополучних сімей, проведення благодійних акцій та допомога малозабезпеченим, багатодітним сім'ям. Змістово два із них (робота зі стабілізації сімейних відносин та допомога батькам у розв'язанні проблем родинного виховання) є основними в організації соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей у закладі середньої освіти.

Розглянемо основні напрями роботи соціального педагога з різними типами сімей у закладі середньої освіти:

1. Діагностичний: вивчення соціальних, психолого-педагогічних умов сім'ї, її виховного потенціалу. У ході реалізації цього напрямку необхідно орієнтуватися на таку програму вивчення сім'ї: 1) структура сім'ї; склад, співвідношення поколінь у родині, кількість дітей; 2) батьки: вік, освіта, професія; 3) матеріальний добробут сім'ї; 4) суспільно-педагогічна спрямованість життя сім'ї: ставлення дорослих до своєї професії, особисті моральні якості, ставлення до виховання дітей; 5) внутрішньосімейні відносини: стиль взаємин між батьками, ставлення батьків до дітей, ставлення

дітей до батьків, загальний психологічний клімат у сім'ї, виконання домашніх побутових обов'язків; 6) сімейні традиції; 7) проведення вільного часу: як у сім'ї дорослі і діти проводять вихідні дні, їхні хобі, чи є спільні інтереси.

2. *Психолого-педагогічна просвіта батьків*: надання батькам базових психолого-педагогічних, фізіолого-гігієнічних та правових знань про зміст виховного процесу, формування особистості дитини на різних етапах розвитку, особливості родинного виховання, вплив сім'ї і внутрішньосімейних відносин на виховання дітей. Просвіта батьків потребує системного та індивідуального підходу; здійснюється шляхом проведення індивідуальних і колективних форм роботи з використанням активних методів.

3. *Практико-перетворювальний*: формування у батьків умінь та навичок з виховання дітей; здійснюється шляхом залучення батьків до практики виховання дітей через спільну з дітьми участь у виховних заходах (практикуми, обмін досвідом родинного виховання, круглі столи, соціально-педагогічні тренінги).

4. *Консультування*. Від психологічного консультування соціально-педагогічне відрізняється проблематикою, технологія ж проведення, і теоретико-методичні засади спільні. Консультування може проводитись в індивідуальній та колективній формі. Процес консультування умовно включає 5 фаз:

- встановлення контакту – визначення дистанції спілкування, типу взаємодії батьків з дитиною. На першому етапі потрібно зафіксувати характер ставлення батьків до соціального педагога. У першій розмові можна з'ясувати історію розвитку дитини, виховний потенціал сім'ї, тип сімейного виховання, педагогічні установки батьків;

- окреслення проблеми – визначення, формулювання проблеми клієнта, проблеми сім'ї. Результатом роботи має стати погодженість щодо розуміння суті проблеми;

- робоча фаза – усвідомлення батьками і дітьми проблеми, свого роду новий погляд, ракурс бачення власних ускладнень;

- фаза розв'язання – прийняття рішення і вироблення програми дій, у результаті чого клієнт досягає ефективної

поведінки в природних умовах. Соціальний педагог пропонує можливі варіанти поведінки, але остаточне рішення приймає клієнт і воно має бути визначене як власне;

– фаза зворотного зв'язку – дозволяє констатувати міру задоволення клієнта процесом та результатом консультування з питань дитячо-батьківських відносин та проблем виховання дітей.

Важливе завдання соціального педагога у роботі з сім'ями різних типів – оволодіти механізмами надання своєчасної допомоги батькам у виконанні ними виховної функції, тобто не лише організація морально-психологічного комфорту в сім'ї, а й забезпечення належного способу життя, доброзичливих взаємин усіх членів родини, використання всього потенціалу родинного середовища для забезпечення ефективної, передусім професійно-трудової, соціалізації дитини.

Таким чином, соціально-педагогічна робота з різними типами сімей у закладі загальної середньої освіти передбачає діяльність щодо психолого-педагогічного вивчення сім'ї, окреслення соціально-виховних завдань, підбір адекватних засобів, методів, організаційних форм. Надаючи допомогу батькам у розв'язанні різноманітних проблем сімейного виховання, соціальний педагог, у першу чергу, працює над підвищенням їхньої педагогічної культури.

Сердюк М. О.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Поняття «обдарованість» є багатогранним та складним для вивчення. Проблема обдарованості є комплексною, вона постає у вивченні багатьох дисциплін. Саме тому існує багато різних підходів до вивчення цього питання. Завдання сучасної педагогічної науки полягає не лише у дослідженні самого явища, а й у постановці та вирішенні проблем обдарованості, подолання труднощів, пов'язаних з цим питанням дослідження наявного досвіду та створення методичної та методологічної

бази для роботи з обдарованими учнями.

Теоретичні питання обдарованості в зарубіжній та вітчизняній науці вивчали Ю. Гільбух, Дж. Гілфорд, А. Грабовський, О. Ковальов, Г. Костюк, О. Кульчицька, Н. Лейтес, В. Моляко, О. Матюшин, Дж. Рензуллі, А. Савенков, Б. Теплов, В. Юркевич та інші.

Сучасна психологія подає кілька визначень обдарованості. Обдарованість – це якісно своєрідне сполучення здібностей, від якого залежить ймовірність більшого чи меншого успіху під час виконання тієї чи іншої діяльності (Б. Теплов); результат поєднання інтелектуальних здібностей вищих середнього рівня, творчого підходу та наполегливості (Дж. Рензуллі); системне утворення, яке складається з високого рівня інтелекту (а саме дивергентного мислення), творчих здібностей і мотиваційного компонента (О. Кульчицька); системна якість психіки, що розвивається протягом життя і визначає можливість досягнення людиною більш високих результатів в одній або декількох видах діяльності порівняно, з іншими людьми (Д. Богоявленська, В. Шадріков та ін.). Науковці розглядають обдарованість як складне, багатогранне, динамічне явище, невіддільне від особистості, для прояву і розвитку якого необхідною умовою є наявність не тільки природних задатків, але і відповідного освітнього середовища, включаючи відповідні види діяльності (Буряк С., 2009).

У сучасному суспільстві спостерігається підвищений інтерес до проблеми обдарованості, до проблем виявлення, навчання і розвитку обдарованих дітей.

Аналізуючи дитячу обдарованість, необхідно виділити такі компоненти особистісних якостей обдарованої дитини:

1. Психофізіологічні: наявність природних задатків до активного й цілісного світосприйняття; обумовлені природою потреби до розумової праці; розвиненість форм буттєвого сприйняття; прагнення до власної емоційної незалежності, усвідомлення власної природно-соціальної цінності.

2. Інтелектуальні здібності: пізнавальний інтерес; інформаційна ерудиція; високий рівень інтелектуального розвитку; нестандартність мислення; здатність до

абстрагування; діалектичне бачення.

3. Творчий (креативний) потенціал: ініціативність; цілеспрямованість у виборі професійних видів діяльності; неординарність підходів; інтенсивність розумової праці.

4. Світоглядні цінності: високий рівень свідомості й культури ініціативно-активна відповідальність; активність; високий рівень морально-естетичної рефлексії, самоаналізу й самоконтролю; розвинені якості (соціальні, державно-правові, економічні, політичні, екологічні, громадянські, організаційні, гуманістичні, родинні, моральні, естетичні) (Гнатко М., 1998).

Соціалізація є процесом становлення особистості, який починається з перших хвилин життя людини. Виділяють три сфери, в яких здійснюється це становлення особистості: діяльність, спілкування, самопізнання. Саме у цих сферах і виникають проблеми ефективної соціалізації обдарованих дітей. Основні проблеми соціалізації обдарованої дитини пов'язані з неприйняттям або ігноруванням факту обдарованості дитини батьками, дисгармонією сімейних стосунків, нездатністю багатьох сучасних сімей виконувати соціалізуючі функції, проблемами адаптації обдарованої дитини в школі, які, у свою чергу, пов'язані з психологічними та соціальними особливостями таких дітей і, як результат, призводять до втрати віри в себе, у свою індивідуальність, неповторність. Тож, щоб уникнути таких проблем, зусилля батьків і вчителів повинні бути об'єднані спільною метою: допомогти обдарованій дитині відкрити її життєве покликання, створити всі необхідні умови для її духовного та інтелектуального зростання.

За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я обдаровані діти входять до «групи ризику», як і розумово відсталі, діти алкоголіків, малолітні правопорушники. Вони потребують особливого виховання, спеціальних навчальних програм, спеціальних класів, шкіл, підготовлених вчителів. Як зазначають Ю. Василькова та Т. Василькова, у роботі з обдарованими дітьми виникають певні складнощі. Серед них бувають «азнайки», «фанатики», «ліниві», «психопатики», «невротики», «диваки», скромні. Батькам і соціальному педагогу слід знати, як їх треба виховувати (Василькова Т.,

Василькова Ю., 2006).

Сутність соціально-психологічного підходу до підтримки обдарованих дітей полягає в тому, що обдарованість дитини можуть встановити професійно підготовлені фахівці, які орієнтуються на такі параметри: інтелектуальні здібності, специфічні здібності до навчання, здібності щодо образотворчого мистецтва і музики, психомоторні здібності тощо.

Соціально-інтегративний підхід до підтримки обдарованих дітей передбачає розгляд досвіду щодо створення різних типів навчальних закладів для обдарованої дитини. Ця проблема постає гостро. Так, певна кількість дослідників вважає, що поняття обдарованості не повинно існувати. Популярну точку зору займають прихильники елітної концепції навчання і виховання, які пропонують навчати таких дітей в окремих школах.

Соціально-педагогічний підхід у підтримці обдарованих дітей – це, перш за все, пом'якшення для них негативних наслідків процесів, які відбуваються в суспільстві, створення умов для реалізації інтересів і життєво необхідних потреб, спираючись на принципи: орієнтація на загальнолюдські цінності, гуманізм, стимулювання обдарованих дітей на розвиток їх особистісних сил (Шевців З., 2012: 96–100).

Отже, на сьогоднішній день дуже актуальною є тема вивчення обдарованості, її особливостей та проблеми соціалізації обдарованої дитини. З огляду на психологічні особливості навчання й виховання обдарованих дітей, основною вимогою до соціального педагога в роботі з ними є формування навичок професійного спілкування, дружніх, довірливих стосунків із такими дітьми, а також методів виховання. Щоб уникнути проблем, зусилля батьків і вчителів повинні бути об'єднані спільною метою: допомогти обдарованій дитині відкрити її життєве покликання, створити всі необхідні умови для її духовного та інтелектуального зростання.

**СОЦІАЛЬНА РОБОТА З АДАПТАЦІЇ
ДО СУЧАСНИХ УМОВ ДРУЖИН
УЧАСНИКІВ ОПЕРАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ (ООС)**

Військові конфлікти, політичні протистояння спонукають мирне населення залишати землі своїх предків, шукаючи порятунку на спокійних, економічно і політично стабільних територіях. Останні події в Україні призвели до різкого зростання числа внутрішньо переміщених осіб, біженців до країн Європи. Сьогодні в різних засобах масової інформації повідомляється про актуальність питання допомоги внутрішньо переміщеним особам, біженцям, зокрема щодо поселення їх у нашій країні (регулювання цього питання підтримується Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»).

При наданні допомоги мають бути враховані тяжкість пережитих подій, соціальні негаразди, що відбуваються з людьми під час переселення, від спектру психологічних та психічних аспектів реагування особистості на умови, в яких це відбувалось. Пристосування особистості, її адаптація до нового соціального середовища відбувається у результаті задоволення соціально-побутових, економічних, комунікативних її потреб. На сьогодні вже існує певний досвід соціально-педагогічної роботи з жінками з сімей військовослужбовців Збройних Сил, який однозначно засвідчує її ефективність, що проявляється у соціальній активності жінок всупереч війні затверджуючих і продовжуючих українське життя. Реалізація мети соціальної роботи з дружинами, членами сімей військовослужбовців ЗСУ потребувала пошуку оптимальних технологій.

Так в бібліотеці імені Василя Симоненка для дітей Централізованої бібліотечної системи Голосіївського району м. Києва, організувано щотижневе жіноче коло, яке стало справжньою терапією рукоділлям і соціальною реабілітацією для жінок, які проживають різні історії війни росії проти України. Відомо, бібліотека як публічний відкритий простір для

всіх верств населення є сама по собі соціокультурним центром громади, де спілкуванням, хорошими книгами і змістовним дозвіллям в інформаційно-безпечному і доброзичливому середовищі відбувається соціальна адаптація широкого кола користувачів (на сьогодні як місцевого населення, так і внутрішньо-переміщених осіб). Посилаємось на Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» ВВР 2671 VIII.

Соціальна робота у такій ситуації характеризується низкою властивостей, основними із яких є: адресність, гнучкість, динамічність, неперервність.

До основних напрямів соціальної роботи ми відносимо надання соціальних послуг (шляхом соціальної підтримки, соціального супроводу щодо підготовки до цивільного життя та організацію культурно-дозвіллевої діяльності (Капська А., 2004). На сьогодні більшість аудиторії наших «зустрічей» – це жінки (що серед клієнтів соціальних служб жінки становлять приблизно 2/3 від загальної кількості тих, хто звертається за допомогою) (Зверева І., 2011). Також засобами інтернет-взаємодії ми підтримуємо жінок, які знаходяться за межами України (у Польщі, Німеччині, Іспанії, Нідерландах та ін.).

Час зібрання за «круглим столом» жінки проводять за заняттям справою задля перемоги: вчать одна одну шити, кроїти, вишивати сорочки; вислуховують, розраджують, підтримують, обіймають одна одну; часом пишуть листи і створюють листівки на фронт; а часом мотають ляльки-мотанки як обереги. Одне речення, одна хвилина уваги, одна чашка чаю, один майстер-клас з вишивки здатні відродити в жінці жагу до життя, натхнення творити оберегову вишивку і створювати вже нові форми художні, проявляти свої таланти і творити свої шедеври в народній традиції ручної вишивки.

Нам подобається вираз "жінка потрібна жінці". Жіночі кола – практики соціальної реабілітації в усьому світі. В Україні зібрання жінок за плетінням сіток чи за рукоділлям тепер цілющі, бо на них плетемо захист буквально і метафорично – шиємо сорочки для захисників і захисниць і робимо обереги на фронт, підтримуючи одна одну словом, порадою, мовчанням,

"вільними вухами" і/або порадами на всі випадки життя між тривогами, вимкненням світла і переборами з водою.

У такий спосіб перемикається фокус уваги – на щастя, на Перемогу, на радість, на примноження любові, на беззаперечну довіру і віру в наших Воїнів Світла і Лицарів Духу!

Ми всі вміємо зневірюватись і втратити здатність плакати, досконало напрацювали уміння страждати, рятувати і впадати в жертву. А можемо разом прогорювати, відштовхнутись від дна емоційної ями, відроджуватись, наповнюватись і підставляти плече іншій жінці. Варто спробувати. Це працює безвідмовно. Словом, рукоділлям, прийняттям. І в цьому полягає сучасна соціально-реабілітаційна робота, її маленький прояв і різновид в буремному 2022-му році.

Кожної суботи на жіноче кола до бібліотеки приходять принаймні одна нова людина. Більшість з них залишаються в проєкті або підтримують його опосередковано. Постійно проходять дотичні волонтерські ініціативи: від збору книг для бібліотек, постраждалих під час війни або передачі книг українським дітям закордон до збирання воску і бляшанок для окопних свічок. І все це навколо вишивки і рукоділля в жіночому колі.

Осяжні результати такої соціокультурної реабілітації: близько ста вишитих сорочок для захисників; покращена комунікація всередині родин військовослужбовців, де жінка наснажується спілкуванням з іншими жінками, не горює, а вірить і творить руками вишиту сорочку-оберіг для рідної людини; популяризація традиційного українського рукоділля – вишивання як арттерапії та соціокультурної реабілітації; мотивація військовослужбовців зростає на тлі стабільної психіки і зайнятості дружини в тилу і завдяки отриманню рукотворних оберегів, які дають відчуття того, що дома їх люблять і чекають; оздоровлення психологічної атмосфери в громаді тощо.

Наприкінці воєнної весни 2022-го року черкашанка Оксана Поступак започаткувала волонтерський проєкт «Сорочка для захисника», коли на прохання свої однокласниці-військовослужбовиці погодилась вишити їй оберегову сорочку, в якій вона збиралася воювати. Аргументувала тим, що «є ж така традиція, коли шиються урочисті сорочки-обереги,

оберегові сорочки-льолі для дітей, народжених під час війни. Пошійте, будь ласка, такі оберегові сорочки для воїнів». З'явилася ідея –пошити для воїнів на передовій таку сорочку задля перемоги. І за одну ніч Оксана знайшла 12 вишивальниць-волонтерок, які погодились вишити сорочки загону бійців; кравчинь, які все це зшиють і магазин, який підібрав тканину і умови її викупу. З того часу почалися запити конкретних бійців на конкретні сорочки, збирання донатів на тканину і розширення кола жінок по всій не окупованій території України і за її межами, які вишивають захисникам і захисницям обереги. І проєкт розширився: спочатку до сотні майстринь в чаті в соціальній мережі facebook; як результат – більше сотні вишитих сорочок, які отримали захисники.

Долучення до проєкту сприяло згуртуванню жіноцтва в окремих містах. Вони збиралися в режимі реального часу на своєрідні вечорниці, жіночі кола за рукоділлям, які стали розрадою і місцем перепочинку, спілкування, наснаги і натхнення. Адже практично в кожній родині син, брат, батько, чоловік, племінник або жінка з сімейного кола сьогодні захищають Батьківщину. Є доньки, дружини, сестри, матері і вдови Героїв України, які можуть і хочуть рятувати свій психологічний стан традиційним рукоділлям, через книгу і бібліотеку. Так і виросла потужна волонтерська родина цілої нації, де люди легко гуртуються навколо корисної справи на підтримку Збройних сил України.

Отже, соціальна робота з жінками військовослужбовців спрямована на забезпечення адекватної соціальної підтримки, зміцнення та активізацію їх адаптаційного потенціалу, створення сприятливих для них умов життєдіяльності, забезпечення тривалих соціальних стосунків, налагодження механізмів самоорганізації і саморозвитку, допомоги їхній позитивній соціалізації. Зустрічі у бібліотечному осередку передбачають поліпшення психологічного самопочуття, узгодженість із намірами, інтересами, уподобаннями і сприяють пристосуванню до нових умов життя.

ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Україна поступово і невпинно знаходить свій автентичний і водночас близький визначеним пріоритетам європейського та світового процесів, шлях розвитку і синхронізацію законодавчих, освітніх, культурних і наукових ініціатив. У професійній підготовці фахівців постійно утверджується система самостійного засвоєння знань, умінь і навичок, що визнано стрижневим вектором трансформаційних зрушень. Реформування системи вищої освіти в Україні викликано необхідністю включення в європейський освітній простір та пов'язане з пред'явленням високих вимог до самоосвітньої діяльності у процесі професійної підготовки майбутніх керівників закладів освіти.

Дослідження самоосвітньої діяльності, крім педагогів, ведуть філософи, психологи, соціологи, що свідчить про надзвичайну актуальність проблеми й призводить до розширення самого поняття. Основну причину подібної уваги вбачаємо у тенденції розширення комплексних (міждисциплінарних) досліджень людини. Сучасна соціокультурна ситуація диктує необхідність становлення нового типу людини як єдиного способу збереження людства в цілому. Традиційний розгляд самоосвіти як самостійної пізнавальної діяльності для самовдосконалення в даний час видається явно недостатнім; самоосвітній діяльності приписується більше універсальних функцій, її розглядають скоріше як самотворення, діяльність у побудові свого внутрішнього світу, як удосконалення себе, свого образу. Розширення даного явища спричиняє проблему створення нової концепції самоосвітньої діяльності. В свою чергу, відсутність теоретичних розробок створює надзвичайні труднощі в організації даного процесу.

Самоосвітня діяльність суб'єкта управління освітнім процесом у закладі вищої освіти (ЗВО) безсумнівно повинна

бути наділена декількома обов'язковими властивостями: усвідомленістю, аксіологічністю, унікальністю та ін. У системі післядипломної освіти існує можливість побудови освітнього процесу таким чином, щоб він мотивував самоосвітню діяльність. Дослідження з даного питання, а також аналіз психолого-педагогічної й філософської літератури сприяють усвідомленню визначального впливу в становленні самоосвітньої діяльності на засадах рефлексивної культури суб'єкта управління в ЗВО.

Рефлексивна культура майбутніх керівників закладів освіти визначається як організація рефлексивних процесів у ході аналізу їхньої професійної діяльності, підпорядкована критеріям інтелектуального й ціннісного типів, характеризується вміннями працювати в умовах ситуаційного менеджменту, віднаходити нові змісти й цінності; позиціоновані готовністю й здатностями особистості творчо оцінювати, осмислювати й переборювати проблемні ситуації. Необхідно з усією відповідальністю підкреслити глибокий зв'язок між культурою рефлексії й становленням вищих психічних механізмів — мислення, свідомості, самосвідомості, волі особистості. Незважаючи на те, що сучасну соціокультурну ситуацію характеризує підвищена увага до рефлексивної діяльності, часто реально реалізовані форми освітньої діяльності в ЗВО не включають рефлексивних процесів. Недостатніми є також традиційні засоби освітньої діяльності у розвитку рефлексивної самостійності суб'єктів управління, що надалі стає однією з основних причин організації самоосвітньої діяльності.

Чому саме культура рефлексивних процесів здається нам ключем до використання механізму самоосвітньої діяльності? Відповідь на це питання можна отримати при розгляді сутності *рефлексії*, сфер та умов її існування.

Формування професійної рефлексії на всіх етапах підготовки у ЗВО є найважливішою умовою виконання вимог, що пред'являються до управлінської діяльності. Ступінь сформованості професійної рефлексії проявляється в тому, наскільки майбутній менеджер освіти вміє координувати і регулювати свої дії, вчинки, професійно важливі якості, поведінку щодо творчої самореалізації у професійній

діяльності. У зв'язку із цим рефлексивна культура є професійно важливою якістю, необхідною для здійснення управлінської діяльності, самоосвіти і саморозвитку майбутнього керівника ЗО, що забезпечує ефективність прийняття управлінських рішень.

Таким чином, у науці позначений досить широкий спектр уявлень про рефлексивну культуру. У той же час відсутня єдина концептуальна основа для розробки проблем формування професійної рефлексивної культури майбутнього керівника ЗО, який здобуває другий рівень вищої освіти в умовах магістратури за освітньо-професійною програмою «Управління закладом освіти». Необхідною умовою поліпшення такої ситуації є проведення теоретико-емпіричних досліджень різних аспектів професійної рефлексії майбутніх менеджерів освіти; здійснення глибокого наукового аналізу поняття *«професійна рефлексивна культура майбутнього керівника закладу освіти»*, розроблення змістовно-технологічного забезпечення процесу професійної підготовки майбутнього керівника у ЗВО.

Поняття *«професійна рефлексія майбутнього керівника закладу освіти»* розглядаємо як професійно важливу якість, що полягає в оцінному осмисленні майбутнім керівником себе як професіонала управлінської діяльності, що дозволяє йому співвідносити свої можливості з вимогами до керівної діяльності, долати психолого-педагогічні бар'єри, оцінювати професійні ризики, усвідомлювати особистісний потенціал, виявляти зони професійного зростання в умовах магістерської підготовки у ЗВО.

Структуру професійної рефлексії майбутнього керівника закладу освіти складають такі компоненти: рефлексія особистісної відповідності, рефлексія психолого-педагогічного бар'єру, рефлексія професійного зростання, рефлексія особистісного ресурсу, рефлексія професійного ризику. Об'єктивність оцінки рівнів сформованості професійної рефлексії майбутнього керівника закладу освіти обумовлена низкою взаємопов'язаних критеріїв і їх показників: *критерієм узгодженості* (усвідомлення наявності і рівня розвитку професійно важливих особистісних якостей, готовність до самоаналізу і самооцінки особистісної відповідності

управлінській професії, здатність коригувати якості особистості відповідно до вимог професійної діяльності); *критерієм труднощів* (здатність розпізнавати психолого-педагогічні бар'єри, готовність долати труднощі в освітньо-професійній діяльності, здатність конструктивно використовувати бар'єри у професійній діяльності); *критерієм саморозвитку* (усвідомлення механізмів професійного зростання, потреба в самовдосконаленні, прагнення до творчого саморозвитку, самоосвіти); *критерієм потенціалу* (усвідомлення особистісного потенціалу, готовність задіяти особистісний ресурс у професійній діяльності, здатність активізувати і використовувати особистісний потенціал в освітньо-професійній діяльності); *критерієм невизначеності* (здатність прогнозувати і оцінювати професійні ризики, готовність до вироблення альтернативних рішень в ситуації ризику, здатність приймати креативні рішення у нестандартних ситуаціях).

Ефективність формування *рефлексійної культури* майбутнього керівника закладу освіти забезпечується сукупністю наступних педагогічних умов: актуалізацією потреби майбутнього керівника закладу освіти в рефлексивній культурі (сприяє розвитку професійної мотивації у процесі професійно-педагогічної підготовки щодо професійного становлення майбутнього керівника закладу освіти); створенням рефлексивного середовища в ході професійної підготовки у ЗВО (що сприяє виникненню у майбутнього керівника закладу освіти потреби в рефлексії); орієнтацією на культурологічний підхід у процесі вирішення проблемних професійно-орієнтованих завдань і управлінських ситуацій (задає напрямок формування професійної рефлексії), занурення майбутнього керівника закладу освіти в квазіпрофесійну діяльність (яка забезпечує ефективну інтеріоризацію рефлексивних умінь).

Отже, проблематика дослідження рефлексивної культури як структурного компонента самоосвітньої діяльності є пріоритетною для вирішення завдань професійної підготовки майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури.

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Молодь є найбільшим стратегічним та інноваційним ресурсом країни, а сфера її зайнятості є пріоритетною частиною соціально-економічної політики держави. Це означає, що підготовка висококваліфікованих кадрів, пристосованих до умов ринкової економіки та новим технологіям, є завданням стратегічної можливості, від вирішення якого значною мірою залежать темпи зростання економіки. Однак безробіття серед молоді продовжує зростати, пропозиція на ринку праці значно перевищує попит. Фінансові очікування молодих фахівців суперечать вимогам, які висувають роботодавці до своїх потенційних співробітників. Ситуацію ускладнює відсутність практичного досвіду та тісного взаємозв'язку освітнього та виробничого процесів.

Проблемі сучасного безробіття та його молодіжного сегменту приділяють багато уваги закордонні та вітчизняні вчені. Значний вклад у дослідження концептуальних основ цього явища внесли у працях А. Колот, Л. Федулова (Колот А., Федулова Л., 2014). Науковці (Нора О., Sirovatka T., 2020) аргументували сильний ефект на економіку від залучення безробітної молоді до програм навчання, тим самим знижуючи показник довготривалого безробіття. Вони довели, що використання професійної підготовки молоді до її виходу на ринок праці виявляється ефективнішим, ніж субсидування суб'єктів господарювання за найм та додаткове навчання молодих учасників ринку праці. Незважаючи на чисельність наукових досліджень, питання підтримки молодіжного ринку праці залишається недостатньо висвітленим і потребує пошуку нових теоретичних підходів на шляху вирішення проблеми в умовах сучасних соціальних викликів, створення нових інноваційних практик соціальної роботи з попередження безробіття серед молоді.

Одним із важливих способів подолання молодіжного безробіття є співпраця ЗВО з організаціями, що надають місця

для проходження практики, після закінчення якої буде надано робоче місце. Роботодавці є важливими партнерами держави у сфері реалізації державної політики сприяння зайнятості молоді. Саме роботодавці створюють нові робочі місця для молоді, приймають на роботу молодих працівників, забезпечують центри зайнятості інформацією щодо власних потреб у робочій силі, сплачують податки і страхові внески, чим забезпечують реалізацію державних соціальних гарантій. Оскільки роботодавці є невід'ємними суб'єктами ринку праці, від діяльності яких залежить рівень працевлаштування молоді, співпраця з ними є безпосередньою умовою ефективного функціонування молодіжного сегменту ринку праці. Забезпечення ефективності такої взаємодії можливе за умови врахування інтересів роботодавців та їхнього усвідомлення необхідності активної участі у процесі підготовки молодих фахівців.

Залучення роботодавців як партнерів реалізації державної політики у сфері молодіжної зайнятості визначено пріоритетом у деяких стратегічних документах, що регулюють цю сферу. Концепцією державної системи професійної орієнтації населення (2008) одним із шляхів розвитку державної системи професійної орієнтації та забезпечення конкурентоспроможності національного ринку праці визначено залучення до участі в управлінні системою професійної орієнтації населення представників громадськості та роботодавців.

Концепцією підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (2018) передбачено впровадження моделей взаємодії закладів освіти і роботодавців: підготовка здобувачів освіти до професійної діяльності шляхом поєднання роботи з навчанням у форматах здобуття освіти за вечірньою, заочною формою навчання, а також практична підготовка здобувачів вищої освіти денної форми навчання та здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти на робочих місцях. Організація дуальної освіти передбачає встановлення рівноправного партнерства закладів освіти, роботодавців і здобувачів освіти з метою набуття учнями та студентами досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптації в умовах професійної діяльності. З іншого боку, державні інститути та

заклади державної влади, покликані пом'якшити негативний вплив безробіття серед молоді, перейти на пошук ефективної управлінської культури соціального її захисту.

Серед нових форм і методів, які доцільно використовувати в роботі з молоддю, щоб запобігти поширенню безробіття можна визначити такі: створення агентств сприяння зайнятості молоді, метою яких є забезпечення організаційних, соціальних умов і гарантій для реалізації прав молоді на працю, посилення її соціального захисту від безробіття, поліпшення матеріального становища; працевлаштування учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час; ініціативи щодо звільнення від оподаткування заробітної плати учнів, які працювали на громадських роботах і влітку, створення бізнес-шкіл з метою розвитку підприємницької активності та підвищення конкурентоздатності молоді на ринку праці; проведення ярмарків вакансій для молоді, які мають завершувати навчання у вищих навчальних закладах тощо.

У соціальній роботі з молоддю щодо профілактики безробіття слід звернути увагу, також, на феномен соціального відчуження або соціальної ексклюзії (з англ. exclusion – виключення, вигнання). Це явище, яке по суті є наслідком безробіття, зокрема – молодіжного, і дуже часто визначається як професійна криза. Очевидно, що особистість, яка перебуває в ситуації кризи, особливо у молодому віці, потребує своєчасної і кваліфікованої соціально-педагогічної підтримки. Така підтримка повинна бути професійною і здійснюватися на основі науково обґрунтованого підходу з використанням ефективних психотехнічних засобів.

Найбільш дієвою організаційною формою соціально-педагогічної корекції неконструктивних способів переживання професійних криз у безробітних молодих людей є груповий тренінг. Він може бути організований на базі різних закладів і установ соціального спрямування. «Тренінг (навчальна гра)», за визначенням А. Ситникова, є синтетичною антропотехнікою, яка поєднує в собі навчальну та ігрову діяльність, що відбувається в умовах моделювання різних рольових ситуацій (Ситников А., 2021). Тому його можна вважати дієвим засобом формування і подальшого розвитку креативності мислення,

різних видів пам'яті, уяви, фантазії та уваги. Тренінг особистісного зростання описаний у працях О. Прутченкова (Прутченков О., 1993, 2001), Н. Бітянової (Бітянова Н., 1995), Т. Зайцева (Зайцев Т., 2002), І. Шевцової (Шевцова І., 2003, 2006, 2007) та ін.

Як правило, тренінгові заняття у груповій соціально-педагогічній роботі, мають на меті формування та розвиток практичних навичок їх учасників. Водночас вони позитивно впливають на закріплення і збагачення здобутих знань, пробуджують інтерес до пізнавальної та творчої діяльності.

У структурі кожного тренінгового заняття доцільно виділяти такі етапи: підготовчий інформаційно-комунікаційний, практичний та узагальнюючий. Підготовчий етап тренінгового заняття передбачає звіт кожного учасника про виконання домашнього завдання, відстеження позитивних змін у їхньому житті на підставі застосування попередньо засвоєних технологій, обговорення їх особливостей. Цей етап забезпечить активізацію психоемоційної сфери учасників за допомогою спеціальних вправ, підготовку до сприйняття нової інформації. В рамках інформаційно-комунікаційного етапу тренінгового заняття здійснюватиметься повідомлення нової інформації і обговорення її зв'язку зі структурою вже відомої, демонстрація й пояснення практичних методів реалізації набутої інформації. Зміст практичного етапу тренінгового заняття передбачає опанування практичними методами, їх засвоєння і апробація в уявних ситуаціях життя, створення ефективних моделей і стратегій вирішення критичних життєвих ситуацій. Останній, узагальнюючий, етап тренінгового заняття забезпечить узагальнення теоретичного і практичного матеріалу заняття, ознайомлення учасників з новим домашнім завданням у контексті практичної реалізації засвоєних умінь.

Отже, негативну тенденцію зростання молодіжного безробіття та соціальної ексклюзії можливо зупинити за рахунок формування інноваційної моделі соціально-трудова відносин, формування національного інноваційного потенціалу за рахунок тісної взаємодії закладів освіти з ринком праці, оновлення змісту, форм і методів роботи відповідних установ щодо

забезпечення соціально-педагогічної підтримки і захисту молодих людей, що знаходяться в ситуації професійної кризи.

Шолох О. А.

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО КЛІМАТУ У КОЛЕКТИВІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Одним із компонентів ефективного управління колективом, емоційним показником взаємовідносин її членів є соціально-психологічний клімат (СПК). Проблему психолого-педагогічного клімату в колективі досліджували В. Безлюдна, М. Боровко, О. Винославська, Н. Клуніченко, М. Молочко та інші. Формування сприятливого психолого-педагогічного клімату у педагогічному колективі закладів вищої освіти (ЗВО) є одним із головних завдань його функціонування. Це пояснюється його впливом як на професійну діяльність педагогів, так і на ефективність освітнього процесу. Психолого-педагогічний клімат – це сторона міжособистісних відносин, яка виявляється у вигляді сукупності психологічних умов, що сприяють або суперечать продуктивній суспільній діяльності і всебічному розвитку особистості в колективі. Психолого-педагогічний клімат – це відносно стійкий психологічний настрій його членів, що проявляється у всіх різноманітних формах їхньої діяльності. На соціально-психологічний клімат у підколективі впливають зміст праці та ступінь задоволеності людей нею; умови праці й побуту та задоволеність ними; міжособистісні стосунки; стиль керівництва, особистість керівника.

Створення сприятливого типу клімату в колективі базуються на довірі, доброзичливості, чуйності, високій взаємовимогливості і діловій критиці; вільному висловлюванні власної думки під час обговорення питань, що стосуються колективу. Відсутність тиску керівника на підлеглих і визнання за ними права приймати важливі для колективу рішення; поінформованість усіх про завдання колективу та стан їх

виконання, можливість займати активну позицію у процесі ділового спілкування в колективі; наявність умов для активної професійної і творчої діяльності, самореалізації, самоствердження, саморозвитку кожного працівника; задоволення роботою (змістом, оплатою, організацією праці) та належністю саме до цього колективу; взаємодопомога членів колективу в критичних ситуаціях; прийняття індивідами на себе відповідальності за справи у колективі; убоління за честь колективу, сприяння його розвитку – всі ці аспекти є невід’ємною складовою управлінської компетентності керівника ЗО.

Педагоги, об’єднані в колектив, де панує здоровий (сприятливий) психолого-педагогічний клімат, дотримуються моральних норм, прагнуть до того, щоб у кожного члена колективу вони ставали внутрішніми переконаннями та цінностями. У колективі, де розумно поєднано свободу діяльності з дисципліною, творчу активність з підпорядкуванням, можливе свідоме підпорядкування волі більшості, вільне прийняття її вимог. Тільки в атмосфері взаєморозуміння педагог відчувається впевнено, максимально використовує свій потенціал. Під впливом доброзичливої колективної взаємодії відбуваються глибокі якісні зміни в духовному світі педагога, формуються правильне розуміння громадського обов’язку, об’єктивна самооцінка вчинків з позицій суспільно значущих інтересів.

Зважаючи на складність педагогічних колективів, неоднорідність процесів, що відбуваються в ньому, керівники освітніх установ повинні знати психологічні особливості, соціальні позиції, ролі працівників, специфіку мотивації їхньої діяльності та поведінки, уміти діагностувати психологічні характеристики колективу, прогнозувати розвиток психологічного клімату в ньому тощо.

Показниками здорової психологічної атмосфери в педагогічному колективі є згуртованість та організованість. Згуртувати педагогічний колектив керівник може не «вишикуючи всіх», обмежуючи свободу особистості, забезпечити простір для максимальної реалізації творчого начала кожного, не руйнуючи методичної концепції ЗО.

Велику роль у формуванні позитивного психолого-педагогічного клімату в колективі відіграє єдність офіційної і неофіційної сфер спілкування. Чим вища вона, тим ефективніше соціально-психологічна атмосфера в колективі впливає на досягнення педагогічних цілей. Офіційно організоване керівником, формальне спілкування (педагогічні наради, методичні об'єднання, збори) здебільшого стосується виробничої сфери. Виникає воно за необхідності обміну думками щодо поточних і перспективних навчально-виховних ситуацій. Неформальне спілкування певною мірою залежить від професійного, хоча є відносно самостійним. Товариські стосунки, співробітництво і взаємодопомога формують у ЗО сприятливий для самореалізації розвитку особистості соціально-психологічний клімат. Недоброзичливість, що проявляється у конфліктах, унеможлиблює реалізацію єдиної педагогічної лінії. Тому офіційна і неофіційна сфери спілкування в педколективі не можуть існувати відокремлено.

Життєстверджуючий настрій у колективі залежить від оптимістичного самопочуття, злагоди, успішної роботи, а також від зовнішніх умов (пригнічений чи життєрадісний колега, доброзичливе чи недружелюбне слово тощо). Керівник і його команда знаходяться на чолі створення такого мікроклімату, який генерують своїм прикладом та світовідчуттям.

Атмосфера колективної турботи в педагогічному колективі, взаємоповаги й узгодженої взаємодії повинна постійно підтримуватися керівником. Товариські ділові взаємовідносини залежать від оптимального співвідношення особистих і колективних інтересів. Спільна професійна діяльність формує єдність професійних інтересів, які неминуче мають певні відмінності. Тому зближення інтересів педагогів є важливим чинником формування здорової психолого-педагогічної атмосфери в педагогічному колективі.

Одним із напрямів реформування вітчизняної освіти, передбачених законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту» і національною програмою «Освіта. Україна XXI століття», є створення умов для професійної діяльності педагогічних працівників; забезпечення їх високого статусу в суспільстві; реалізація соціально-психологічних функцій

управління, які прогнозовані на створення сприятливого мікроклімату; формування колективу однодумців, які щоденно пліч-о-пліч розв'язують складну проблему – формування гармонійної особистості на засадах утвердження позитивного психолого-педагогічного мікроклімату в педагогічному колективі ЗВО.

Шумейко З. Є.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ МАТВІЯ НОМИСА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Розвиток соціально-педагогічних ідей спостережено від античних часів до сьогодні, вони зазнавали еволюції під впливом історичних подій, соціально-економічних умов, розвитку ціннісно-світоглядних орієнтирів. Відповідного відображення соціально-педагогічні погляди набували в науково-популярній, художній і епістолярній спадщині видатних діячів попередніх епох, з-поміж яких варто згадати і Матвія Номиса (Симонова) (1823 – 1901) – українського педагога, письменника, етнографа, фольклориста, мовознавця, громадського діяча. На сучасному етапі розвитку соціуму вони заслуговують на осмислення й актуалізації.

З 1872 р. по 1877 р. він був першим директором Лубенської гімназії Полтавської губернії, а отже, мав організовувати діяльність цього закладу освіти, розв'язувати низку проблем щодо матеріальної бази, власного приміщення і забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами. Водночас він проявив себе не лише як керівник, а і як педагог, що мав власні погляди на організацію навчально-виховного процесу і взаємодію зі здобувачами освіти.

Восени 1877 р. (через півроку після виходу першого директора у відставку) у гімназії було проведено екзамени, які продемонстрували низький рівень знань деяких учнів. Як результат, з'явилася низка праць, автори яких критикували діяльність першого директора, а водночас намагалися проаналізувати причини проблем. Серед них – робота

М. Л. Сеферовського «Двадцятипятилетие Лубенской гимназии. (1872–1897). Краткая историческая записка» і анонімна рецензія на неї, що вийшла в журналі «Київська старовина».

Матвій Номис був змушений виступити на свій захист і написати працю, у якій детально проаналізував ситуацію, що склалася в гімназії за часів його директорства («Замітки до ювілейної з нагоди двадцятип'ятиліття Лубенської гімназії записки») (1898).

Наголошуючи на відповідальності вчителів, бо «власне у справі навчання вони є головним фактором, а не директор», він відкидав звинувачення на свою адресу в поблажливості під час оцінювання учнів та у процесі їх переведення до наступного класу. М. Сеферовський вважав, що «результатом такої поблажливості щорічно була значна кількість запущених учнів у середніх і вищих класах, які гальмували успішність школи, їхнє навчання було тягарем, як для школи, так і для них самих». Але Матвій Номис назвав мотиви, які спонукали до завищення оцінок деяким учням: «повна його (учня – З.Ш.) бідність, сімейний його стан, становище, вік і т.п.» і «сподівання на успішність в наступному класі».

Ці положення директор вважав доцільними, оскільки, на його думку, «навчальний заклад ... виконує свої завдання тим краще, чим довше затримує у своїх стінах слабких силами і навіть лінєвих вихованців, у сподіванні, що в них прокинеться любов до праці і природні здібності, а головне, заради кращої підготовки до життя в ролі аптекарського учня, сільського вчителя, чиновника...» (Матвій Номис, 1898).

М. Сеферовський намагався виявити й об'єктивні причини, що призводили до погіршення рівня знань учнів. На його думку, правильний хід навчання гальмувався такими факторами: нелегкою справою організації нового закладу освіти, пізнім прибуттям до місця призначення в 1872 р. вчителів, неповним комплектом викладачів упродовж перших двох років, відсутністю необхідного нагляду за учнями з боку господарів квартир, недостатньою кількістю гарних репетиторів і епідемічними хворобами (Сеферовський М., 1898).

У цьому контексті варто звернути увагу, що Матвій Номис наголошував на необхідності матеріальної і моральної

підтримки учнів, адже плата за навчання в гімназії була досить висока – 40–60 крб. Адміністрація гімназії, зокрема й Матвій Номис, робила все можливе, щоб розширити доступ до навчання бідним учням. Наприклад, було прийняте таке рішення: «На основі § 31 уставу гімназії і прогімназії Пед. Рада щорічно звільняє від плати за навчання найбільш бідних учнів, які цього заслуговують успіхами в навчанні і поведінці, у кількості 10% від загальної кількості учнів».

Окрім того, керівництво гімназії турбувалось про зменшення плати за оренду квартир, де проживали найбільш бідні гімназисти. Збереглись свідчення, що Матвій Номис особисто надавав фінансову допомогу здобувачам освіти; клопотався про встановлення стипендій для особливо обдарованих дітей із пожертв місцевих жителів. Наприклад, за 1874 р. таких стипендій було дев'ять: шість від місцевого дворянства, дві – імені барона Євстафія Романовича Менгдена, кожна по 165 крб. (загальна сума, яку барон пожертвував гімназії складала 6 тис. крб.), одна, розміром 188 крб., надвірного радника Павла Мізевського.

Новостворений заклад освіти відчував певні труднощі з фінансуванням із самого початку свого існування (аналіз тогочасних публікацій, присвячених питанням освіти, дає підстави для висновку, що це була досить поширена проблема), тому 1 жовтня 1874 р. було подано клопотання полтавського губерньського земського зібрання до органів державної влади «Про прийняття витрат на утримання Лубенської чоловічої гімназії на рахунок казни». Відповіді на цей запит не отримали, тому клопотання подавалося ще двічі: 3 жовтня 1878 р., і 2 жовтня 1879 р.. Нарешті його частково задовольнили, тобто держава брала на себе зобов'язання фінансувати деяку частину потреб гімназії. Як директор Лубенської гімназії, Матвій Номис намагався самотужки розв'язати всі матеріальні проблеми, не дуже покладаючись на допомогу урядових структур.

Особливу увагу Матвій Номис приділяв формуванню гімназійної бібліотеки. Він намагався залучити до цієї справи місцеву інтелігенцію: лубенські дворяни й заможні міщани відгукувалися на заклики допомогти гімназії й матеріально, й пожертвуванням книг, посібників, наочних засобів навчання.

Так, збереглися свідчення, що землевласник П. Алексєєв подарував 1875 р. Лубенській гімназії 2700 томів своєї власної родинної бібліотеки, за що отримав подяку Полтавського губернського земського зібрання, а професор Харківського університету Н. Борисяк презентував 98 томів наукових книг.

На основі опрацьованих матеріалів можемо зробити висновок, що Матвій Номис залучав до справи фінансування навчального закладу місцеве дворянство, за підтримки якого проводилися музичні вечори, а отримані кошти направлялися на користь учнівської бібліотеки. Це стало гарною традицією і на кінець XIX ст. в бібліотеку від місцевого дворянства було передано більше ніж 2000 назв (близько 4500 томів) книг і 130 рукописів. Варто зазначити, що ці пожертви було зроблено переважно в період 1872–1877 рр. Ця бібліотека користувалась авторитетом серед наукових кіл України, оскільки тут зберігалася велика кількість раритетної літератури та джерел.

У контексті аналізу соціально-педагогічних поглядів Матвія Номиса варто зазначити, що він слідкував за навчально-виховним процесом, брав під особистий контроль усіх учнів, що демонстрували низький рівень успішності. «Я вів, власне для себе, список усіх учнів гімназії, в який щоденно вносились всі одиниці і двійки, виставлені в класні журнали. У зручний час я проводив розслідування шляхом опитування самих одиничників і двієчників, а також через опитування репетиторів і квартирних старших, а у випадку необхідності – через викладачів і класних наставників, проводив заходи для підвищення успішності учнів» (Матвій Номис, 1898).

У третьому розділі своєї праці Матвій Номис виклав своє бачення організації навчально-виховного процесу в гімназії. У цьому розділі є інформація про форми й методи педагогічної діяльності директора. Серед питань внутрішнього життя гімназії, які його цікавили, автор називає такі: «про недопущення між вихованцями таємного нашіптування; про використання класного часу ... за можливості економно і винятково на предмети поточних занять ..., про уникнення приходу викладачів на уроки після ночей, проведених не за науковими заняттями; про дотримання точності в оцінюванні учнівських знань балами в класних журналах і відомостях; про

поблажливість під час перевodu учнів в вищі класи...» (Матвій Номис, 1898).

Цікаві міркування виклав Матвій Номис і з приводу призначення учителя, директора та основних обов'язків учня: «...учні повинні навчатись, а директор має не благодушенствувати, чи дивитись на своє місце як на синекуру (за середньовіччя – прибуткова церковна посада, не пов'язана з певними обов'язками. – З.Ш.), а працювати, працювати і працювати у сфері своїх обов'язків (щоб навчальний заклад ріс і розвивався); а учителі повинні навчати, саме навчати, а не обмежуватись лише задаванням завдань (із переказуванням, замість пояснення, тексту підручника своїми словами) і байдужим виставлянням балів під час їхнього прослуховування» (Матвій Номис, 1898).

Отже, праця Матвія Номиса «Замітки до ювілейної на честь двадцятип'ятиліття Лубенської гімназії записки» є не лише важливою історико-педагогічною пам'яткою для вивчення діяльності Лубенської гімназії на початковому етапі, а й джерелом для аналізу соціально-педагогічних поглядів персоналії, а також вивчення шляхів їх практичного втілення.

Янченко Т. В.

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Війна в Україні має значний вплив на освіту, який виявляється у зовнішньому, організаційному форматі у переході на дистанційну форму навчання у більшості закладів освіти, а у внутрішньому, змістовому – в зміні пріоритетів щодо моделі поведінки та взаємостосунків між учасниками освітнього процесу.

Як наголошує українська дослідниця О. Кравченко, перед закладами вищої освіти постають нові виклики, пов'язані із воєнним станом – як щодо організації освітнього процесу, так і різних видів позанавчальної діяльності студентської молоді

(Кравченко О., 2022). Водночас соціальне виховання та соціально-виховна робота зі здобувачами освіти залишається важливим складником діяльності закладів освіти.

Насамперед зупинимося на значенні понять «соціальне виховання» та «соціально-виховна робота». В окремі періоди вчені по-різному розуміли, а відтак і пояснювали зміст поняття «соціальне виховання». Одні розглядали його суто в рамках соціальної педагогіки, трактували як соціальний аспект виховання. Інші зводили до соціальної етики, розглядаючи соціальне виховання як засіб формування моральних переконань і світоглядних установок. Існували також концепції, згідно з якими соціальне виховання вважалось вченням про партнерство, покликаним виховувати людину в дусі готовності до компромісу і терпимості до інакомислячих. Деякі вчені розглядають соціальне виховання в поєднанні із соціальним навчанням як форму соціальної роботи, націлену на зміни у соціально-психологічній структурі особистості. Сучасні науковці визначають його і як керовану частину соціалізації, її інструмент (Поліщук Ю., 2016). Дослідник Ю. Поліщук зазначає, що соціальне виховання – це поняття комплексне, інтегративне, яке передбачає повноцінне функціонування всього суспільного арсеналу виховних засобів і можливостей з метою морального і соціального формування особистості (Поліщук Ю., 2016).

На думку О. Безпалько, «соціальне виховання – це процес забезпечення в суспільстві умов та заходів, спрямованих на оволодіння і засвоєння підростаючим поколінням загальнолюдських і спеціальних знань, соціального досвіду з метою формування в нього соціально-позитивних ціннісних орієнтацій» (Безпалько О., 2003). Н. Сейко соціальне виховання розглядає як «систему цілеспрямованого впливу суспільства на цінності, відносини, життєві смисли окремої людини та соціальних макрогруп в інтересах узгодження особистісного і загальносуспільного розвитку» (Сейко Н., 2002).

Усі ці визначення поєднані ідеєю про те, що соціальне виховання сприяє формуванню життєвих компетентностей, соціально значущих якостей і позитивних ціннісних орієнтацій дітей і молоді, сприяє їх соціалізації та соціальній адаптації. Це

означає, що в сучасних умовах суспільних трансформацій і потрясінь соціальне виховання є важливою умовою педагогічної підтримки дітей і молоді.

Значимо, соціально-виховна робота з дітьми та молоддю – це, насамперед, система заходів щодо реалізації завдань соціального виховання в практичній площині, втілення їх у суспільний простір.

На думку О. Кравченко, перспективними видаються такі заходи для соціально-виховної роботи зі студентською молоддю в умовах війни: уведення до освітніх програм освітніх компонентів медіаграмотності та управління конфліктами; посилення уваги менеджерів вищої освіти до інституту кураторства в умовах дистанційного навчання; розробка програм соціально-психологічної реабілітації та адаптації після дистанційного навчання, а також від наслідків воєнних подій; посилення в освітніх програмах формування соціальних навичок, зокрема «soft skills», спрямованих на розвиток соціоемоційної компетентності здобувачів; розробка та впровадження в закладах освіти обґрунтованих рекомендацій щодо заходів з ушанування пам'яті загиблих під час війни (Кравченко О., 2022).

У Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка реалізуються різні напрями соціально-виховної роботи зі студентами, актуальні в умовах війни. Так, викладачі та студенти Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського беруть участь у проекті «Вивчай і розрізняй: інфо-медійна грамотність», що виконується Радою міжнародних досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти та науки України та Академією Української преси (керівниця проекту кандидат історичних наук, доцент О. Б. Стрілюк). Його метою є формування критичного мислення, вміння протистояти інформаційній війні та відрізняти правдиву інформацію від неправдивої, виявляти «фейки» і недостовірну інформацію, що відповідає запитам сучасного суспільства.

Викладачі та студенти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка займаються

волонтерською діяльністю: плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, готують продуктові набори для військових, збирають ліки, шкарпетки та інші речі для воїнів. Студенти Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського проводять безкоштовні театралізовані екскурсії для вимушених переселенців, військових та інших категорій громадян.

В умовах війни зросло значення роботи кураторів академічних груп, які виконують безліч функцій, зокрема допомагають студентам в організації дистанційного навчання, надають їм психологічну та соціально-педагогічну підтримку.

Психологічна служба Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка на чолі з кандидатом психологічних наук О. Л. Гірченко проводить онлайн зустрічі «Поруч з психологом», індивідуальні консультації та тренінги для академічних груп з метою подолання наслідків негативного впливу війни на особистість і сприяння адаптації до життя та навчання в умовах війни.

Одним із можливих шляхів здійснення соціального виховання студентів є їх науково-дослідна робота, яка стосується актуальних проблем розвитку освіти та суспільства, бо заглиблення в тему дослідження сприяє формуванню відповідних поглядів і переконань особистості. Так, під час студентської наукової конференції та наукового семінару магістрантів і аспірантів, що були організовані у листопаді та грудні 2022 р. у Навчально-науковому інституті історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського, теми доповідей учасників педагогічних секцій стосувалися навчання дітей в умовах війни, патріотичного виховання, формування громадянської ідентичності, соціально-педагогічної підтримки учасників освітнього процесу.

Пріоритетним напрямом роботи зі студентами є національно-патріотичне виховання та формування громадянської ідентичності молоді. В умовах воєнного часу необхідно різними інформаційними, освітніми та просвітницькими засобами пропагувати ідею територіально-культурного розмаїття та цілісності України; розробити і впровадити медійні, просвітницькі та інші механізми

формування взаємної поваги, терпимості й порозуміння між громадянами, які зі зброєю в руках захищають Батьківщину, цивільним населенням, тимчасово переміщеними особами і громадами, які їх приймають, тими, хто залишається в Україні, і тими, хто виїхав за її межі» (Кравченко О., 2022; Слюсаревський М., 2022).

Визначальне рішення про історико-культурну складову освітнього процесу ухвалило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти від 21 червня 2022 р. Національне Агентство конкретизує, що університетська автономія не є релевантним обґрунтуванням для відмови від відповідних освітніх компонентів або для їх перенесення до вибіркових дисциплін. Заклад вищої освіти несе відповідальність за якість власних освітніх програм та моральний обов'язок – формувати патріота своєї країни. Йдеться не лише про фахову підготовку, а й про всебічний гармонійний розвиток особистості здобувачів вищої освіти, їхню громадянську позицію і патріотизм, тобто виконання світоглядних завдань вищої освіти (Кравченко О., 2022).

Отже, в умовах війни перед закладами вищої освіти постали нові складні завдання, пов'язані з соціальним вихованням студентів з метою надання їм психологічної підтримки, їх адаптації до реалій життя, залучення до суспільних процесів, що відбуваються в країні, формування громадянської ідентичності та критичного мислення.

Янченко Т. В., Кобзєва А. М.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОСВІТНИЦТВА БАТЬКІВ ТА ЇХ УЧАСТЬ У ВПРОВАДЖЕННІ ІНКЛЮЗІЇ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

За твердженням фахівців з інклюзивної освіти, сім'я є основним компонентом соціальної адаптації дитини і саме сім'я повинна забезпечити їй належні матеріальні та педагогічні умови для фізичного, морального і духовного розвитку. Сім'я є

прикладом моралі та психологічної підтримки дитини у сучасному суспільстві.

Сім'я – це мікросоціум, де продукуються моральні риси дитини, її ставлення до людей, поняття про природу міжособистісних відносин. І це, безсумнівно, не можна оминати як в діагностичній, так і в подальшій корекційній роботі з дитиною з проблемами в розвитку (Дичківська І., 2013: 3). *Основні функції сім'ї*: відтворююча, виховна та господарсько-побутова.

1. *Відтворююча функція* поєднана з необхідністю продовження людського роду як біологічного виду. У значній кількості зарубіжних країн, і в Україні також, ця функція зазнає загострення: скоротилась чисельність одружень, зменшилась народжуваність, посилюється процес старіння народонаселення.

2. *Виховна функція* визначає, як проходить процес виховання, які ставитимуться першочергові завдання. Збереження родинних традицій – це те, на що має спиратися сім'я у складні часи історичних перебудов.

3. *Господарсько-побутова* функція тісно перекликається з виховною функцією. Із самого початку створення сім'ї подружжя бере на себе певні обов'язки одне перед одним (Дичківська І., 2013: 4).

Процес формування й зростання дитини з особливими потребами можливо поділити на етапи:

I етап соціалізації – входження дитини в соціум. Першим щаблем соціалізації дитини є адаптація її в сім'ї.

II етап соціалізації – перебування дитини у навчальному закладі. Неабияку роль повинна виконувати тактовність педагогів, їх повага до дитини з особливими освітніми потребами, цю роль мають узяти на себе члени родини.

III етап соціалізації – адаптація дитини та її сім'ї у суспільстві (встановлення контактів та віднаходження сімей зі схожими проблемами) (Дичківська І., 2013: 6).

Які ж властивості відзначають сім'ї і що має несприятливий вплив на розвиток дітей? Науковці вирізняють такі їх види:

1. *Неблагополучна сім'я.* Всередині родинних стосунків таких сімей має місце невідповідність у судженнях та

переконаннях щодо влаштування сім'ї, намір добиватися мети за рахунок притягнення чужої праці; прагнення підкорити власній волі іншого.

2. *Конфліктні сім'ї*. Це родини, в яких батьки не мають жодного наміру звільнитися від власної вдачі.

3. *Сім'ї з недостатнім виховним ресурсом*. Неповні сім'ї або з недостатнім загальним рівнем розвитку батьків, у яких неосвіченість або недостатність виховання не може допомогти дітям у навчанні.

4. *Педагогічно некомпетентні сім'ї* (де домінують вигадані чи архаїчні поняття про дитину, послух, неактивність) (Дичківська І., 2014: 6).

Під час впровадження освітньо-виховного процесу з дітьми з психофізичними порушеннями неодмінно потрібно враховувати особливості розвитку: труднощі мовленнєвої комунікації, соціальну інфантильність, несформованість соціально-побутової компетентності, емоційного розвитку, порушення поведінки, нечіткі уявлення про систему поведінки, порушення загального психічного розвитку та ін. (Дичківська І., 2014: 8).

Беручи до уваги усе сказане, *ключовою метою родинного виховання є*: 1) формування звичок позитивної поведінки; 2) позитивна оцінка дитини та адекватна оцінка її діяльності (що зробила? чого навчилася? як виявила себе?); 3) сприятливий психологічний клімат сім'ї.

Відомо, що, перш за все, необхідно звертати увагу на те, що діти, насамперед, вбирають та навчаються тим речам, з якими стикаються у своєму житті.

Отже, навчання дітей з особливими освітніми потребами повинно передбачати введення їх у загальну діяльність разом із дітьми нормативного розвитку, починаючи вже з дошкільного віку. Найголовнішою ціллю цього процесу є формування нової філософії суспільства, державної політики щодо дітей з особливостями психофізичного розвитку та їхніх сімей. Внаслідок цього має проводитись робота з розвитку емоційної сфери дітей з особливими потребами, на розрізнення реакції на почуття та поведінку людей, опанування норм етикету та правил спілкування, що зароджуються в родині. Усе це має

неспростовне значення в інтеграції та соціалізації дитини з особливими освітніми потребами. Психологічна допомога батькам повинна допомогти у зрушенні та руйнуванні зайвої стіни, на якій зранена психіка батьків вирізьбила слова: «Моя дитина не така як усі, вона гірша». Ця гіркота та розчарування вигаснуть тоді, коли з'являться перші успіхи у дитини.

Янченко Т. В., Правило М. М.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Інтеграція вітчизняної освіти у європейський соціокультурний простір, її реформування на засадах особистісно-орієнтованого підходу, прагнення до всебічного розвитку учнів потребує пошуку індивідуальних підходів до навчання та формування компетентностей дітей. Система вітчизняної освіти довгі роки ділила дітей на звичайних та дітей з обмеженнями у здоров'ї, які практично не мали змоги здобути освіту та реалізувати свої можливості нарівні зі здоровими дітьми. Тому у цьому контексті є актуальною проблема діяльності організаційно-педагогічних засад інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. Останнім часом дедалі більше пропонується інноваційних підходів до навчання та виховання дітей із особливими освітніми потребами.

Вивчаючи досвід зарубіжних педагогів, зокрема вперше відкривши новації німецьких педагогів Й. Песталоцці, Ф. Фребеля, С. Русова звернула увагу на напрямок роботи з питань інтеграції в суспільстві і серед дітей, і серед дорослих. Вона вважала, що всі діти (всіх верств, діти здорові й дефективні) – обов'язково підлягають процесу виховання. Як неодмінну умову результативності виховання С. Русова розглядала той факт, що «дефективні» діти не мають жити ізольовано.

Проблема інклюзивної освіти була означена у багатьох працях таких вчених Л. Виготського, О. Запорожця,

Г. Цукерман, В. Котило. З'ясуванню окремих її аспектів, зокрема, результати наукових досліджень в центрі яких знаходяться проблема інтегрування дітей із порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір В. Бондаря, Л. Будяк, І. Гудим, Л. Даниленко, А. Колупаєвої, І. Кузави, Ю. Найди, Т. Ілляшенко, А. Обухівської, І. Родименко, Н. Сухоніної, І. Свириднок, Л. Сековець, Н. Семаго, Н. Малофєєв, Н. Шматко, Л. Плаксіна, О. Боровик, О. Стребелева. Та, теоретичні ідеї і практичні дослідження, зокрема, таких вчених Е. Леонгард, Б. Корсунський, Г. Зайцеву, Н. Шматко, О. Конопльову, Т. Зикову, Т. Пелимську, Т. Лещинську, М. Любімова, Н. Назарову та ін. заклали основи інтегрованого навчання.

Мета дослідження – проаналізувати організаційно-педагогічні засади діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти.

Існує таке поняття – інклюзія, що означає повне включення дітей з різними можливостями у всі аспекти життя дошкільного закладу, в яких із задоволенням та радістю беруть участь також решта дітей. Поширення інклюзії на дітей з обмеженими можливостями в освітніх закладах є ще одним кроком до забезпечення повноцінної реалізації прав дітей на отримання доступної освіти. Незалежно від соціального становища, фізичних та розумових здібностей інклюзивна освіта надає можливість кожній дитині задовольнити свою потребу у розвитку та рівні права в отриманні певного рівня розвитку освіти (Дичківська О., 2014: 5–9).

Вимоги, які висуваються сьогодні – це формування соціально адаптованої, гармонійно розвиненої особистості.

Ми схильні стверджувати, що одним із напрямків діяльності сучасного дитячого садка стає орієнтир на «включення» дітей з особливими освітніми потребами в колектив однолітків, що зазвичай розвиваються, на правах «рівних партнерів», що зумовлює пошуки шляхів удосконалення організації, змісту та методик навчання та виховання дітей із обмеженими можливостями (Гречко Л., 2008).

Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожної дитини з особливими освітніми потребами, яка здобуває дошкільну освіту в інклюзивній групі складається індивідуальна програма розвитку дитини.

Освітній процес в інклюзивних групах дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за окремими програмами (Будяк Л., 2009: 29–38).

Метою організації роботи в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти є:

1. Залучення дітей з особливостями психофізичного розвитку до дошкільної освіти.

2. Виконання індивідуальної фізкультурно-оздоровчої програми дітьми.

3. Сприяння соціальній адаптації дітей з особливими потребами психофізичного розвитку, введення їх у колектив однолітків.

4. Оволодіння дітьми необхідними навичками спілкування з однолітками та дорослими.

5. Допомога родинам у виконанні індивідуальних оздоровчих програм.

6. Сприяння пізнавальному та особистісному розвитку, готовності до взаємодії з навколишнім світом.

7. Створення умов для виконання певних дидактичних завдань.

Система педагогічної діяльності в процесі виховання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти повинна базуватися на таких принципах:

- принцип взаємозв'язку в роботі фахівців;
- принцип взаємодії з батьками;
- принцип поєднання індивідуального підходу з груповими формами роботи;
- принцип компетентності;
- принцип пріоритетного формування якостей особистості, необхідних для успішної адаптації та інтеграції;
- принцип щоденного обліку психофізичного стану дитини;

- принцип поєднання роботи по розвитку порушених функцій і формування прийомів їх компенсації (Колупасєва А., 2011: 272).

Висновки. Перший етап залучення дітей з особливими освітніми потребами до загально-освітнього простору здійснюється у закладі дошкільної освіти. Головним завданням діяльності організаційно-педагогічних засад інклюзивних груп є особистісний розвиток, активізація внутрішнього потенціалу дітей, залучення їх до співтворчості з педагогами та ровесниками. Розвиток дитини як суб'єкта освітньої діяльності (активної, ініціативної, відповідальної).

Янченко Т. В., Сеген К. С.

ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Дослідження девіантної поведінки у світовій психологічній літературі представлені достатньо широко, а в сучасній вітчизняній психології і педагогіці є визначальним, тому що саме девіантна поведінка перешкоджає соціалізації особистості, її становленню й формуванню, розвитку її громадянської самосвідомості.

Погіршення соціальної ситуації в останні роки призвело до збільшення кількості дітей, що живуть у винятково складних соціальних умовах. Серйозний дефіцит позитивного впливу на молоде покоління призводить до того, що у дітей і підлітків домінуючими почуттями стали тривога, агресія, соціальна пасивність, страх. Непокійть і той факт, що у науковий обіг уведено навіть поняття «діти групи ризику», що, звичайно, не прикрашає соціальне становище у державі.

Над проблемою девіантної поведінки молоді працювали вчені в галузі педагогіки, психології та інших наук. Різні фактори такої поведінки вивчали О. Бондарчук, М. Буянов, І. Данченко, О. Іваницький, С. Когут та інші. У їхніх дослідженнях йдеться про чинники виникнення девіантної поведінки, наведено її характеристику.

Девіантна поведінка – це вчинки, діяльність людей, соціальних груп, які не відповідають визнаним у даному суспільстві нормам і стандартам поведінки (Мінц М., 2009: 47).

Поняття девіації ввів французький соціолог Е. Дюркгейм, вивчаючи такий вид девіантної поведінки, як самогубство. Проявами цього типу поведінки є правопорушення, злочини, наркоманія, проституція, алкоголізм тощо.

Е. Дюркгейм вважав, що девіації присутні в кожному суспільстві. Девіації є не тільки негативною стороною, але і позитивною, адже вони дають змогу відкрити щось нове та створити нові межі. Спочатку потрібно визначити причини прояву деструктивних явищ, адже ніякий процес не може бути запущений у дію без певного імпульсу.

У першу чергу, чинником, що призводить до цього, є втрата взаєморозуміння з батьками, відкрита потреба в самостійності, вплив спілкування на вулиці і висування на перше місце авторитету ровесників, створення з них свого роду наставників, недостатня обізнаність, відсутність досвіду. Саме на цьому етапі важливо визначити прояви девіантної поведінки й запобігти їх постійному використанню. Адже коли особистість не може самоствердитись, отримати певне визнання, вона шукає можливість реалізувати себе в негативних проявах і це призводить до деформації суспільних норм і цінностей.

Ще в ранньому дитинстві розлади процесу становлення особистості можуть супроводжуватися різними проявами антисоціальної спрямованості, такими, як: заподіяння шкоди приналежній іншим власності, експансивність, жорстокість у ставленні до тварин. Розбіжності в рівні агресивності стають помітними вже у віці двох років. Із віком ознаки агресивності змінюються, хоча стійкість їх зберігається. У підлітків з'являються специфічні поведінкові реакції, що складають специфічний підлітковий комплекс: 1) реакція емансипації (крайній ступінь – бродяжництво); 2) реакція групування з однолітками (формування власної субкультури); 3) реакція захоплення (хобі).

Девіації у підлітковому та юнацькому віці виникають також і як відповідь на неспроможність особистості реалізувати свої особистісні тенденції до самоактуалізації. Тому

профілактика та подолання девіацій можливі шляхом навчання людини способів самореалізації, які б стали джерелом особистісного зростання та позитивності Я-концепції, що в цілому сприятиме психологічному благополуччю підлітка або молодій людині.

Враховуючи, що в Україні зараз неспокійні часи, негатив і труднощі, що є в країні, відбиваються на молоді. Нечіткі межі між злочинністю і порядком, правдою і неправдою призводять до деструктивних процесів. Для того, щоб зменшити і запобігти проявам девіантної поведінки, склався підхід, який абсолютизує роль родини у подоланні девіантних явищ. Зокрема, І. Пеша і Н. Комарова зазначали: *«Насамперед сім'я забезпечує: природність процесу виховання; емоційний контакт дитини з дорослими членами родини, який ґрунтується на довірі; саме приклад поведінки дорослих батьків стане основою поведінки молоді особистості, індивідуальний підхід до кожної дитини; контроль за негативними проявами серед дітей, за негативними впливами на них як внутрішніх, так і зовнішніх факторів – однолітків, засобів масової інформації, мистецтва, молодіжної субкультури»* (Пеша І., Комарова Н., 2004: 40).

Проте і надмірна опіка батьків може призвести до девіантної поведінки. Потрібно активніше залучати до роботи з молоддю фахівців соціальної сфери для співпраці з батьками, залучення молоді до активного громадського життя, щоби вона могла себе реалізувати і знайти своє призначення. Адже тільки тоді, коли людина сама буде створювати своє бачення і норми, вона зможе їх прийняти, іншими словами, «кожен вчиться на своїх помилках».

Формами соціально-психологічної допомоги в роботі з девіантними підлітками є профілактика й корекція когнітивних розладів у формі вправ і ігор, що засновані на сполученні когнітивних та сугестивних компонентів, корекції емоційно-особистісних порушень тощо. Комплексні корекційні програми сприяють підвищенню рівня психічного розвитку підлітків, особливо у сфері індивідуальних якостей (Мінц М., 2009; Танчин І., 2008), однак мають один суттєвий недолік – вони застосовуються лише на тій стадії, коли дитина вже не приховує антисоціальної спрямованості своєї поведінки – паління,

вживання алкогольних напоїв, сексуальні перверсії, суїцидальні спроби, дрібні крадіжки. Я вважаю, що рання профілактика, тобто попередження девіантної поведінки може дати більш ефективний результат.

Психолого-педагогічні засоби профілактики й корекції девіантної поведінки дають особливий ефект, якщо застосовуються у формі сполученого сугестивного та когнітивного впливу. Такий вплив може застосовуватися як у вигляді прямого навчання, так і вправ, ігор з елементами навчання й когнітивних дій, а також традиційних засобів виховання, адекватних віку підлітків із корекційними вправами, що відповідають індивідуально-типовим особливостям цієї вікової групи.

Девіантність проявляється у різних формах соціальної агресії, тривожності, дезадаптації, ворожості. Поведінка, що характеризується відхиленням від прийнятих у суспільстві норм (девіантна поведінка), за ступенем і географією поширення для величезної частини населення України є скоріше соціальною нормою.

Отже, вивчення девіації, її особливостей та причин, пошук шляхів попередження негативної поведінки дозволить зменшити прояви відхилень у молоді. Співпраця з різними інституціями, вироблення інструментарію контролю за проявом деструктивних явищ допоможе створити суспільство, де пріоритетними будуть гуманістичні цінності. Суспільству для зниження девіацій у молодіжному середовищі потрібно дотримуватися суспільних законів.

Яхнич М. В.

**СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА
З БЕЗПРИТУЛЬНИМИ ДІТЬМИ
НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ:
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ**

На сучасному етапі розбудови громадянського суспільства важливу роль відіграє фактор соціальної відповідальності, який

полягає не лише у чіткій, злагодженій роботі органів влади, громадських організацій, а й у захисті, наданні допомоги вразливим категоріям населення. Серед таких є діти і молодь, майбутнє кожної країни, її пріоритет та найцінніший скарб. Тільки тоді, коли існує сприятливе економічне середовище, гарантований державою гідний рівень соціальної допомоги та підтримки, здійснюється на високому рівні просвітницька діяльність серед закладів освіти, можемо говорити про відсутність таких кризових, аномальних явищ, як безпритульність.

Навіть на сьогодні безпритульність і бездоглядність дітей, що, можливо, так здається на перший погляд, не є подоланою проблемою, а навпаки – вона зростає. Як і сто років тому, першопричинами цього явища були соціальні потрясіння у суспільстві: складне соціально-економічне становище, спричинене Першою світовою війною, громадянською війною, голодом 1921–1923 рр. Тому ключова мета діяльності структур соціального захисту дітей – не допустити того, щоб діти, які є заручниками обставин, не стали покинутими напризволяще, і також, щоби права кожної окремої дитини були дотримані та захищені.

Здійснюючи аналіз джерел і літератури, прослідковуємо намагання органів вищого керівництва СРСР встановити постійний контроль над питанням дитячої безпритульності та бажання розробити систематичну, послідовну, цілеспрямовану роботу в кожній республіці, регіоні. Через брак коштів здійснювати таку діяльність було дуже складно, тому, готуючи те чи інше положення, постанову, держава завжди розраховувала на підтримку від суспільства, від соціальної активності та небайдужості. Так, у 1920-х рр. періодична преса, як майже основне джерело інформації для населення, стає тим рупором, із якого відбувається сповіщення про найгостріші та найнеобхідніші для вирішення проблеми.

Серед них на шпальтах газет Дніпропетровщини у заголовках часто рясніють такі гасла: «Пам'ятайте про безпритульних!», «На боротьбу з безпритульністю», «Приймаємо участь в суспільному житті», «Допомагаємо безпритульним», «Треба пам'ятати про безпритульних» та інші.

Це означає, що на початковому етапі боротьби з даним явищем кожна ланка населення повинна була взяти на себе відповідальність, кожен громадянин повинен був докласти максимум зусиль для допомоги таким дітям.

Безсумнівно, що для роботи у громадських організаціях, профспілках, освітніх закладах, лікарнях було залучено величезну кількість спеціалістів, які в межах своїх можливостей та компетенцій розробляли спеціальні програми, створювали навчальні курси, проводили культурно-освітні заходи. Усі зусилля були направлені на те, щоб вилучити дітей з вулиці та передати їх під опіку держави у відповідні установи: дитячі будинки, трудові колонії, притулки, медичні заклади. Слід зауважити, що на Дніпропетровщині вони, відповідно до умов, які існували, зазнавали постійної реорганізації, часто розширювалися, об'єднувалися, змінювали юридичне місце перебування і на це існувало багато причин. Серед них була чи не найголовніша – це покращення умов для проживання дітей. У місцевій газеті Кривого Рогу знаходимо інформацію про те, що дитячі будинки для безпритульних перебували у дитячій колонії задля обмеження контакту здорових із хворими дітьми (Червоний гірник №4 від 19.12.1924: 4), що потрібно приймати терміново певні дії щодо проживання «дітей вулиці», які не повинні залишатися зі своїми проблемами сам на сам (Червоний гірник №6 від 30.12.1924: 6).

Особливість соціальної роботи громадських організацій із безпритульними дітьми на початку 1920-х рр. полягала в тому, що у спільній зв'язці з профспілками потрібно було знаходити методи впливу на кожного окремого громадянина задля масового об'єднання та вирішення зазначеного питання. Цілком очевидно, що досягти цього у новоствореній країні стало можливим, так як, окрім почуття високої відповідальності, патріотизму, виховували також кооперативну єдність і дисциплінованість, метою і священним обов'язком яких була залученість до «високих справ». Як приклад: робітники підприємств щомісячно від свого трудового заробітку на користь безпритульних повинні були відшкодовувати певну суму коштів – від 5 до 15 крб., але в силу свого скрутного матеріального становища деякі віддавали 1 крб. та передавали

естафету іншим працівникам шляхом публічного виклику через газету.

Паралельно створювалися і заохочувалися й інші форми роботи, вони доповнювали попередні або ставали взаємозамінними. Коли організації, що займалися питанням захисту таких дітей розуміли, що деякі заходи вже є не діючими, вводили нові, такі, які мали стати популярними в суспільстві. Вони, на думку авторів, дійсно могли налагодити систему роботи з безпритульними дітьми та налаштувати відповідну траєкторію виховання безпритульних дітей. Наведемо деякі з них, це:

1. відкритий дефективний дитячий будинок для дітей, із числа яких існують малолітні злочинці – за ними необхідно було встановити суворий нагляд задля виховання у комуністичному дусі;
2. встановити виробничі майданчики, де безпритульні діти мали б можливість перебувати в осередку надання не тільки певної матеріальної підтримки (забезпечення найнеобхіднішими засобами повсякдення), а і набуття нових знань, досвіду, кваліфікації – всього того, що дозволило їм бути самостійними й заробляти собі на життя;
3. розширити кількісний склад працівників комісій у справах неповнолітніх злочинців-безпритульників і активно залучати до цієї роботи педагогів, які б взяли на себе функції вихователя-обстежувача певної території, яка за ним закріплювалася задля того, щоби кожна така дитина не була залишена поза увагою;
4. підвищити роль роботи у дитячих клубах, які виступали притулками для бездоглядних дітей, у яких вони разом із педагогами, «юними ленінцями» і комсомольцями розвивалися та виховувалися в кращих радянських традиціях;
5. проводити якомога більшу кількість публічних театральних вистав, спектаклів, вечорів, виграшних лотерей, піонерами та комсомольцями, з метою зібрання додаткових коштів на допомогу безпритульним дітям;

6. збільшити кількість додаткових засобів отримання коштів – до прикладу нараховувати на кожен пляшку горілки 2 коп. і 1 коп. – на пляшку пива на користь безпритульних (Червоний гірник №34 від 27.03.1926: 4);
7. створити спеціальну комісію, яка б складалася з представників Окружних виконавчих комітетів, Окружних Профбюро, Прокуратури, навіть небайдужої до зазначеної проблеми частини селянства, щоби ті в свою чергу здійснювали просвітницьку роботу серед населення, займалися працевлаштуванням безпритульних.

У середині 1920-х років держава вирішила розвантажити дитустанови та таким чином скоротити матеріальні витрати на їхнє утримання. Спочатку на рівні створення проекту, а пізніше вже й при утвердженні відповідної Постанови ЦВК СРСР «Про єдиний сільськогосподарський податок на 1926–1927 рр.» від 25 квітня 1926 року було запропоновано декілька нововведень, які стосувалися подальшої долі дітей, що перебували на утриманні держави. Сільськогосподарським підприємствам або ж окремим родинам селян пропонувалося обрати визначену кількість вихованців і долучити їх до праці на землі, в цьому вбачалася головна мета – приєднати дітей до суспільно-корисної праці з подальшим трудовим вихованням та навчанням. Ті, хто брав на себе таке зобов'язання, міг отримати від держави одноразову грошову допомогу, а також земельний наділ, який звільнявся від податку впродовж 3-х років. Такі заходи з боку держави були досить привабливими для обох сторін, тому саме завдяки ним вдалося розмістити на місці дітей, які були долученими до виробничих підприємств і сільських господарств, «дітей вулиці», тих, хто гостро потребував підтримки та захисту.

Отже, в 1920-ті рр. на Дніпропетровщині органами державної влади, громадськими організаціями, зусиллями освітніх і медичних установ здійснювалася активна соціально-педагогічна робота з безпритульними дітьми, метою якої було, в першу чергу, вилучити дітей з вулиці, забезпечити їх усіма матеріальними благами, надати прихисток та можливість стати самостійними шляхом отримання певної кваліфікації. Виховна робота з такими дітьми здійснювалася в такий спосіб, що безпритульні, які ще себе такими вважали вчора, ставали

частинкою єдиного колективу. Тому значна кількість таких дітей, перебуваючи вже в новому середовищі, почувала себе корисними, необхідними, щасливими; діти раділи від того, що вони отримали нову родину, яка завжди буде поруч.

НАШІ АВТОРИ:

Борсук Я. М. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Б'янка Г. Г. – асистент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Васильєва А. О. – студентка Національного університету «Чернігівська політехніка».

Войтенко М. С. – магістрант ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Грищенко С. В. – професор кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, доктор пед. наук.

Грищенко О. П. – старший викладач кафедри права, філософії та політології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат юрид. наук.

Гуляй М. В. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Децюк Т. В. – доцент кафедри соціальної роботи Національного університету «Чернігівська політехніка», кандидат пед. наук.

Донець Т. П. – старший викладач кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Дорош І. В. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Дрижак Т. І. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Євглевський О. В. – магістрант ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Єфремова О. П. – доцент кафедри права, філософії та політології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат юрид. наук.

Завацька Л. М. – директор Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат пед. наук.

Зайченко Н. І. – доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, доктор пед. наук.

Зінченко Т. В. – старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Карпова І. Г. – доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат пед. наук.

Качалова Т. В. – доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат пед. наук.

Клівер В. (Kliwer W.) – професор кафедри психології Університету Співдружності Вірджинії (США), PhD.

Кобзєва А. М. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Козянко К. Д. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Конончук А. І. – доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат пед. наук.

Кравченко О. В. – студент факультету соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації Національного університету «Чернігівська політехніка».

Круглова Т. М. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Кузьменко І. М. – магістрантка факультету педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Кучерява О. В. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Леус Н. П. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Лісовець О. В. – завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор пед. наук.

Лоїк Г. Б. – доцент кафедри педагогіки Львівського обласного інституту післядипломної освіти, кандидат пед. наук.

Махоткіна Л. Б. – старший викладач кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат пед. наук.

Микитченко-Белокурова А. М. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Мирончук Т. Ю. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Михайленко О. В. – доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат пед. наук.

Михієнко Л. П. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Мищак Л. М. – аспірантка кафедри соціальної освіти та соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Міхєєва О. Ю. – доцент кафедри соціальної освіти та соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат пед. наук.

Мищенко А. О. – аспірантка кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Москалець Н. О. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Новгородський Р. Г. – доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат пед. наук.

Останіна Н. С. – доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат пед. наук.

Платонова О. Г. – доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат пед. наук.

Правило М. М. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Рень Л. В. – завідувач кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат пед. наук.

Сацюк Л. Б. – магістрантка факультету педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Сеген К. С. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Сердюк М. О. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Серебреннікова Т. І. – магістрантка факультету педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Спилива В. І. – магістрантка факультету педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Тимошко Г. М. – професор кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, доктор пед. наук.

Фалинська З. З. – доцент кафедри спеціальної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат пед. наук.

Хлебик С. Р. – доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат пед. наук.

Хорт К. Г. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Шеремет І. А. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Шокун Д. М. – магістрантка факультету педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Шолох О. А. – доцент кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат пед. наук.

Шумейко З. Є. – доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби, кандидат пед. наук.

Янченко Т. В. – завідувач кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, доктор пед. наук.

Яхнич М. В. – аспірантка кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету.

Ященко Д. В. – магістрантка ННІ психології та соціальної роботи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

З М І С Т

Борсук Я. М., Рень Л. В. Особливості впровадження Концепції Нової української школи в освітній процес дітей з особливими потребами	3
Б'янка Г. Г., Сацюк Л. Б. Забезпечення прав дітей-сиріт в умовах воєнного стану	6
Войтенко М. С. Особливості соціально-педагогічної адаптації дитини-сироти у новій сім'ї	10
Грищенко С. В., Євглевський О. В. Соціально-педагогічний аспект соціалізації здобувачів освіти ліцеїв військового спрямування	12
Грищенко С. В., Єфремова О. П., Грищенко О. П. Створення ресурсних кімнат в закладах освіти: організаційні та правові засади	18
Грищенко С. В., Козянюк К. Д. Напрями соціальної роботи з молоддю в сучасній Україні	22
Грищенко С. В., Михієнко Л. П. Соціальна реабілітація дітей з особливими освітніми потребами	25
Децюк Т. М., Васильєва А. О. Проблема протидії домашньому насильству в умовах війни	31
Донець Т. П. Організація роботи інклюзивного навчання на сучасному етапі розвитку освіти	35

Дорош І. В. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров'я учнів початкової школи	39
Завацька Л. М. Особливості реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на якісну освіту	41
Завацька Л. М., Микитченко-Бєлокурова А. М. Адаптація дітей з особливими освітніми потребами до умов закладу дошкільної освіти	47
Зайченко Н. І. Особливості реалізації освітніх програм бакалаврського рівня «Соціальне виховання» в університетах Іспанії	51
Зінченко Т. В. Харчування як важливий чинник здорового способу життя сучасної людини	56
Карпова І. Г. Риторична культура майбутнього фахівця з соціальної роботи та соціального педагога	59
Качалова Т. В., Сиплива В. І., Шокун Д. М. Соціальне виховання дитини в процесі Соціально-педагогічної взаємодії сім'ї і школи	65
Kliewer W. Adverse childhood experiences, protective factors, and adjustment in youth: opportunities for research and intervention	70
Конончук А. І. Міжнародні підходи до забезпечення потреб і прав людей похилого віку	72
Кравченко О. В. Особливості ідентифікації та реагування на випадки домашнього насильства під час війни	75

Круглова Т. М. Підготовка учнів старших класів до професійного самовизначення в закладах загальної середньої освіти	79
Кузьменко І. М. Взаємодія соціального педагога з мешканцями гуртожитку у формуванні побутових навичок	81
Кучерява О. В. Специфіка організації освітнього процесу для здобувачів вищої освіти з порушенням зору	85
Лісовець О. В. Актуальні напрями соціальної політики України в умовах воєнного стану	88
Лоїк Г. Б., Фалинська З. З. Особливості підготовки майбутніх педагогів ЗДО в умовах інклюзивної освіти	94
Махоткіна Л. Б. Використання методу «соціальних історій» у роботі з дітьми з розладами аутистичного спектру	98
Мирончук Т. Ю. Рекламно-інформаційні технології у соціальній роботі	103
Михайленко О. В. Теоретичні підходи до визначення поняття «інклюзивна компетентність»	107
Михайленко О. В., Гуляй М. В. Особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями в навчально-реабілітаційному центрі	112
Михайленко О. В., Шеремет І. А. Адаптація дітей з порушеннями інтелекту до умов навчання в навчально-реабілітаційному центрі	116

Міхєєва О. Ю. Особливості надання соціальних послуг в умовах війни	119
Міхєєва О. Ю., Мишак Л. М. Нові умови соціокультурного середовища студентської молоді	121
Міщенко А. О. Соціально-педагогічні аспекти діяльності закладів дошкільної освіти крізь призму ідей Марії Монтессорі	123
Москалець Н. О. Гендерна соціалізація дівчат старшого шкільного віку як соціально-педагогічна проблема	126
Новгородський Р. Г. Стан розробленості проблеми професійної підготовки фахівців до роботи з дітьми з розладами аутистичного спектру	131
Останіна Н. С. Особливості соціальної роботи в умовах воєнного стану	134
Платонова О. Г. Терапевтична допомога особистості при посттравматичному стресовому розладі	137
Платонова О. Г., Дрижак Т. І. Причини виникнення і форми прояву агресивної поведінки у підлітків в умовах воєнного стану	139
Платонова О. Г., Леус Н. П. Розповсюдження шкідливих звичок в учнівському середовищі як соціально-педагогічна проблема	145
Рень Л. В. Резильєнтність фахівців помічних професій в умовах воєнного стану	149

Рень Л. В., Хорт К. Г. Особливості соціалізації дітей, які виховуються в неповних сім'ях	152
Рень Л. В., Яценко Д. В. Особливості соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей	155
Сердюк М. О. Теоретичні засади соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми	159
Серебреннікова Т. І. Соціальна робота з адаптації до сучасних умов дружин учасників операції Об'єднаних сил (ООС)	163
Тимошко Г. М. Формування рефлексивної культури майбутніх керівників закладів освіти у процесі магістерської підготовки	167
Хлебик С. Р. Шляхи подолання молодіжного безробіття в Україні	171
Шолох О. А. Формування психолого-педагогічного клімату у колективі закладу освіти: управлінський аспект	175
Шумейко З. Є. Соціально-педагогічна концепція Матвія Номиса: теорія і практика	178
Янченко Т. В. Організація соціально-виховної роботи зі студентами у закладах вищої освіти в умовах війни	182
Янченко Т. В., Кобзева А. М. Забезпечення психолого-педагогічного просвітництва батьків та їх участь у впровадженні інклюзії в закладі дошкільної освіти	186

Янченко Т. В., Правило М. М. Організаційно-педагогічні засади діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти	189
Янченко Т. В., Сеген К. С. Девіантна поведінка молоді як соціально-педагогічна проблема	192
Яхнич М. В. Соціально-педагогічна робота з безпритульними дітьми на Дніпропетровщині: історико-педагогічний контекст	195
Наші автори	201

Наукове електронне видання

**ТРИНАДЦЯТИ СІВЕРЯНСЬКІ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ**

*Матеріали міжнародної наукової онлайн-конференції
(25 листопада 2022 року, м. Чернігів)*

Том 2. Соціальна робота та педагогіка

Наукова редакція
Л. М. Завацька

Літературна редакція
Л. В. Рень

Комп'ютерна верстка та макетування
О. Ю. Дроздов